

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Begabungs- und Begabtenförderung an Sekundarschulen mit LISSA-Auszeichnung

eingereicht von: Simone Barth

Begleitung: Sabrina Buchli

Datum der Abgabe: 17. Juni 2022

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konstrukt «Hochbegabung auf der Sekundarstufe» und geht der Frage nach, wie hochbegabte Jugendliche von den Lehrpersonen adäquat gefördert werden können. Hierfür wurden Interviews mit Heilpädagogischen Fachpersonen von LISSA-Schulen durchgeführt. Der LISSA-Preis zeichnet Schweizer Schulen für innovative Projekte zur Begabungsförderung aus. Die Stiftung für Hochbegabte ermutigt damit weitere Schulen, diese zu integrieren. Das Thema Begabungsförderung ist relevant, weil es im Rahmen der Chancengleichheit zum Bildungsauftrag der Schule gehört, alle Lernenden in allen Zyklen zu fördern. In der bisherigen Forschung lag der Schwerpunkt überwiegend auf der Förderung von Primarschüler*innen.

Aufgrund der geführten Interviews und der beigezogenen Fachliteratur, insbesondere aus der Sonderpädagogik, wurden Empfehlungen für die erfolgreiche Realisierung einer Begabungsförderung auf der Sekundarstufe abgeleitet. Diese beinhalten Aspekte des *Enrichment*-Modells sowie didaktische Methoden der Differenzierung, Individualisierung und Personalisierung.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Begründung der Themenwahl.....	5
1.2 Fragestellung	5
1.3 Aufbau der Arbeit.....	6
2. Theoretischer Bezugsrahmen	7
2.1 Definitionen.....	7
2.2 Intelligenz-Leistungs-Koppelung	7
2.3 Multifaktorielle Modelle von (Hoch-)Begabung.....	8
2.3.1 Drei-Ringe-Modell	8
2.3.2 Triadische Interdependenz-Modell	9
2.3.3 Münchner (Hoch-)Begabungsmodell	9
2.3.4 Ökologisches Modell	11
2.3.4.1 Bezug zum Lehrplan 21.....	12
2.4 Lernstörungen bei Hochbegabten.....	14
2.4.1 Underachievement.....	14
2.4.2 Schulischer Misfit	15
2.4.2.1 Klassischer Misfit	16
2.4.2.2 Interner Misfit.....	16
2.4.2.3 Externer Misfit	17
2.5 Begabtenförderung als Aufgabenfeld der Sonderpädagogik.....	17
2.5.1 Sonderpädagogische Förderdiagnostik.....	18
2.6 Konzept der Begabungs- und Begabtenförderung des Kantons Zürich.....	18
2.6.1 Angebotsbeschreibung	18
2.6.2 Zuständigkeit.....	19
2.6.3 Lern- und Förderziele	19
2.6.4 Arbeitsformen	19
2.7 Begabtenförderung.....	19
2.7.1 Schoolwide Enrichment Modell	20
2.7.1.1 Enrichment im Unterricht.....	20
2.7.1.2 Akzeleration und Curriculum Compacting.....	22
2.7.1.3 Talent-Portfolio.....	22
2.7.1.4 Mentoring.....	23

3	Methodisches Vorgehen	25
3.1	<i>Qualitative Sozialforschung</i>	25
3.2	<i>Stichprobe</i>	25
3.3	<i>Experteninterview</i>	26
3.4	<i>Datenerhebung mittels Leitfadeninterview</i>	27
3.5	<i>Datenaufbereitung mittels Transkription</i>	28
3.6	<i>Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse</i>	29
3.7	<i>Methodenkritik</i>	31
3.7.1	<i>Methode der Datenerhebung</i>	31
3.7.2	<i>Methode der Datenauswertung</i>	32
4	Ergebnisse und Interpretation	33
4.1	<i>Kategorie 1 – Kompetenzen</i>	33
4.2	<i>Kategorie 2 – Individuelle Förderung</i>	34
4.3	<i>Kategorie 3 – Modelle</i>	38
4.4	<i>Kategorie 4 – Herausforderungen</i>	40
5	Diskussion	47
5.1	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	47
5.1.1	<i>Individuelle Förderung mit Akzeleration</i>	48
5.1.2	<i>Individuelle Förderung mit Enrichment</i>	48
5.1.3	<i>Individuelle Förderung mit Mentoring</i>	49
5.1.4	<i>Zusammenhang zwischen Minderleistung und Motivation</i>	49
5.1.5	<i>Entwicklungspotential bei der Begabtenförderung</i>	49
5.2	<i>Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses</i>	50
5.3	<i>Persönliche Einsichten und Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit</i>	51
5.4	<i>Weiterführende Forschungsfragen</i>	51
5.5	<i>Schlusswort</i>	52
6	Abbildungsverzeichnis	53
7	Literaturverzeichnis	54
8	Anhang	58
8.1	<i>Interviewleitfaden</i>	58

8.2	<i>Transkription</i>	60
8.2.1	Interview mit Lehrperson A, Schulhaus 1.....	60
8.2.2	Interview mit Lehrperson B, Schulhaus 2.....	66
8.2.3	Interview mit Lehrperson C, Schulhaus 3.....	72
8.3	<i>Kodiersystem</i>	78
8.4	<i>Kodierleitfaden</i>	79

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird zunächst die Themenwahl begründet. Anschliessend wird die Fragestellung formuliert. Danach folgt ein Überblick über den Aufbau der vorliegenden Arbeit.

1.1 Begründung der Themenwahl

An jeder Schule, an welcher ich bisher unterrichtet habe, gab es Kinder und Jugendliche, denen das Lernen leichter fiel als ihren Mitschüler*innen. Diese Leistungsschere stellt für die Lehrpersonen häufig eine grosse Herausforderung dar. Leider zeigt meine bisherige Berufserfahrung, dass die adäquate Förderung der Lernenden mit besonderen Begabungen in vielen Fällen in den Schatten der Lernenden mit Lernschwierigkeiten gerät, obwohl auch überdurchschnittlich begabte Schüler*innen besondere Bedürfnisse haben. Einerseits wird von den Heilpädagogischen Fachpersonen häufig erwartet, dass sie während der Förderstunden mit den leistungsschwächeren Schüler*innen arbeiten. Andererseits fehlt vielen Heilpädagogischen Fachkräften fundiertes Fachwissen in diesem Bereich, weil an der Hochschule für Heilpädagogik HfH keine Pflichtmodule dazu durchgeführt werden. Folglich liegt der Schwerpunkt der Module der HfH auf Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, obwohl die Begabungsförderung ebenfalls in den Aufgabenbereich der Heilpädagogik gehören würde.

Aufgrund meiner Ausbildung sowohl als Primar- als auch Sekundarlehrerin konnte ich auch grosse Unterschiede zwischen den beiden Zyklen feststellen. Während die Begabtenförderung an vielen Primarschulen ein relevantes Instrument im Umgang mit Heterogenität darstellt, verfügen viele Sekundarschulen über kein konkretes Konzept zur angemessenen Förderung dieser Lernenden. Dies könnte auf die Selektion beim Übergang von der Mittel- auf die Oberstufe zurückzuführen sein. Ein weiterer Grund könnte der Interpretationsspielraum des Begriffs «Begabungsförderung» sein. An der Sekundarschule, an welcher ich aktuell arbeite, wird beispielsweise die Vorbereitung auf die gymnasiale Aufnahmeprüfung mit einer Begabungsförderung gleichgesetzt.

Mir persönlich ist es im Sinne der Chancengleichheit ein grosses Anliegen, dass alle Lernenden in allen Zyklen angemessen gefördert werden. Aus diesem Grund habe ich mich für das Thema der vorliegenden Masterarbeit entschieden. Mein Ziel ist es, Einblicke in die Begabungsförderungskonzepte verschiedener Sekundarschulen zu gewinnen und aus den gewonnenen Erkenntnissen Empfehlungen für Lehrpersonen und Heilpädagogische Fachkräfte abzuleiten.

1.2 Fragestellung

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit soll untersucht werden, wie die Begabungsförderung auf der Sekundarschule umgesetzt werden kann. Hierfür wurde die nachfolgende Forschungsfrage formuliert. Sie ist richtungsweisend für die weitere Bearbeitung des Forschungsgegenstands.

Wie können Jugendliche mit einer Hochbegabung aus der Sicht der Lehrpersonen von LISSA-Schulen adäquat gefördert werden?

Die folgenden Unterfragen sollen dazu dienen, die Hauptfragestellung zu beantworten:

- Was ist die Hochbegabung?
- Was sind Lernstörungen und -schwierigkeiten?
- Welche Instrumente der Diagnostik gibt es?
- Wie sieht das Konzept der Begabungsförderung im Kanton Zürich aus?
- Welche Empfehlungen für Lehrpersonen lassen sich daraus ableiten?

Diese Arbeit fokussiert sich auf Jugendliche auf der Sekundarstufe, da diesem Aspekt in der Forschung bisher noch wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Dies zeigt sich in der geringen Anzahl wissenschaftlicher Untersuchungen, welche in diesem Bereich betrieben wurden. Das Akronym LISSA steht für «Lernfreude in Schweizer Schulen anregen». Es ist mittlerweile zum *Label* für gute Begabungs- und Begabtenförderung an Schulen geworden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit baut auf dem Forschungsvorgehen nach Flick (2009) und Misoch (2015) auf (Flick, 2009, S. 24–144; Misoch, 2019, S. 1–194). Zunächst werden die, zur Beantwortung der Forschungsfrage relevanten, theoretischen Grundlagen und zentralen Begriffe im Theorieteil beleuchtet. Dabei werden die Begriffe Intelligenzquotient und Hochbegabung erklärt und vier verschiedene Modelle der Hochbegabung vorgestellt. Zudem wird auf die Themen Lernstörungen, beziehungsweise Lernschwierigkeiten, Diagnostik und das Konzept der Begabungsförderung des Kantons Zürich eingegangen.

Anschliessend werden im Kapitel 3 die qualitative Forschungsmethode sowie das Leitfadenterview beschrieben. Danach wird die Auswahl der Stichprobe begründet und das Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren erklärt. Mittels der Leitfadenterviews wurden Lehrpersonen der Begabtenförderung befragt. Sie nehmen die Rolle der Expert*innen ein.

Im Kapitel 4 werden die gesammelten Daten in Form von transkribierten Interviews mithilfe der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt. Anschliessend werden sie mit der zuvor erarbeiteten theoretischen Sichtweise in Bezug zur Fragestellung untersucht. Es folgen eine Interpretation der Ergebnisse und die Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit. Im Kapitel 5 werden abschliessend die wichtigsten Erkenntnisse sowie ungeklärte Aspekte und anknüpfende Forschungsfragen zusammengefasst.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Das folgende Kapitel widmet sich der terminologischen Klärung. Darauf aufbauend werden vier verschiedene Modelle von Hochbegabung vorgestellt. Anschliessend werden mögliche Ursachen für Lernstörungen bei Hochbegabten untersucht.

2.1 Definitionen

Der Gebrauch des Begabungsbegriff in der Wissenschaft ähnelt gemäss Ziegler (2018) beinahe einem «babylonischen Sprachgewirr» (S. 14). Es werden nicht nur viele verschiedene Begriffe verwendet, sondern diese werden teilweise auch unterschiedlich interpretiert. Aus diesem Grund werden die wichtigsten Begriffsdefinitionen, welche für die Erarbeitung der Fragestellung von Bedeutung sind, hier aufgeführt. Die Begriffe Hochbegabung und Begabung werden jeweils als Synonyme verwendet.

2.2 Intelligenz-Leistungs-Koppelung

Der Ursprung der Hochbegabungsforschung liegt in den 1910er-Jahren und geht mit der Entwicklung des Intelligenztests einher. Diese zielten darauf ab, schulische Leistungen zu prognostizieren und frühzeitig leistungshomogene Gruppen zu bilden. Brunner fasst die damals weit verbreitete Vorstellung in zwei Aussagen zusammen. «Hochbegabt ist, wer über eine überdurchschnittliche Intelligenz verfügt. Wer hochbegabt ist, erbringt in aller Regel überdurchschnittliche Leistungen» (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005a, S. 12).

Das herkömmlichste Mass für Intelligenz ist der Intelligenzquotient (IQ). Dieser lässt sich heute wie folgt definieren: «Der IQ ist ein reines Vergleichsmass, das angeben soll, wie die intellektuelle Leistungsfähigkeit einer Person relativ zu derjenigen einer vorab bestimmten Vergleichsgruppe liegt» (Ziegler, 2018, S. 24).

Der IQ ist folglich kein absolutes Mass der Intelligenz, sondern er veranschaulicht vielmehr eine relative Position. Anhand der Gauss'schen Glockenkurve wird auf der Abbildung ersichtlich, dass der durchschnittliche IQ bei 100 festgesetzt wird. Bei einem IQ-Wert von unter 70 spricht man von Minderbegabung oder Lernbehinderung und bei einem IQ-Wert von über 130 von Hochbegabung. Wie der untenstehenden Abbildung zu entnehmen ist, erreichen nur etwa 2.10% einen IQ-Wert von 130 oder mehr (ebd.).

Abbildung 1: IQ-Kurve mit Mittelwert 100 und einer Standardabweichung von 15 (Ziegler, 2018, S. 25)

Der IQ-Wert ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Die Ergebnisse der Forschungsstudien von Terman (1921), Holahan und Sears (1995), Firkowska-Mankiewicz (2002) und Deary (2006) zeigen auf, dass keine empirische Grundlage für die Gleichsetzung von Hochbegabung mit einem hohen IQ-WERT vorhanden ist. Vielmehr tauchen Prädikate wie Selbstwert und Motivation auf (Ziegler, 2018, S. 24).

2.3 Multifaktorielle Modelle von (Hoch-)Begabung

Die Annahme, dass eine hohe Intelligenz allein ausreichend ist, um überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen, änderte sich im Jahr 1957 bruchartig. Damals triumphierte die ehemalige Sowjetunion mit den weltweit ersten Satelliten im Weltall. Dies löste in den USA politische und gesellschaftliche Reaktionen aus, welche unter dem Begriff Sputnikschock bekannt sind. Dieses geschichtsträchtige Ereignis löste einen Wandel im Denken aus. Die monokausalen Erklärungsansätze des Phänomens der Leistungsexzellenz wurde von der multikausalen Sichtweise abgelöst (Brunner et al., 2005a, S. 14).

Man verabschiedete sich von der Annahme, dass Begabung aus einem »goldenen Chromosom«, also aufgrund von rein genetischer Vorbestimmung, entsteht (Renzulli, 1978, S. 80). Die Wissenschaft befasste sich nun mit einem ganzen Ursachenbündel.

Alle hier untersuchten Modelle der Hochbegabung haben eine Gemeinsamkeit. Sie zielen alle darauf ab herauszufinden, welches die Bedingungen für das Erbringen von Hochleistungen sind.

2.3.1 Drei-Ringe-Modell

Psychologen wie Joseph S. Renzulli beschäftigten sich mit der Frage, welche Aspekte, neben der Intelligenz, Voraussetzungen für das Vollbringen herausragender, innovativer und gesellschaftlich bedeutsamer Leistungen sind. Renzulli wählte die Forschungsmethode der biografischen Analyse von berühmten Persönlichkeiten wie beispielsweise Mozart oder Roosevelt, um herauszufinden welche Merkmale auf alle untersuchten Personen zutreffen. Drei personale Faktoren kristallisierten sich dabei heraus: eine herausragende kognitive und domänenspezifische Fähigkeit, ein grosses Engagement und eine ausgesprochen hohe Kreativität. Mit Engagement sind die Faktoren Leidenschaft, Ausdauer und die Faszination gemeint. Unter Kreativität versteht er Originalität, Experimentierfreude und Flexibilität im Denken. Die folgende Abbildung veranschaulicht die drei zentralen Elemente des Drei-Ringe-Modells und deren Überschneidungen (Brunner et al., 2005a, S. 13–15).

Abbildung 2: Drei-Ringe_Modell nach Renzulli (Brunner et al., 2005a, S. 15)

Diese Überschneidungen weisen darauf hin, dass Hochbegabung keine eindimensionale, statische, sondern eine mehrdimensionale, dynamische Grösse ist, welche durch das Zusammenwirken der drei oben genannten Faktoren entsteht. Die Schnittmenge der Kreise verdeutlicht, dass sich hochbegabtes Verhalten nur in bestimmten Situationen zeigt. Das heisst, es kann sich je nach Umwelteinflüssen äussern oder unentdeckt bleiben. Demzufolge sollten Bedingungen geschaffen werden, unter denen es möglich ist, hochbegabtes Verhalten zu zeigen (Renzulli, Reis & Stednitz, 2001).

2.3.2 Triadische Interdependenz-Modell

Die Erkenntnisse von Renzulli wurden vom Psychologen Franz J. Moenks untersucht und weiterentwickelt. Aufgrund der wechselseitigen Abhängigkeit der wesentlichen Umweltfaktoren und dem Auftreten von hochbegabtem Verhalten, spricht Moenks von einer Interdependenz. Da sich sowohl die erforderlichen Eigenschaften eines Menschen als auch die Umweltfaktoren jeweils aus drei Faktoren zusammensetzen, nennt er es das triadische Interdependenz-Modell (Brunner et al., 2005a, S. 16). Die Abbildung 3 zeigt die graphische Darstellung dieses Modells.

Abbildung 3: Triadisches Interdependenz-Modell (Brunner et al., 2005a, S. 16)

Das Modell eignet sich ausserdem für die Beratung, weil es die Umweltfaktoren, welche die Entwicklung von hochbegabtem Verhalten beeinflussen, aufzeigt. Wie sich die hemmenden oder förderlichen Umweltfaktoren genau auswirken, geht aus dem Modell jedoch nicht hervor. Ausserdem werden die Auswirkungen von Komponenten wie den Lernstrategien oder dem Selbstwertgefühl nicht geklärt (Brunner et al., 2005a, S. 16–17).

2.3.3 Münchner (Hoch-)Begabungsmodell

Eines der bekanntesten Begabungsmodelle knüpft an die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner an. Es ist ein mehrdimensionales Begabungsmodell, welches von Heller, Perleth und Hany (1994) weiterentwickelt worden ist (S.18). Gemäss dem Münchner (Hoch-)begabungsmodell ist eine überdurchschnittliche Begabung nicht allein für überdurchschnittliche Leistungen verantwortlich. Deswegen weist das Modell sowohl externale als auch internale Komponenten auf.

Abbildung 4: Münchner (Hoch-)Begabungsmodell nach Heller, Perleth und Hany (Brunner et al., 2005a, S. 22)

Im Mittelpunkt ihrer Forschung stand die Frage, in welchen Persönlichkeits- und Umweltmerkmalen sich Lernende mit überdurchschnittlichen Leistungen von den anderen unterscheiden. Ihr Konzept ist vergleichbar mit einem System von vier Variablen, welche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig beeinflussen.

Als Zielvariable haben sie die Leistungsbereiche wie beispielsweise Mathematik, Kunst, Sprachen und Sport definiert. Wie der obenstehenden Abbildung 4 zu entnehmen ist, sind diese abhängig von den drei Einflussvariablen: Begabungsfaktoren, Persönlichkeitsmerkmale und Umweltmerkmale (Hany, Heller & Perleth, 1994, S. 18). Demnach «[...] ist (Hoch-)begabung ein mehrdimensionales Fähigkeitskonstrukt [...] in einem Netz von nicht-kognitiven und sozialen Moderatorvariablen sowie kriterialen Leistungsbezugsvariablen» (Kipman, Kohlböck & Weilguny, 2012, S. 122).

Damit machen sie deutlich, welchen Stellenwert die Intelligenzmessung im Gesamtzusammenhang hat. Gemäss Brunner (2005) sind aufgrund der verschiedenen Abhängigkeiten vier verschiedene Konstellationen möglich, in denen ein junger Mensch als hochbegabt bezeichnet wird (S. 22-23).

- *Konstellation 1:* Die Person verfügt in allen drei Bedingungsbereichen über überdurchschnittliche Voraussetzungen. Dementsprechend zeigt sie konstant exzeptionelle Leistungen.
- *Konstellation 2:* Die Person weist überdurchschnittliche Fähigkeiten auf, welche die weniger ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmale kompensieren können. Sie zeigt in der Spitze zwar überdurchschnittliche, aber unbeständige Leistungen.
- *Konstellation 3:* Die Person besitzt stark leistungsförderliche Persönlichkeitsmerkmale, aber nur eine leicht überdurchschnittliche Begabung. Sie kompensiert diese mit Motivation, Ehrgeiz und Fleiss. Bei diesen Personen wird häufig beobachtet, dass die Leistungen im Laufe der Schulzeit abfallen.
- *Konstellation 4:* Die Person verfügt über eine leicht überdurchschnittliche Begabung, welche sie mit seinen stark leistungsförderlichen Umweltmerkmalen kompensiert. Auch hier sind fallende Leistungen im Laufe der Schulzeit zu erwarten.

Brunner (2005) kritisiert bei diesem Modell, dass der Einbezug der sozialen Faktoren ziemlich oberflächlich geschieht. Es wird beispielsweise nicht definiert, was unter einem förderlichen Klassen- und Familienklima zu verstehen ist (S.24). Müller-Oppliger und Weigand (2021) finden es ausserdem diskussionswürdig, dass in diesem Modell keine Verbindung zwischen den Persönlichkeits- und Umweltmerkmalen aufgezeigt wird. Zudem kritisieren sie, dass in diesem Modell die Rückwirkung von Leistung auf Persönlichkeits- und Umweltfaktoren vernachlässigt wird. Die individuelle Förderung gewinnt dank dem Münchner (Hoch-)Begabungsmodell zwar an grosser Bedeutung, aber die Umsetzung erfordert ein massgeschneidertes Förderkonzept für jeden Lernenden (S. 233).

2.3.4 *Ökologisches Modell*

Für die Erläuterung der konkreten Unterrichtspraxis sind die vorgängig präsentierten Modelle nicht hinlänglich. Deswegen wird hier auf das ökologische Begabungsmodell von Müller-Oppliger (2014), welches auf der Abbildung 5 ersichtlich ist, eingegangen. Sein Modell stützt sich auf das Gedanken- gut von Renzulli und verfolgt den personenorientierten Ansatz. Das bedeutet, dass das Individuum, hier 'I', im Zentrum des Lernens steht (S. 73).

Das Modell basiert auf der Annahme, dass Motivation zur Hochleistung stark auf dem Eigensinn (Volition) beruht. Das bedeutet, dass «die Entscheide, ob Potentiale in Hochleistung transformiert werden, letztlich durch die Person selbst getroffen werden» (Müller-Oppliger, 2013, S. 39). Dadurch rücken die Kompetenz der Selbstsorge und das Bedürfnis der Selbstwirksamkeit ins Zentrum.

Die Person 'I' ist umgeben von ihrer vielschichtigen soziokulturellen Umwelt, mit welcher sie stets in Interaktion ist. Teil dieser Umwelt ist unter anderem die Schule. Da beide Instanzen fortwährend in Bewegung sind, entsteht ein wechselseitiger dynamischer Prozess. Das Modell veranschaulicht die Persönlichkeitsentwicklung, welche in diesem Wechselspiel stattfindet. Müller-Oppliger (2014) verweist in diesem Zusammenhang auf die persönlichen Zonen der proximalen Entwicklung von Wygotski (1978 zitiert nach Müller Oppliger 2014, S.69). Weil alle Lernende neue Informationen auf ihr bisheriges individuelles Vorwissen aufbauen, ist es unabdingbar, dass die Lehrpersonen dies bei der Unterrichtsplanung und der Auswahl von Aufgaben berücksichtigen. Damit spricht er sich für die Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts aus.

Gleichzeitig unterstreicht er die Wichtigkeit des gemeinsamen Dialogs und der kurz-, mittel- und längerfristigen Reflexion. Didaktische Instrumente wie ein Lernjournal, Logbuch oder ein Portfolio können dabei als Unterstützung dienen. Diese Aspekte des ökologischen Begabungsmodells werden im Lehrplan 21 als überfachliche Kompetenzen bezeichnet und im folgenden Kapitel genauer erklärt (ebd.).

Das Teilkonstrukt 'ME' umfasst das soziale Selbst, welches in der Interaktion mit der Umwelt entwickelt wird und das Selbstkonzept eines Menschen. Darunter wird das biografisch erworbene Wissen über die eigenen Kompetenzen, Vorlieben und Überzeugungen verstanden. Das Selbst hat einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Realisierung von Begabungen. Damit Lernen gelingt, sollten die Lerninhalte immer einen Bezug zum Selbstkonzept haben. Weil Elemente wie Optimismus, Mut, Hingabe, Energie, Sensibilität und Visionen eine Schlüsselrolle spielen, wenn es um Lernerfolg geht, ist es unabdingbar, dass der Aufbau von positiv aufgeladenen Selbstkonzepten gefördert wird. Dieses soll schliesslich die Grundlage für ein lebenslanges Lernen sein (ebd.).

Grundsätzlich werden Hochleistungen nicht durch die Reproduktion von Wissen, sondern erst durch Handlungen sichtbar. Demnach ist es sinnvoll, Leistungen in Präsentationen, Experimenten oder Projekten produktiv sichtbar werden zu lassen. Für die gelungene Umsetzung von solchen Projekten sind kooperative, kommunikative und methodische Kompetenzen von grosser Wichtigkeit. Das ökologische Begabungsmodell geht davon aus, dass sich Hochleistungen in drei Leistungsdimensionen zeigen können.

- «Sachbezogene Exzellenz, fachliche Hochleistung, hohe Performanz»
 - «Selbstgestaltung, Selbstaktualisierende, reflektierende Persönlichkeit»
 - «Solidarität, Mit-Gestaltung, Soziale Leistungen, Altruismus und Leadership»
- (1:1 aus der Abbildung) Müller-Oppliger, 2014, S. 68)

Abbildung 5: Ökologie der Begabungsentwicklung, (Müller-Oppliger, 2014, S. 69)

2.3.4.1 Bezug zum Lehrplan 21

Die Lernenden bauen während ihrer gesamten Schullaufbahn in allen Fächern personale, soziale und methodische Kompetenzen auf. Diese sollen ihnen das Bewältigen verschiedenster Aufgaben- und Lebensbereiche erleichtern und lebenslanges Lernen fördern. Die drei genannten Fähigkeitsbereiche werden im Lehrplan 21 als überfachliche Kompetenzen beschrieben. In der Abbildung 6 wird ersichtlich, dass sich die drei Kompetenzen überschneiden beziehungsweise nicht eindeutig voneinander abgrenzen lassen (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2017, S. 13).

Abbildung 6: Personale, soziale und methodische Kompetenzen (D-EDK, 2017, S. 13)

Die drei Komponenten Selbstreflexion, Kooperationsfähigkeit und Problemlösefähigkeit des ökologischen Begabungsmodells werden somit im Lehrplan 21 aufgegriffen. Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt (D-EDK, 2017, S. 14–16):

Personale Kompetenz

- Selbstreflexion: Die Schüler*innen sind sich ihren individuellen Ressourcen bewusst und können diese gezielt einsetzen.
- Selbstständigkeit: Die Schüler*innen entwickeln Eigeninitiative. Sie planen ihre Arbeits- und Lernprozesse und führen diese möglichst selbstständig aus. Wenn sie auf grössere Hindernisse stossen, holen sie sich Unterstützung.
- Eigenständigkeit: Die Schüler*innen können ihre persönlichen Ansichten und Werte reflektieren und ihren Standpunkt verständlich darlegen.

Soziale Kompetenz

- Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Die Schüler*innen können aktiv, sachlich, respektvoll und zielorientiert mit anderen zusammenarbeiten.
- Konfliktfähigkeit: Die Schüler*innen können Konflikte benennen und konstruktive Lösungen finden.
- Umgang mit Vielfalt: Die Schüler*innen erkennen Diversität als Bereicherung an und setzen sich für einen respektvollen Umgang ein.

Methodische Kompetenz

- Sprachfähigkeit: Die Schüler*innen können sprachliche Ausdrucksformen verstehen und anwenden.
- Informationen nutzen: Die Schüler*innen können Informationen suchen, kritisch bewerten und anderen näherbringen.
- Probleme lösen: Die Schüler*innen können sich Lerntechniken aneignen, Problemstellungen identifizieren, kreative Lösungswege finden, Umsetzungsschritte planen und den Arbeitsprozess kritisch reflektieren.

Zur Förderung dieser überfachlichen Kompetenzen sollen gemäss dem Lehrplan 21 unter anderem sogenannte kompetenzorientierte Aufgaben eingesetzt werden. Damit sind Lernaufträge gemeint, welche inhaltlich attraktiv, methodisch durchdacht und handlungsorientiert sind. Ausgehend von

einer fachlichen Kernidee können die Lernenden anhand von herausfordernden Problemstellungen Zusammenhänge erschliessen und ihre persönlichen Fertigkeiten und Haltungen reflektieren. Mithilfe dieser kompetenzorientierten Aufgaben sollen die Schüler*innen die Gelegenheit haben, das fachliche und überfachliche Lernen zu verknüpfen (D-EDK, 2017, S. 8).

2.4 Lernstörungen bei Hochbegabten

Hochbegabte Schüler*innen, welche gute Noten schreiben, aktiv und engagiert am Unterricht partizipieren und interessante Fragen stellen, sind uns allen bekannt. Dies hat damit zu tun, dass diese hochbegabten *Achiever* die Mehrheit darstellen. Bei ihnen befinden sich die Indikatoren Intelligenz, Kompetenz und Performanz im Einklang. Dies ist aber nicht bei allen Menschen mit Hochbegabung der Fall. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten *Underachiever* (Brunner, 2017, S. 14).

2.4.1 *Underachievement*

Underachievement wird im deutschen Sprachraum häufig als 'Minderleistung' übersetzt. Rost (2007) vertritt die Meinung, dass es besser wäre, von einer «erwartungswidrig schlechter [Schul-]Leistung» zu sprechen (S. 8). *Underachievement* bedeutet folglich, dass eine relevante Diskrepanz zwischen den, aufgrund des hohen intellektuellen Potenzials, zu erwartenden Leistungen und der gezeigten Performanz besteht (ebd.). Bisher konnte jedoch noch keine systematisch messbare und allgemeine anerkannte Betrachtungsweise des *Underachievement*-Konstrukts festgelegt werden. Aus diesem Grund variieren die Befunde zur Prävalenz dieses Phänomens je nach Definition sehr stark (Stamm, 2006, S. 468).

In gewissen Studien werden von bis zu 50% der Hochbegabten als *Underachiever* bezeichnet (Peters, Grager-Loidl & Supplee, 2000, S. 609–620; Richert, 1991, S. 139–162). Gemäss Rost (2007) sind diese Angaben jedoch abstrus überhöht. Er sieht eine Prävalenz von 12% als weitaus realistischer an (S.8). Laut der Studie von McCall, Evahn und Kratzer (1992) variiert die Auftretenshäufigkeit nach Geschlecht. Knaben sind demnach fast doppelt so häufig davon betroffen wie Mädchen (S.164). Ausserdem konnten Uhlig, Solga und Schupp (2009) eine Häufung von *Underachievern* bei Kindern aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Schichten feststellen (S. 418–440).

Gemäss Brunstein und Glaser (2014) ist *Underachievement* in den meisten Fällen bereichsübergreifend. Dies hat damit zu tun, dass in der Regel Einbussen im Lesen und Schreiben vorliegen, welche wiederum die Leistungen in weiteren Schulfächern negativ beeinflussen (S.33). Dies kann gemäss der Langzeitstudie von McCall, Evahn und Kratzer (1992) sogar dazu führen, dass die Betroffenen auch später im Beruf weniger erreichen, als aufgrund ihrer Fähigkeiten zu erwarten wäre (S. 164).

In der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD) und im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM) wird *Underachievement* nicht als eigenständige Lernstörung aufgeführt. Im ICD-System ist es in der Z-Kategorie (Z55, Kontaktanlässe in Bezug auf Ausbildung) verzeichnet. Demnach ist *Underachievement* ein Phänomen, welches Anlass zur Beobachtung und Beratung gibt (Brunstein & Glaser, 2014, S. 33).

Die Ursachen von *Underachievement* sind facettenreich. Stamm (2006) spricht deshalb auch von einem multikausalen Phänomen, welches durch ein ganzes Faktorenbündel entsteht (S.469).

Verschiedene Variablen wie Persönlichkeitsmerkmale, familiäre und soziale Beziehungen und das schulische Umfeld sind dabei aber von grosser Relevanz. Weil es sich beim *Underachievement* um ein multifaktorielles Konstrukt handelt, können keine allgemein gültigen Ursachen definiert werden. Diese Tatsache erschwert eine frühzeitige Identifikation ungemein. Häufig haben die Eltern und Lehrkräfte eines *Underachievers* ein eher negatives Bild der betroffenen Person und nehmen sie als eher schwierig und weniger intelligent wahr. *Underachiever* können in verschiedenen Bereichen Defizite aufweisen. Diese können sowohl das Lern- und Arbeitsverhalten, die emotionale Entwicklung, den sozialen Umgang als auch das Selbstkonzept betreffen.

Genau so vielfältig wie die Ursachen und Ausprägungen sind, so unterschiedlich sind auch die Förderansätze. Dementsprechend muss jeder Fall sorgfältig und individuell betrachtet werden und der Förderplan auf das jeweilige Kind beziehungsweise Jugendlichen zugeschnitten werden. Das heisst, es existiert kein Standardvorgehen (Rost, 2007, S. 8–9).

Die Förderung eines *Underachievers* gilt dann als erfolgreich, wenn sie das Angleichen der schulischen Leistung an das intellektuelle Potenzial begünstigt.

Gemäss Brunstein und Glaser (2014) sollte sie folgende Ziele beinhalten (S.37):

- Vermittlung von Lernstrategien und Arbeitstechniken (z.B. Zeitmanagement), welche die betroffene Person noch nicht ausreichend beherrscht.
- Steigerung der metakognitiven Aktivität (z.B. Selbstkontrolle des Lernverhaltens) und Aufbau von leistungsförderlicher Ursachenzuschreibung (z.B. Attributionstraining)
- Erhöhung der Lernmotivation und Förderung des selbstregulierenden Lernens (z.B. Formulierung von realistischen persönlichen Lernzielen, Selbstbeobachtungen und Selbstverstärkung)

Grundsätzlich gilt es gravierende Wissenslücken schnellst möglich zu schliessen und eine vorliegende Lernunlust durch adaptierte Lernangebote zu bekämpfen (Brunstein & Glaser, 2014, S. 37).

2.4.2 *Schulischer Misfit*

Das Zürcher Fit-Konzept von Largo und Jenni (2007) basiert auf der Annahme, dass die Entwicklung eines Kindes optimal verläuft, «wenn eine Passung beziehungsweise ein *'Fit'* zwischen seinem Temperament und seiner Motivation einerseits und den Anforderungen, Erwartungen und Möglichkeiten der Umwelt andererseits besteht» (S.16). Dementsprechend sollte eine möglichst grosse Harmonie zwischen dem Kind und der Umwelt angestrebt werden. Dabei sollten die Grundbedürfnisse, der Wunsch nach sozialer Anerkennung und das Bedürfnis zu lernen und sich weiterzuentwickeln im Einklang mit den Angeboten der Umwelt beziehungsweise der Schule sein (ebd.). Wenn die kindlichen Bedürfnisse und die Möglichkeiten und Erwartungen der Umwelt über einen längeren Zeitraum nicht beziehungsweise nicht ausreichend übereinstimmen, liegt ein sogenannter *Misfit* vor (Brunner, 2017, S. 16). Langfristig kann dies zu Lernproblemen, Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatischen Beschwerden führen (Müller-Oppliger et al., 2013, S. 16). Ein *Misfit* muss aber nicht immer direkt eine Entwicklungsbeeinträchtigung hervorrufen. Günstige Persönlichkeitsmerkmale können als protektive Resilienzfaktoren wirken und dem Kind dabei helfen, den *Misfit* selber regulieren zu lernen (Brunner, 2017, S. 17).

Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) haben das Konzept für die sonderpädagogische Arbeit weiterentwickelt und ausdifferenziert. Sie ordnen alle *Misfits* in drei unterschiedliche Kategorien ein: klassisch, intern und extern (S. 253–258). Die Abbildung 6 verdeutlicht das beschriebene *Misfit*-Konzept.

Abbildung 6: *Misfit*-Konzept (Largo & Jenni, 2007, S. 19)

2.4.2.1 Klassischer *Misfit*

Beim klassischen *Misfit* besteht eine Inkongruenz zwischen bestimmten Entwicklungsmerkmalen des Kindes und den Anforderungen seiner Umwelt. Dies ist beispielsweise bei einer massiven schulischen Unterforderung der Fall. Wenn das schulische Angebot den kognitiven Kompetenzen und Bedürfnissen des hochbegabten Kindes nicht gerecht wird, liegt ein klassischer *Misfit* vor. Dabei können sowohl Unterschiede im Vorwissen, als auch im Lerntempo zu einer subjektiven Unterforderung beitragen (Gyseler & Hoyningen-Süess, 2006, S. 254).

Dauert diese Situation über eine längere Periode an, das Phänomen des *Underachievements* aufzutreten. Dem kann jedoch durch eine Anpassung des Anspruchsniveaus und der Aufgabentypen entgegengewirkt werden (Brunner, 2017, S. 16).

Es kann aber auch sein, dass eine fehlende Passung zwischen den kognitiven sozialen Kompetenzen und den sozialen Erwartungen der Umwelt vorliegt. Gewisse hochbegabte Schüler*innen interessieren sich beispielsweise für ausgefallene Themengebiete und drücken sich teilweise anders als ihre gleichaltrigen Peers aus. Dies kann zu einem Ungleichgewicht und schlussendlich zu Kontaktschwierigkeiten führen. Eine Schwierigkeit liegt häufig auch darin, dass nur von den hochbegabten Personen erwartet wird, dass sie sich anpassen (Gyseler & Hoyningen-Süess, 2006, S. 255).

2.4.2.2 Interner *Misfit*

Von einem internen *Misfit* wird dann gesprochen, wenn eine Diskrepanz zwischen den persönlichen Bedürfnissen und den Kompetenzen vorliegt (Gyseler & Hoyningen-Süess, 2006, S. 254). Ein mögliches Szenario wäre beispielsweise, dass ein Kind zwar eine sehr schnelle Auffassungsgabe hat, aber gleichzeitig fein- und graphomotorische Defizite aufweist. Dadurch kann die Entfaltung seines Potenzials gehemmt werden. Durch sonderpädagogische Massnahmen können diese einschränkenden Faktoren jedoch in der Regel minimiert oder sogar beseitigt werden (Brunner, 2017, S. 17). Aber auch andere Phänomene wie beispielsweise Perfektionismus können einen internen *Misfit*

hervorbringen. In diesem Fall stimmen die Kompetenzen nicht mit den unrealistisch hohen Erwartungen an sich selbst überein (Müller-Oppliger et al., 2013, S. 15).

2.4.2.3 Externer Misfit

Ein externer *Misfit* liegt dann vor, wenn eine fehlende Übereinstimmung zwischen verschiedenen Umweltmerkmalen existiert. Das heisst, der *Misfit* liegt zwar ausserhalb des Kindes, aber er beeinträchtigt seine Entwicklung trotzdem in einem relevanten Ausmass (Brunner, 2017, S. 17). Ein solcher externer *Misfit* kann in der Schule beispielsweise vorliegen, wenn ein Spannungsfeld zwischen den methodisch-didaktischen Vorstellungen der Eltern und dem Unterrichtsstil der Lehrperson besteht (Gyseler & Hoyningen-Süess, 2006, S. 255). Eine Partei favorisiert in Bezug auf die Fördermöglichkeiten beispielsweise zusätzliche binnendifferenzierende Massnahmen, während die andere Partei das Überspringen einer Klasse, die Teilnahme an einem Pull-out-Angebot oder sogar ein Wechsel an eine Begabenschule befürwortet. Diese Differenzen können dazu führen, dass das Kind sich in eine Minderleistung zurückzieht bis eine bessere Passung ausgestaltet wird (Brunner, 2017, S. 17).

2.5 Begabtenförderung als Aufgabenfeld der Sonderpädagogik

Historisch gesehen ist das «Selbstverständnis der Sonderpädagogik [...] geprägt von der Ausrichtung auf die Erziehung und Bildung derjenigen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, deren Entwicklung wegen physischer Schäden, psychischer Beeinträchtigungen und sozialer Erschwerungen nicht den erwarteten Verlauf nimmt und für die deshalb besondere Erziehungs- und Bildungsmassnahmen als nötig erachtet werden» (Gyseler & Hoyningen-Süess, 2006, S. 18). Folglich wurde dem Thema Hochbegabung in der Sonderpädagogik nur in besonderen Einzelfällen Aufmerksamkeit geschenkt.

In den USA ist das Thema Hochbegabung bereits fest in der Sonderpädagogik verankert. Hochbegabte Kinder haben ein Anrecht auf sonderpädagogische Förderung. «'Special needs' werden dabei quantitativ-statistisch verstanden und an ausgewählten Entwicklungsbereichen festgemacht, die ausserhalb der Norm liegen und darum als Spezialfall' gelten, weil sie als eine vorliegende Exzeptionalität interpretiert werden (exceptional children)» (Gyseler & Hoyningen-Süess, 2006, S. 19).

Seit einigen Jahren hat sich der Auftrag der Sonderpädagogik allerdings auch in der Schweiz erweitert. Neu wird von «Special Needs Education» beziehungsweise «sonderpädagogischem Förderbedarf» gesprochen. Da aufgrund einer hohen Begabung besondere Bedürfnisse vorhanden sein können, wird der bildungspolitische Stellenwert ihrer Förderung zumindest rein formal immer mehr anerkannt (ebd.).

Gemäss Hoyningen-Süess und Gyseler wird der sonderpädagogische Handlungsbedarf in der Praxis jedoch nach wie vor «am Bild schwachen, gebrechlichen, physisch oder psychisch kranken und sozial benachteiligten Menschen» (Gyseler & Hoyningen-Süess, 2006, S. 20) ausgerichtet. Folglich tut sich die Sonderpädagogik weiterhin schwer mit der Umsetzung beziehungsweise konzeptuellen Einbindung der Begabungsförderung in ihren Aufgabenbereich (ebd.).

2.5.1 *Sonderpädagogische Förderdiagnostik*

«Vielorts reagierte das Schulsystem auf das Phänomen 'Hochbegabung' mit der Eingrenzung hoher Begabung auf kognitive Fähigkeiten und mit der Festlegung, dass Anspruch auf Förderung hat, wer einen Intelligenzquotienten von mindestens 130 ausweist. Das Recht auf Förderung wurde damit hierarchisiert» (Müller-Oppliger, 2013, S. 37).

Victor Müller Oppliger (2013) postuliert, dass viele Schulen überdurchschnittliche Fähigkeiten in den Bereichen Sprache und Mathematik als förderwürdig betrachten, während anderen Fähigkeitsbereichen wie beispielsweise den sozialen oder musischen Kompetenzen deutlich wenig Beachtung geschenkt wird. Damit wirft er die Frage auf, ob die Schule dem Anspruch, dass sie bei allen Schüler*innen Schlüsselkompetenzen für ein lebenslanges Lernen aufbauen, gerecht wird (S. 37–38).

Gemäss Brunner et al. (2005b) sollte sich die sonderpädagogische Diagnostik aus den folgenden drei unterschiedlichen Instrumenten zusammensetzen (S. 74):

- Gespräche mit der hochbegabten Person sowie mit allen Beteiligten
- Strukturierte Beobachtungen durch Heilpädagogische Fachpersonen
- Tests (z.B. bezüglich der Intelligenz, Persönlichkeit, des Lern-, Arbeits- und Problemlöseverhaltens)

Gemäss Haag, Hug, Müller-Oppliger und Berweger (2019) lassen sich überdurchschnittliche Begabungspotenziale nicht durch normative Testverfahren wie Intelligenztests ermitteln. Auch aus psychologischen und psychometrischen Testverfahren resultieren keine verlässlichen Prognosen im Hinblick auf die Begabungsentwicklung. Ausserdem besteht in vielen Fällen kein Zusammenhang zwischen der schulischen Performanz und den tatsächlichen Leistungspotenzialen der Jugendlichen. Rund die Hälfte der hochbegabten Schüler*innen werden nicht durch Schulnoten oder Testergebnisse, sondern durch Beobachtungen der Eltern und Lehrpersonen erkannt. Beobachtungsbögen und Kriterienlisten können dabei als Werkzeuge dienen und konkrete Anhaltspunkte zu möglichen überdurchschnittlichen Fähigkeiten liefern (S. 21–22).

Dabei ist zu bedenken, dass die Diagnostik lediglich Potenziale und Entwicklungsfelder vermuten kann. Folglich ist Begabungsförderung zu Beginn häufig eine Förderung auf Verdacht, denn die Höchstleistungen werden meist erst unter neuen herausfordernden Umständen sichtbar (ebd.).

Im Grunde unterscheidet sich die Diagnostik von Hochbegabung kaum von der Diagnostik schwächerer Begabung. Es ist entscheidend, dass die Heilpädagogischen Fachpersonen über ein fundiertes Wissen bezüglich der Hochbegabung haben, verschiedene Erscheinungsformen identifizieren und Zusammenhänge verschiedener Indikatoren richtig interpretieren können (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005b, S. 74–79).

2.6 **Konzept der Begabungs- und Begabtenförderung des Kantons Zürich**

2.6.1 *Angebotsbeschreibung*

Gemäss der Bildungsdirektion des Kantons Zürich hat die Volksschule den Auftrag, in einem integrativen Setting die individuellen Bedürfnisse und Stärken aller Lernenden zu wecken und zu fördern. Folglich wird auch die Begabungsförderung heutzutage als Teil der Schul- und Unterrichtsentwicklung verstanden. Sie soll unabhängig von der Bildungsstufe auf den Ebenen Klasse, Schulhaus und

Schulgemeinde berücksichtigt werden und soll wenn möglich im Regelunterricht erfolgen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 7-12).

2.6.2 *Zuständigkeit*

Die Klärung der Aufgaben und Pflichten aller beteiligten Personen ist ausgesprochen wichtig. Die Bildungsdirektion sieht vor, dass die Regellehrperson den Auftrag hat Begabungen der Lernenden zu erkennen, erfassen und zu fördern. Der Schulpsychologische Dienst und die Förderlehrperson leisten dabei Unterstützung. Ausserdem ist die Heilpädagogische Fachperson für die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ausgeprägter Begabung verantwortlich. Sie kann auch im Schulteam die Rolle der Beratung übernehmen. Gemeinsam mit den Eltern definieren diese zwei Lehrpersonen die Förderziele für das entsprechende Kind.

Die Schulleitung ist zuständig für die Verteilung und Organisation des Angebots auf der Schulebene. Sie entscheidet über die Zuteilung sonderpädagogischer Massnahmen. Bei Uneinigkeiten zwischen den Eltern, den Lehrkräften oder der Schulleitung trifft die Schulpflege die Entscheidung (ebd.).

2.6.3 *Lern- und Förderziele*

Ein begabungsfördernder Unterricht ermöglicht die Erreichung der Basislernziele und lässt auch Raum für erweiterte Ziele. Er beinhaltet einerseits die Wahrnehmung und Förderung von Begabungen und andererseits die Stärkung von den individuellen Interessen der Lernenden. Die Begabungsförderung soll die Schüler*innen auf einem hohen Niveau anregen und ihnen Raum geben sich in ihr Spezialgebiet zu vertiefen. Aber auch überfachliche Kompetenzen wie beispielsweise eine harmonische Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit soll unterstützt werden. Das Schulische Standortgespräch dient während des ganzen Prozesses als Gefäss für die Festlegung und regelmässige Evaluation von beschlossenen Massnahmen, Umsetzungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten aller Beteiligten (ebd.).

2.6.4 *Arbeitsformen*

In der Regel erfolgt die Begabungsförderung durch Differenzierung und Individualisierung im Regelunterricht. Für Lernende mit ausgeprägter Begabung, welchen dieses Setting nicht gerecht wird, gibt es ergänzende Angebote. Hier wird grundsätzlich zwischen der Beschleunigung (Akzeleration) und der Anreicherung (*Enrichment*) unterschieden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S.12).

2.7 **Begabtenförderung**

Wenn hochbegabte Lernende in einer heterogenen Klasse adäquat gefördert werden sollen, ist eine systematische innere Differenzierung unabdingbar. Aber auch eine gelungene Differenzierung allein wird den extremen Fähigkeits- und Wissensvorsprüngen und dem hohen Lerntempo dieser Lernenden nicht gerecht. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel weitere Methoden zur adäquaten Förderung beschrieben (Vock, 2012, S. 30).

2.7.1 Schoolwide Enrichment Modell

Das *Schoolwide Enrichment Model* (SEM) von Joseph Renzulli und Sally Reis (2001) ist ein international anerkanntes Konzept zur schulischen Begabungsförderung. Die untenstehende Abbildung zeigt die verschiedenen Komponenten dieses Modells.

Abbildung 7: Schoolwide Enrichment Model nach Renzulli & Reis (Müller-Oppliger, 2015, S. 46)

Unter *Enrichment* versteht man die inhaltlichen Anreicherung des Lehrplans. Das heisst, das *Curriculum* wird sowohl in der Breite als auch in der Tiefe angepasst. Dadurch können sich die Lernenden einerseits an komplexere Problemstellungen heranwagen und andererseits können sie sich mit Themen auseinandersetzen, welchen im regulären Unterricht eher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird (Müller-Oppliger, 2015, S. 45).

Idealerweise ist das *Enrichment* Programm langfristig angelegt und basiert auf individuellen Förderzielen der Schüler*innen. Schliesslich bezweckt das Modell nicht das Füllen von Leerlaufzeiten durch rein quantitatives Erweitern der Aufgaben, sondern vielmehr die Förderung der Lernenden (Vock, 2012, S. 25-28).

Ein grosser Vorteil von dieser Methode ist, dass die betroffenen Schüler*innen weiterhin in der Klasse mit Gleichaltrigen bleiben können. Der *Enrichment* Ansatz bringt aber auch gewisse Nachteile mit sich. So ist er häufig mit einem grossen Aufwand und vielen Ressourcen verbunden (ebd.).

2.7.1.1 Enrichment im Unterricht

Enrichment kann sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Klassenzimmers beziehungsweise der Schule umgesetzt werden. So gibt es beispielsweise auch Begabtenförderungsprogramme oder außerschulische Lernorte, von welchen die Lernenden extern profitieren können.

Das *Enrichment Triad Model* von Renzulli und Reis (1997) soll die kreative Produktivität der Schüler*innen fördern (S.33). Es verbindet äussere Reize mit der inneren Wissbegier an einem gewissen Fachgebiet oder einer Problemstellung. Wie die Abbildung 8 zeigt, setzt sich das Modell aus drei

didaktischen Elementen zusammen, welche sich im Lernarrangement gegenseitig beeinflussen und ergänzen (Müller-Opplinger, 2015, S. 259).

Abbildung 8: Enrichment Triad Model (nach Renzulli & Reis 1997, S.33)

Enrichment Typ I

Beim *Enrichment Typ I* geht es massgeblich darum, das Interesse der Lernenden zu wecken. Dies geschieht durch spezielle Aktivitäten und Anlässe in der Klasse oder sogar in der ganzen Schule. Einerseits sollen die Lernenden mit bekannten Persönlichkeiten wie Forscher*innen, Künstler*innen und Politiker*innen in den Kontakt kommen. Diese können als Inspiration und als Rollenmodelle dienen. Andererseits sollen die Schüler*innen auch mit realen Problemstellungen konfrontiert werden, welche im Lehrplan keinen Platz gefunden haben. Durch diese Auseinandersetzung mit neuen Themengebieten kann neues Interesse geweckt und das explorative Bedürfnis der Lernenden gestillt werden. Gerade für Schüler*innen aus bildungsferneren Familien, kann diese Methode sehr bereichernd sein (Renzulli & Reis, 1997, S. 115–294).

Enrichment Typ II

Beim *Enrichment Typ II* liegt der Fokus auf dem Aufbau von individuellen Lernstrategien und Methodenkompetenzen. Dieser Prozess geschieht zum einen im Regelunterricht und zum anderen in zusätzlichen *Enrichment* Programmen. Nebst der Erarbeitung und Reflexion verschiedenster Lern- und Arbeitstechniken ist beim Typ II auch das kreative und kritische Denken von grosser Bedeutung. Die Schüler*innen sollen selbst Problemlösestrategien entwickeln und den eigenständigen Umgang mit anspruchsvollen Informationsquellen und Aufgaben lernen. Dies gelingt am besten, wenn direkt am Gegenstand beziehungsweise Lernprojekt trainiert wird (ebd.).

Enrichment Typ III

Der *Enrichment Typ III* umfasst das begabungsspezifische Arbeiten an Einzel- oder Gruppenprojekten. Diese Freiarbeit ist immer ziel- und ergebnisgerichtet. Das heisst, man verfolgt ein klar definiertes Ziel und es entsteht am Schluss jeweils ein Produkt irgendeiner Form. An diesem Projekt kann sowohl während des Regelunterrichts als auch während freien Lernzeiten oder in einem ergänzenden Talent-Pool gearbeitet werden. Entscheidend ist, dass die Lernenden von einer Person begleitet

werden, welche einerseits in der spezifischen Domäne des Projekts kompetent ist, andererseits auch Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Hochbegabten besitzt (ebd.).

2.7.1.2 Akzeleration und Curriculum Compacting

Der Begriff Akzeleration fasst alle Angebote zusammen, welche dazu beitragen den «vorgesehenen Lehrplan oder Teile davon früher zu beginnen, zu beenden oder schneller zu passieren, als es teils üblich, teils gesetzlich vorgesehen ist» (Heinbokel, 2001, S. 1).

Demzufolge hat die Akzeleration zum Ziel, die Lerninhalte flexibel an die Zone der proximalen Entwicklung der Lernenden anzupassen, anstatt sie schematisch aufgrund des Lebensalters festzulegen (Vock, 2012, S. 26). Dank dieser Lehrplanstraffung können unnötige Übungs- und frustrierende Wiederholungsphasen vermieden werden. Das heisst, die Akzeleration soll einem möglichen Motivationsverlust entgegenwirken. Weil der Lehrplan mit einem höheren Tempo bearbeitet wird, kann die Schullaufbahn schneller durchlaufen beziehungsweise eine Klassenstufe übersprungen werden (Trautmann, 2016, S. 152).

Verschiedene internationale Studien belegen die positiven Effekte der Akzeleration (Vock, 2008; Vock, Preckel & Holling, 2007). Sie zeigen auf, dass die Springer*innen den Unterrichtsstoff in der Regel mühelos aufholen. Ausserdem gibt es keine Hinweise darauf, dass sie mit sozialen oder emotionalen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Genauer gesagt, konnte bisher nicht belegt werden, dass die in Einzelfällen auftretenden sozialen Problemen ihren Ursprung im Überspringen der Klassenstufe hatten.

Zusammenfassend kann gemäss Vock gesagt werden, dass sich die individuelle Akzeleration meist rasch, unbürokratisch und kostengünstig umsetzen lässt, da diese Methode relativ ressourcenschonend ist und meist nur einen geringen organisatorischen Aufwand erfordert. Dennoch wird die Methode der Akzeleration, trotz der positiven Forschungsergebnisse, bis heute eher spärlich genutzt. Ein Grund dafür könnte das Fehlen von einem Konzept im Hinblick auf die Förderung und Betreuung von Springer*innen am Ende ihrer verkürzten Schullaufbahn sein (Vock, 2012, S. 25-30).

2.7.1.3 Talent-Portfolio

Ein Portfolio enthält sorgfältig ausgewählte schulische und ausserschulische Arbeiten, Zertifikate und Fotos, welche die individuellen Leistungen dokumentieren. Es geht aber nicht nur um die Veranschaulichung der herausragenden Fähigkeiten, sondern auch um die Interessen und die Entwicklung der Schüler*innen. Aus diesem Grund eignet sich das Portfolio auch sehr gut zur Reflexion des Lernverhaltens und der persönlichen Lerngeschichte. Mit der Arbeit am Portfolio können Stärken und Neigungen bezüglich Denkstrategien, Unterrichtsformen, Sozialformen und Ausdrucksarten sichtbar gemacht werden. Aus diesen Erkenntnissen können anschliessend wiederum Hinweise für eine möglichst spezifische individuelle Förderung abgeleitet werden (Oswald & Weilguny, 2005, S. 70–71).

Der Unterricht kann beispielsweise geöffnet werden, indem die Lehrperson verschiedene Darstellungsformen der Lernergebnisse zulässt. So können neben den klassischen mündlichen und schriftlichen Leistungsüberprüfungen auch Debatten, Rollenspiele, Ausstellungen oder Videos als passende Ausdrucksform dienen (ebd.).

Im Vergleich zur herkömmlichen Leistungsbeurteilung liegt das Augenmerk beim Portfolio somit nicht auf den Schwächen und dem Endprodukt, sondern vielmehr auf dem Lernprozess und den Vorlieben der Lernenden, weil diese Komponenten schlussendlich häufig wichtiger sind als Wissen und Können (ebd.).

2.7.1.4 *Mentoring*

Die Förderung von hochbegabten Jugendlichen erfordert teilweise professionelle Fachkompetenzen, welche die Schule und deren Lehrkräfte nicht leisten können. In solchen Fällen ist die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Förderorten und aussenstehenden Personen beziehungsweise Mentor*innen eine dringende Notwendigkeit. Geeignete Mentor*innen wirken durch ihr eigenes Beispiel als Rollenmodell. Sie verfügen über Expertise, Leidenschaft für ihr Fachgebiet, Authentizität, Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten und die Bereitschaft ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit ihren *Mentees* zu teilen (Berweger Konzelmann et al., 2019, S. 7–49).

Das *Mentoring* ist eine ideale Ergänzung für die Exzellenzförderung. Mentorate können in ihren Formen und Zielsetzungen sehr unterschiedlich sein. Die Schule vermittelt zwischen dem *Mentor* und dem *Mentee* und legt die inhaltlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen fest.

Zahlreiche systematische Biographieanalysen belegen die Effektivität von *Mentoring*. Im Moment wird dieser Ansatz in der Schweiz jedoch vorwiegend bei Schulproblemen angewandt. Da sich diese Methode als höchst effektiv erwiesen hat, sollte sie unbedingt auch in der Begabtenförderung Anwendung finden (ebd.).

Die Ziele, welche das *Mentoring* verfolgt, liegen auf verschiedenen Ebenen. Auf der fachlichen Ebene soll es begabten Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre teilweise unkonventionellen Interessen und Fähigkeiten in einem spezifischen Bereich in ihrer persönlichen Zone der proximalen Entwicklung zu erweitern. Ausserdem erhalten sie die Gelegenheit vertiefte Einblicke in verschiedene Berufsfelder möglicher Karrierewege zu gewinnen. Auf der Ebene der psychosozialen Entwicklung fordert und fördert das *Mentoring* durch die persönliche Ausbildungsbeziehung die Leistungsfreude sowie überfachliche Kompetenzen wie Selbstverantwortung, Misserfolgsverarbeitung, Durchstehvermögen, Selbstbewusstsein und Identität.

Die Forschungsergebnisse der Stiftung für hochbegabte Kinder zeigen, dass das Einführen, Festigen und Pflegen eines nachhaltig institutionalisierten Konzepts besondere Herausforderung darstellen. Aus der Untersuchung dieses anspruchsvollen und komplexen Prozesses konnten die folgenden sechs Säulen für ein gelingendes *Mentoring* abgeleitet werden (ebd.):

1. *Eine verlässliche Trägerschaft*: Die vermittelnde Koordinationsstelle organisiert die systematische Begleitung des *Mentees*.
2. *Verbindliche Kontaktpersonen und Ressourcen*: Die beteiligten (Lehr-)Personen besitzen das nötige Knowhow und kümmern sich in der ihnen zur Verfügung gestellten Zeit um die pädagogische Rahmung.
3. *Ein lokales Beziehungsnetz*: Die Kontaktpersonen setzen sich aktiv für den Aufbau und die Pflege eines lokalen Mentor*innen-Netzwerks auf, sodass bedarfsgerechte Mentorate rasch organisiert werden können.

4. Engagierte Mentor*innen: Das Mentor*innen-Netzwerk besteht aus Fachpersonen, welche ihre Passion in ihrem Fachgebiet mit Jugendlichen teilen wollen.
5. Individuelle Zusammenarbeitsvereinbarungen: Die Schule, der Mentor beziehungsweise die Mentorin und der Jugendliche entscheiden gemeinsam über ein passendes Setting. Die jeweiligen Zuständigkeiten werden in einem Zusammenarbeitsvertrag festgelegt. Die Schule übernimmt dabei die Hauptverantwortung.
6. Sicherung der Qualität: Die Mentor*innen werden von einem pädagogischen Coach unterstützt. Sie erhalten Anleitungen für die Planung des Lernprozesses und Erklärungen für pädagogische Phänomene, welche einem Laien fremd sein können.

Mentoring für begabte Jugendliche ist eine besondere Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine einzigartige Chance, um die Anerkennungskultur an der Schule zu fördern (Berweger Konzelmann et al., 2019, S. 7–49).

3 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird die Forschungsmethode vorgestellt und begründet. Im ersten Teil geht es um die allgemeine Forschungsstrategie und die Methode der Datenerhebung. Danach wird das Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren erläutert. Im Anschluss wird die Durchführung vorgestellt und das Auswertungsverfahren wird erörtert. Laut Ross und Leutwyler (2017) müssen wissenschaftliche Arbeiten so dargestellt werden, dass sie bis ins Detail nachvollziehbar und überprüfbar sind (S. 121). Aus diesem Grund werden die Vorgehensschritte nicht nur beschrieben, sondern auch begründet.

3.1 Qualitative Sozialforschung

Um die Forschungsfrage der vorliegenden Masterarbeit zu beantworten, wird die qualitative Forschungsmethode angewendet. «Empirische Sozialforschung hat zum Ziel, Aussagen über die Struktur und Beschaffenheit der uns umgebenden sozialen Wirklichkeit zu machen» (Misoch, 2019, S. 1). Die qualitative Sozialforschung ist subjektbezogen und beobachtet theoriegeleitet einen bestimmten Wirklichkeitsausschnitt der sozialen Welt. Das Subjekt steht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses und es werden individuelle subjektive Sichtweisen, Erfahrungen, Verhaltensweisen, Sinneskonstruktionen, Werte und Wirklichkeiten analytisch ermittelt (ebd.).

Folglich untersucht die qualitative Forschung soziale Phänomene, welche nur schwer oder gar nicht in Zahlen zu erfassen sind und widmet sich damit der fallbasierten Erklärungsstrategie (Gläser & Laudel, 2010, S. 24). Die Repräsentanz wird nicht im statistischen, sondern im exemplarischen Sinne erreicht.

Das Vorgehen ist meist induktiv und hypothesen- und oder theoriegenerierend (Misoch, 2019, S. 2). Das heisst, die gewonnenen Beobachtungen sollen dazu beitragen, Schlüsse für die Weiterentwicklung von Theorien zu ziehen (Gläser & Laudel, 2010, S. 24).

Bei der qualitativen Sozialforschung stellt die Offenheit ein zentrales Prinzip dar. Das bedeutet, dass die Datenerhebung nicht standardisiert, sondern mittels qualitativer Instrumente wie beispielsweise eines Interviews erfolgt. Dadurch können auch während des Forschungsprozesses noch allfällige Anpassungen vorgenommen werden. Ausserdem entsteht mehr Raum für vielfältige, unerwartete, aber möglicherweise umso instruktivere Informationen. Dies bedeutet aber keinesfalls, dass gänzlich ohne Vorwissen gearbeitet wird. Vielmehr soll eine forschungspraktische und erkenntnistheoretische Offenheit angestrebt werden (Misoch, 2019, S. 28–29).

3.2 Stichprobe

Im Gegensatz zur quantitativen Forschung wird bei der qualitativen Forschung lediglich eine kleine Stichprobe untersucht (Misoch, 2019, S. 3). Dass die Begabtenförderung nur einen kleinen Bestandteil der Bildung darstellt, suggeriert bereits, dass sie nicht an allen Sekundarschulen vorzufinden ist. Aus diesem Grund ist die Zielgruppe für die Erhebung dieser Arbeit eher klein und somit stimmig mit den Kriterien der qualitativen Sozialforschung.

«Da die qualitative Forschung nicht darauf abzielt, generalisierende Aussagen zu treffen, die über die befragten Personen hinaus Gültigkeit besitzen sollen, entsteht schnell der Eindruck, dass es egal ist, wer mittels qualitativer Interviews befragt wird» (Reinders, 2005, S. 134).

Häufig wird die Auswahl, der zu befragenden Personen dem Zufall überlassen. Aber obschon bei der qualitativen Methode das Spezielle im Fokus des Interesses steht, soll der Zugang zu dem untersuchten Phänomen intersubjektiv nachvollziehbar, transparent und möglichst systematisch sein. Aus diesem Grund soll die Fallauswahl bewusst und reflektiert erfolgen (Misoch, 2019, S. 199–200). Dabei ist darauf zu achten, dass die Stichprobe der Untersuchung sich aus Personen zusammensetzt, welche in den relevanten Merkmalen möglichst heterogen sind. Denn je homogener die befragte Gruppen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass bedeutsame Informationen nicht erhoben werden (Reinders, 2005, S. 134).

Für die Stichprobe der vorliegenden Arbeit wurden alle elf sogenannten LISSA-Sekundarschulen per E-Mail für ein Interview angefragt. Es handelt sich dabei um Sekundarschulen, welche in den vergangenen Jahren mit dem LISSA-Preis ausgezeichnet worden sind. Dieser Preis wird seit 2004 alle zwei Jahre für innovative Projekte im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung an Schweizer Schulen aller Stufen verliehen. Die Stiftung für hochbegabte Kinder möchte damit einerseits herausragende Leistungen würdigen und andererseits durch die Publikation der Projekte weitere Schulen dazu ermutigen, Begabungsförderung auf allen Stufen zu integrieren (Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz, 2013).

Drei Heilpädagogische Fachkräfte der angefragten Schulen haben sich dazu bereit erklärt, ein Interview zu geben. Die restlichen acht Schulen lehnten die Anfrage aufgrund der Überlastung des Lehrpersonals durch die Corona-Pandemie ab. Schliesslich lag eine Stichprobe mit der Anzahl (n=3) vor.

Die befragten Personen stammen aus drei verschiedenen Kantonen. Zwei Lehrpersonen der Begabtenförderung sind weiblich und eine Lehrkraft ist männlich. Ihre Arbeitserfahrung im Bereich Begabtenförderung bewegt sich zwischen fünf und fünfzehn Jahren. Alle Lehrpersonen verfügen über ein Lehrdiplom für die Sekundarstufe und einen Master of Advanced Studies in Special Needs Education.

3.3 Experteninterview

«Das Experteninterview ist eines der am häufigsten eingesetzten Verfahren in der empirischen Sozialforschung» (Meuser & Nagel, 2009, S. 465). Obwohl diese Methode sehr häufig angewendet wird, besteht eine gewisse definitorische Unschärfe. Das heisst, sie umfasst verschiedenste Formen semi-strukturierter Leitfadenterviews. Folglich zeichnet sich ein Experteninterview lediglich durch die Wahl der Zielgruppe für die Datenerhebung aus und nicht durch inhaltliche oder methodische Aspekte.

Eine Person gilt als Experte, wenn sie über spezielles Sonderwissen verfügt. Dieses spezialisierte Wissen, das einen spezifischen Bereich betrifft, hat sich die Person in der Regel durch verschiedene Aus- und Weiterbildungen erworben. Häufig hat der Experte Zertifikate und andere Formen der Kompetenzbescheinigung erhalten. Durch seine Berufsrolle und Arbeitserfahrung in einem spezifischen Bereich kann er fundiert Auskunft geben. Bei einem Experteninterview fungieren die befragten

Personen als Funktionsvertreter und nicht als Individuum. Folglich sind individuelle, biografische Inhalte nicht relevant (Misoch, 2019, S. 119–120).

Vor der Durchführung des Interviews ist es empfehlenswert, sich sowohl methodisch als auch thematisch-inhaltlich vorzubereiten. Die interviewende Person recherchiert relevante Informationen und nutzt diese als Basis für das Interview. Dieser Schritt ist von grosser Bedeutung, weil Experten ihr Wissen viel offener und detaillierter preisgeben, wenn sie merken, dass die forschende Person kompetent ist (Trinczek, 1995, S. 59).

3.4 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Für die qualitative Sozialforschung ist die Interviewführung neben anderen Methoden wie Beobachtungen, Fallanalysen oder qualitativer Experimente, ein bewährtes Datenerhebungsinstrument, welches sehr häufig Anwendung findet. Die verschiedenen Interviewformen lassen sich nach ihrem Strukturierungsgrad differenzieren. Es wird zwischen standardisierten, halboffenen und offenen Interviews unterschieden. Wobei sich das halboffene und das offene Interview als relevante Methoden für die qualitative Sozialforschung erwiesen haben (Misoch, 2019, S. 13–14).

Um eine Vergleichbarkeit der Daten der verschiedenen Interviews sicherzustellen, wurde bei der vorliegenden Arbeit die Methode des halboffenen Interviews gewählt. Diese zeichnet sich vor allem durch den vorab formulierten Leitfaden aus, der eine zentrale Strukturierungsfunktion erfüllt. Er dient als «roter Faden» und sorgt für die thematische Rahmung und Fokussierung.

Der Leitfaden der vorliegenden Arbeit wird nach dem SPSS-Prinzip erarbeitet. SPSS steht dabei für die Parameter **S**ammeln, **P**rüfen, **S**ortieren und **S**ubsumieren. Zuerst werden für die Forschungsfrage relevante Fragen gesammelt. Anschliessend wird geprüft, ob die formulierten Fragen einsilbige Antworten zulassen oder Faktenfragen sind. Die entsprechenden Fragen werden eliminiert. In einem weiteren Schritt werden die übrigen Fragen chronologisch oder thematisch sortiert. Abschliessend werden die Fragen subsumiert und in Themenblöcke geordnet (Helfferich, 2011, S. 182).

Der Leitfaden dieser Arbeit besteht aus erzählgenerierenden Fragen, die den Gesprächsverlauf thematisch steuern. Diese Vorgaben sollen lediglich als Strukturierungshilfe und zur Vereinfachung des inhaltlichen Vergleichs dienen, nicht aber die Befragten in eine vorbestimmte Richtung leiten (Misoch, 2019, S. 123). Eine übermässige Offenheit des Leitfadens kann dazu führen, dass die erlangten Daten unbrauchbar werden, weil sie nicht verglichen werden können. Damit das Gespräch trotzdem möglichst natürlich ist, kann die Forschende Person flexibel sein im Umgang mit der Reihenfolge der Fragen (Helfferich, 2011, S. 178).

Jedes Interview wird in vier Phasen gegliedert:

- die Informationsphase
- die Einstiegsphase
- die Hauptphase
- die Abschlussphase

In der Informationsphase wird die befragte Person noch einmal über die Zielsetzung des Interviews informiert. Ausserdem wird die Einverständniserklärung spätestens zu diesem Zeitpunkt unterzeichnet. In der Aufwärm- oder Einstiegsphase werden möglichst offene Fragen gestellt, damit eine

positive Gesprächsatmosphäre entsteht und die befragte Person ins Erzählen kommt. In der Hauptphase werden die Fragen detaillierter und präziser im Hinblick auf den Forschungsgegenstand. Die Fragen können sowohl deduktiv, das heisst, aus der Theorie überprüfend oder induktiv beziehungsweise neue Theorien generierend sein. Bei der letzten, ausklingenden Phase hat die befragte Person noch die Möglichkeit unerwähnte Themenbereiche anzusprechen, bevor das Interview beendet wird (Misoch, 2019, S. 66–71).

3.5 Datenaufbereitung mittels Transkription

Nach der Durchführung und Aufzeichnung der Interviews werden die mündlich erhobenen verbalen Daten möglichst zeitnah verschriftlicht. Die Umwandlung des Datenformats ermöglicht eine anschliessende systematische Auswertung. Jede Form der Transkription bedeutet jedoch gleichzeitig auch eine Reduktion der Originaldaten.

Durch die Anwendung eines Transkriptionssystems werden die Dimensionen der Verschriftlichung und die Reduktion der Komplexität definiert. Da Transkriptionen sehr zeitintensiv sind, muss immer abgewogen werden, welche Datentiefe für den angestrebten Erkenntnisgewinn angemessen erscheinen (Misoch, 2019, S. 263–264).

In der Literatur wird zwischen fünf Stufen der Detailtreue unterschieden: aus der Erinnerung, sinn-gemäss, geglättet oder mit speziellen Transkriptionszeichen. Für die vorliegende Arbeit wird die Variante der Glättung verwendet. Dadurch wird die Lesbarkeit erhöht und das Verständnis erleichtert. Kruse (2014) beschreibt den Prozess folgendermassen: «Grundsätzlich wird Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammelnen und Ähnliches ausgemerzt. In der Evaluationsforschung und bei teilstrukturierten Interviews, bei denen vor allem der Sinngehalt der direkt geäusserten Aussagen analysiert wird, ist eine geglättete Transkription sinnvoll.» (Kruse & Schmieder, 2014, S. 141).

Die Interviews werden mit der Software «F4» verschriftlicht. Da es bisher noch keine allgemein akzeptierten Bestimmungen für die Transkription von Interviews gibt, werden in dieser Arbeit die Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2018) angewendet.

Eine Zusammenstellung der zentralsten Regeln wird hier aufgelistet (S. 21–22):

- Das Gesprochene wird wortwörtlich transkribiert.
- Die interviewende Person wird als «I» und die befragte Person als «B» aufgeführt.
- Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsche angeglichen. Die Satzform wird belassen, auch wenn diese syntaktischen Fehler enthält.
- Stottern wird geglättet beziehungsweise ignoriert. Wortwiederholungen werden nur transkribiert, wenn die Betonung von Bedeutung ist. Unvollständige Sätze werden erfasst und mit dem Abbruchzeichen / markiert.
- Pausen und Schweigephasen werden durch drei Punkte in Klammern (...) gekennzeichnet. Bei längeren Pausen wird anstelle der Punkte die genaue Sekundenzahl notiert.
- Rezeptionssignale wie «mhm, aha, ja, genau etc.» werden nur verschriftlicht, wenn sie die direkte Antwort sind.
- Äusserungen emotionaler nonverbaler Art werden in Klammern vermerkt.

- Unverständliche Wörter werden als (unv) transkribiert. Bei längeren, nicht verständlichen Äusserungen wird die Ursache genannt (unv, Lärm). Bei Vermutungen zum Wortlaut, wird diese mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt.

Alle Transkripte finden sich im Anhang zur Einsicht. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die Interviews anonymisiert. Demzufolge enthalten sie keine Informationen, welche persönliche Rückschlüsse auf die befragte Person durch Dritte ermöglichen könnten (Kruse & Schmieder, 2014, S. 358). Im Hinblick auf die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass Namen durch Beschreibungen ersetzt (z.B. Lehrperson A) und Ortsangaben durch Deklinationen (z.B. Schulhaus 1) anonymisiert wurden.

3.6 Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse

Die transkribierten Interviews bilden gemäss Kuckartz und Rädiker (2019a) nur ein sogenanntes Zwischenprodukt in der Bearbeitung der Daten. Dieses gilt es anschliessend sorgfältig zu analysieren (S. 448). In der vorliegenden Masterarbeit wird dazu die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) angewendet. Dieser Auswertungsprozess hat zum Ziel, das Material anhand eines Kategoriensystems systematisch zu analysieren, ohne die Daten vorschnell zu quantifizieren. Das Material wird zuerst sukzessive verdichtet und dann themen- nicht subjektorientiert ausgewertet. Durch ein regelgeleitetes, festes Verfahren wird es intersubjektiv überprüfbar (S. 115).

Für die qualitative Inhaltsanalyse wird das Programm MAXQDA verwendet. Dies ist eine Software, welche das Organisieren, Analysieren und Visualisieren von Daten unterstützt. Der Begriff CAQDAS (*Computer Assisted Qualitative Analysis Software*) beschreibt ein Programm, das speziell für die Analyse qualitativer Daten entwickelt worden ist. Die Software analysiert nicht automatisch, sondern sie bietet lediglich eine Unterstützungshilfe. Mithilfe von MAXQDA könne Haupt- und Subkategorien übersichtlich visualisiert, Textstellen markiert und Codes formuliert werden (Kuckartz & Rädiker, 2019b, S. 814–815). Die Vorgehensweise bei der Auswertung des Datenmaterials der vorliegenden Masterarbeit wird anhand der sechs Schritte der Kategorienbildung nach Mayring (2016) erläutert (S.117).

Schritt 1: Gegenstand und Fragestellung

Zuerst wird der Gegenstand der Untersuchung beziehungsweise das Ziel der Materialanalyse festgelegt (Mayring, 2016, S.117). Im vorliegenden Fall liegt Erkenntnisinteresse in der Beantwortung der formulierten Forschungsfrage dieser Masterarbeit (Kapitel 1.2).

Schritt 2: Vorgehensweise

Als nächster Schritt wird das Selektionskriterium zur Kategorienbildung festgelegt. Die Kategorien, auch Codes genannt, bilden die Basis für den Auswertungsprozess. Die Codes setzen sich aus einzelnen Wörtern oder aus kurzen Wortkombinationen zusammen. Laut Kuckartz und Rädiker (2019, S.823) steht und fällt die Qualität der Inhaltsanalyse mit ihren Kategorien. Oft tritt die Kategorienbildung aus Mischform zwischen der induktiven und der deduktiven Variante auf. Diese Mischform wird auch bei der vorliegenden Masterarbeit angewandt. Die Hauptkategorien und Subkategorien werden konzeptgesteuert, deduktiv gebildet. Folglich werden zuerst die Codes anhand der theoretisch entwickelten Fragen des Interviewleitfadens abgeleitet und anschliessend werden die Antworten der

Lehrkräfte entsprechend zugeordnet. Diese erste Grobversion der Kategorien werden später datenbasiert beziehungsweise induktiv adaptiert und ergänzt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 297). Entscheidend ist, «dass die Kategorien trennscharf sind und dass die Anwendung der Kategorien durch die Codierenden in reliabler Weise möglich ist» (Kuckartz & Rädiker, 2019a, S. 99).

Alle Codes zusammen werden Kategoriensystem oder Codesystem genannt. Ihre Strukturierung kann nach drei unterschiedlichen Arten erfolgen. Die Systeme werden entweder als eine lineare Liste, als hierarchische Struktur oder als Netzwerk gestaltet. Die Form der linearen Liste bezeichnen sie als die einfachste Struktur. Sie weisen aber auch auf das Risiko hin, dass die Liste unübersichtlich wird. Die hierarchische Struktur ist in Haupt- und Subkategorien gegliedert. Dadurch wird das Kategoriensystem übersichtlich.

Die dritte Variante der Strukturierung beziehungsweise das Netzwerk, setzt sich aus Knoten und Kanten zusammen. Die Knoten stehen für die Elementmenge und die Kanten für die Verbindungen. Im Vergleich zur hierarchischen Methode sind bei dieser Strukturierungsform alle Verbindungen realisierbar (Kuckartz & Rädiker, 2019b, S. 96). In der vorliegenden Masterarbeit werden die Codes in der hierarchischen Struktur gegliedert.

Parallel zu diesem Kategoriensystem wird ein Kodierleitfaden erstellt (Kapitel 8.3, 8.4). Darin werden alle Haupt- und Subkategorien mit deren Definition und einem Ankerbeispiel zur Verdeutlichung aufgeführt. Das ganze transkribierte Material sowie das Kategoriensystem werden in das Programm MAXQDA integriert. Um das Kategoriensystem überschaubarer zu gestalten, wird jeder Hauptkategorie eine andere Farbe aus dem Programm zugeordnet. Entsprechend sind die Subkategorien immer in der Farbe der Hauptkategorien (Mayring, 2016, S.117).

Schritt 3: Kodierung

Als nächster Schritt wird das Textmaterial des ersten Interviews Satz für Satz untersucht und mit den Kodierregeln verglichen. Tritt eine Übereinstimmung auf, so wird diese Textstelle der passenden Kategorie zugeordnet und farblich entsprechend hervorgehoben. Dieser Vorgang entspricht dem deduktiven Prozess. Wenn während der Analyse wiederholt Textstellen gefunden werden, welche keiner der bisher definierten Haupt- oder Subkategorie entsprechen, wird eine undefinierte Kategorie erstellt. Die Textpassagen dieser undefinierten Kategorie werden später noch einmal untersucht. Anhand dieses Materials wird eine neue Kategorie definiert. Dieses datenbasierte Vorgehen ist ein induktiver Prozess (Mayring, 2016, S.117).

Schritt 4: Überprüfung der Kategorien

Nach 10 bis 50 Prozent des Kodiervorgangs werden die Kategorien nochmals sorgfältig und kritisch geprüft. Dabei werden die Trennschärfe, die Bezeichnungen und die Definitionen in Augenschein genommen. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse wird das Kategoriensystem aktualisiert und verfeinert. Nun gelten das ausdifferenzierte Kategoriensystem und der Kodierleitfaden als gültig (ebd.).

Schritt 5: Vervollständigung der Kodierung

Als Nächstes wird das gesamte Datenmaterial mithilfe des adaptierten Kategoriensystems codiert (ebd.).

Schritt 6: Auswertung

«Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, die spezifischen Textstellen zugeordnet sind» (Mayring, 2016, S. 117). Das Material kann sowohl anhand einer quantitativen als auch einer qualitativen Analyse ausgewertet werden. Diese Methoden sind nicht als Gegensätze zu verstehen. Oft werden sie sogar miteinander verbunden.

Die Häufigkeitsanalyse stellt eine mögliche Form der Auswertung dar. Mithilfe dieser quantitativen Analyse wird ermittelt, wie oft ein Element in einem Interview vorkommt (Mayring, 2015, S. 13). Eine weitere Auswertungsmethode besteht darin, das gesamte Kodierungssystem hinsichtlich der Forschungsfrage und der einbezogenen Theorien zu interpretieren. Bei dieser qualitativen Analyse werden für alle Kategorien exemplarische Schlüsselstellen aus den Interviews selektiert (Mayring, 2016, S. 117). Für die vorliegende Masterarbeit wird vorwiegend die qualitative Analyse als Vorlage für die Darstellung der Ergebnisse und die Interpretation bezüglich der Fragestellung genutzt.

3.7 Methodenkritik

Das vorliegende Kapitel zielt darauf ab, den Forschungsprozess kritisch zu beurteilen. Demzufolge soll es transparent aufzeigen, inwiefern die gewählte Forschungsmethode und ihre Teilschritte die Ergebnisse und Erkenntnisse beeinflussen können.

3.7.1 Methode der Datenerhebung

Die Daten für die vorliegende Masterarbeit wurden mittels drei Experteninterviews erhoben. Die Fragen, aus welchen sich der Interviewleitfaden zusammensetzt, wurden basierend auf den zuvor erarbeiteten theoretischen Erkenntnissen formuliert. Aufgrund des persönlichen Vorwissens und der theoretischen Kenntnisse über den Untersuchungsgegenstand besteht die Möglichkeit, dass die interviewende Person das Interviewgespräch so lenkt, dass die Antworten ihren Vorstellungen entsprechen. Gemäss Misoch (2019) ist «ein gewisses Mass an Subjektivität im qualitativen Forschungsprozess unvermeidbar» (S. 248).

Um dennoch eine möglichst grosse Objektivität sicherzustellen, wurden mehrheitlich offene Fragen formuliert. Durch die inhaltliche Strukturierung des Interviewleitfadens konnte die Zeit effizient genutzt und alle relevanten Daten gesammelt werden (Gläser & Laudel, 2010, S. 187). Die Interviews dauerten jeweils zwischen 40 und 55 Minuten.

Die befragten Lehrpersonen haben den Interviewleitfaden bereits vor dem Interview erhalten. So konnten sie sich gezielt auf das Gespräch vorbereiten und die Wahrscheinlichkeit auf qualitativ hochwertige Antworten wurde erhöht (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 137). Zudem konnte die interviewende Person beim Besuch am Arbeitsort der Expert*innen Rückfragen stellen und wertvolle Hintergrundinformationen erhalten. Dadurch konnten Unklarheiten aus dem Weg geräumt und zusätzliche Informationen gesammelt werden.

Bei einem schriftlichen Fragebogen wäre dies nicht möglich gewesen. Ausserdem kann davon ausgegangen werden, dass sich eine vertrauensvolle Gesprächsbasis bei einer persönlichen Begegnung besser herstellen lässt als bei einem Online-Interview. Folglich verspricht ein Interview vor Ort einen grösseren Reichtum an Informationen (Gläser & Laudel, 2010, S. 154). Ein Nachteil am Besuch am Arbeitsort war, dass es aufgrund der Länge der Interviews teilweise kurzzeitig zu Störungen

kam, weil die Lernenden während der Pause Lärm verursacht haben. Nach dem ersten Interview wurde der Leitfaden leicht angepasst. Die Formulierung einiger Fragen war zu kompliziert und eine Frage hat sich im Laufe des Interviews neu ergeben.

Im Hinblick auf die Stichprobe ist anzumerken, dass eine grössere Anzahl Expert*innen zu bevorzugen gewesen wäre. Dadurch hätte eine noch grössere Diversität an Fördermöglichkeiten hervorgebracht werden können. Gemäss den Antworten der angefragten Lehrkräfte war die Corona-Situation ausschlaggebend für ihre Absage. Viele Lehrpersonen fanden aufgrund der hohen Belastung durch die neuen Herausforderungen im Schulalltag keine Zeit für ein Interview.

3.7.2 *Methode der Datenauswertung*

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring besitzt unbestritten einige Vorteile. Sie ermöglichte ein systematisches und schrittweises Vorgehen. Dies erleichterte den Forschungsprozess ungemein. Die Auseinandersetzung mit der deduktiven und induktiven Vorgehensweise war im Hinblick auf die Datenerhebung und Datenaufbereitung sehr hilfreich. Dennoch bringt die qualitative Inhaltsanalyse gewisse Herausforderungen mit sich.

Rückblickend gestaltete sich die klare und eindeutige Zuteilung zu einzelnen Kategorien teilweise schwierig. Gewisse leitfadenbasierte Kategorienamen mussten während des Kodierungsprozesses umformuliert werden. Dies zeigte sich beispielsweise bei der Kategorie «Rahmenbedingungen», welche ursprünglich «Wünsche» benannt worden war. Trotz dieser Änderungen wurden manche Textstellen mehrfach kodiert. Dies lässt darauf schliessen, dass die saubere Trennschärfe zwischen den Kategorien nicht vollständig gelungen ist.

4 Ergebnisse und Interpretation

Das folgende Kapitel zielt darauf ab, die Erkenntnisse der erhobenen Interviewdaten klar und nachvollziehbar darzulegen. Dazu werden zuerst die Ergebnisse jeder Kategorie einzeln dargestellt und interpretiert. Die Transkripte der Interviews sind im Anhang zu finden (Kapitel 8.2).

4.1 Kategorie 1 – Kompetenzen

In der ersten Kategorie werden die Kompetenzbereiche von Jugendlichen mit Hochbegabung untersucht. Es soll herausgefunden werden, welche Stärken und Schwächen hochbegabte Jugendliche, welche eine der jeweiligen LISSA-Schulen besuchen, ausweisen. Während der Interviews wurde von allen Lehrkräften immer wieder betont, dass es ganz verschiedene Begabungen gibt und dass Hochbegabte folglich keine homogene Gruppe darstellen. Dieser Aspekt soll beim Vergleich der Stärken und Schwächen von hochbegabten Jugendlichen berücksichtigt werden.

4.1.1 Beschreibung

Zur Subkategorie «Stärken» gaben alle drei befragten Lehrpersonen an, dass die hochbegabten Schüler*innen meist ein hohes Arbeitstempo haben. Zwei Lehrkräfte betonten zudem, dass diese Schüler*innen häufig eine gute Selbstorganisationsfähigkeit besitzen und deswegen gut selbständig arbeiten können und teilweise verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Die intrinsische Motivation zum Lernen und zum Suchen von neuen Herausforderungen wurde zwei Mal genannt. Als Beispiel wird hier folgende Aussage aus einem Interview beigezogen.

Die grösste Freude ist ganz sicher der Wissensdurst. Ein hochbegabter Schüler trägt mit seiner Motivation meist die ganze Klasse mit sich. Er stellt super Fragen und er sieht komplexe Zusammenhänge, welche ein herkömmlicher Schüler nicht sieht. Und er fragt sehr spezifisch. Das gibt dann super Vorlagen für spannende Gespräche, die sonst nicht stattfinden würden. (Lehrperson C, Z. 654)

Eine Lehrkraft beobachtet jedoch auf der Sekundarstufe häufig eine viel geringere Leistungsmotivation als auf der Primarstufe. Der folgende Interviewausschnitt weist auf diesen Punkt hin.

Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das Problem, dass bei den hochbegabten Schülern im Laufe der Schulzeit die Motivation ein bisschen verloren geht. Also oft. Manchmal haben sie Ideen und dann dürfen sie Projekte anpacken, aber dann können sie es nicht durchziehen. Und das hat auch mit dem jugendlich sein zu tun. Wenn man lieber nicht auffallen oder anders sein möchte. Also es gibt sicher verschiedene Aspekte, warum das passiert. (Lehrperson A, Z.22)

Weiter wurde die Art des Denkens dieser Schüler*innen angesprochen. Die Lehrpersonen charakterisieren es als schnell, logisch, kreativ und innovativ. Die folgenden Aussagen belegt dies.

Ähm ich glaube (...) eines ist sicher die Innovation. So Ideen kombinieren, gute Ideen haben. Da bin ich wirklich schon überrascht gewesen wie kreative Ideen da von den Jugendlichen gekommen sind. (Lehrperson B, Z.249)

Eine Lehrperson hat ausserdem einen Jugendlichen erwähnt, welcher ein eidetisches Gedächtnis hatte und sich deshalb alles merken konnte, was er einmal gesehen hatte. In Bezug auf die Schulfächer wurden die mathematischen Fähigkeiten zweimal und die sprachlichen Fähigkeiten einmal genannt.

Zur Subkategorie «Schwächen» wurden von jeder befragten Lehrperson andere Gesichtspunkte angesprochen. Ein genannter Aspekt ist beispielsweise der Hang zum Perfektionismus und die Ungeduld gegenüber sich selbst und seinen Mitmenschen. Eine andere Lehrperson erwähnt ausserdem die soziale Integration, wie der folgenden Aussage entnommen werden kann.

Defizite sehe ich gerade bei den sozialen Aspekten. Sie hatten häufig Mühe Anschluss zu finden, sich zu integrieren, weil sie halt so herausstechen durch ihre Person und ihre Art. (Lehrperson C, Z.479)

4.1.2 Interpretation

Alle befragten Lehrpersonen beschreiben den Begriff Hochbegabung als ein komplexes Phänomen, welchem die alleinige Bestimmung des Intelligenzquotienten nicht gerecht wird. Sie betonen in ihren Aussagen immer wieder, dass Hochbegabung ein mehrdimensionales Fähigkeitskonstrukt ist, welches von internalen und externalen Komponenten abhängt und sich bei jeder Person anders äussert. Diese Ansicht deckt sich mit den Theorien des Triadischen Interdependenz-Modells und des Münchener (Hoch-)Begabungsmodells (Kapitel 2.3).

Die in den Interviews beschriebenen Stärken von hochbegabten Jugendlichen lassen sich alle im Drei-Ringe-Modell (Kapitel 2.3.1) wiederfinden. Folglich sind alle drei Lehrpersonen der Meinung, dass hochbegabtes Verhalten hervorgebracht wird, wenn ein Jugendlicher über ein hohes Aufgabenengagement, Kreativität und überdurchschnittliche Fähigkeiten verfügt. Eine Lehrperson betont dabei, dass sie die Erfahrungen gemacht hat, dass die Leistungsmotivation der hochbegabten Jugendlichen häufig im Laufe der Schulzeit abnimmt. Damit spricht sie einen wichtigen Aspekt des ökologischen Modells an. Dieses postuliert nämlich, dass (Hoch-)Leistung stark von der Volition und der persönlichen Einstellung abhängig ist.

In Bezug auf die genannten Schwächen von hochbegabten Jugendlichen wurden einerseits nicht-kognitive Persönlichkeitsmerkmale wie Perfektionismus und Ungeduld genannt. Diese können zu einem internen *Misfit* (Kapitel 2.4.2.2) führen. Auch die beschriebenen Kontakt- beziehungsweise sozialen Integrationsschwierigkeiten können langfristig zu einem *Misfit* führen.

4.2 Kategorie 2 – Individuelle Förderung

Mit der zweiten Kategorie wird anhand von den fünf Unterkategorien «Förderschwerpunkte», «Fachbereiche», «innerhalb des Regelunterrichts», «ausserhalb des Regelunterrichts», «Fördermaterial»

untersucht, wie eine individuelle Förderung von hochbegabten Jugendlichen an LISSA-Schulen aussieht.

4.2.1 Beschreibung

Im Hinblick auf die Subkategorie «Förderschwerpunkte» wurde von allen drei befragten Lehrpersonen geäußert, dass sie keine schriftliche Förderplanung für die hochbegabten Schüler*innen verfassen. Auch allen gemein ist, dass sie sich an den Interessen der Jugendlichen orientieren und ausgehend davon alltagsnahe Projekte aufgleisen und dadurch die überfachlichen Kompetenzen fördern. Die folgenden Aussagen verdeutlichen diesen Aspekt.

*Also irgendeinen speziellen Lehrplan für hochbegabte Schüler*innen habe ich nicht. Das ist sehr individuell. Ich bin ein grosser Fan von fächerübergreifenden Projekten und dann schaue ich mit denen konkret, wofür interessieren sie sich und wo kann ich sie herausfordern. (Lehrperson B, Z.261)*

Ja, ich würde sagen wir arbeiten stärkenorientiert und sehen unterschiedliche Begabungen als Ressourcen und wir versuchen den Jugendlichen dann Raum zu geben, um ihre Begabungen zu entfalten. Also es gibt keine individuelle schriftliche Förderplanung mit konkreten Zielen, an welchen hochbegabte Schüler arbeiten. Wir versuchen als ganze Schule alle Schüler, also auch stufenübergreifend vom Kindergarten bis in die Sekundarschule, in der Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz zu fördern. (...) Also das wären dann die überfachlichen Kompetenzen, die wir besonders fördern. (Lehrperson C, Z.491)

Bei der Subkategorie geeignete «Fachbereiche» zur Förderung von hochbegabten Jugendlichen wurden die Fächer Naturwissenschaften, Sport, Geschichte, Mathematik und Deutsch genannt. Zum einen orientieren sich die Lehrpersonen an den Interessen der Schüler*innen und zum anderen wählen sie Themengebiete, anhand welcher die Jugendlichen vieles entdecken und kombinieren können. Zur Begabtenförderung im Fach Sport haben zwei Lehrpersonen eine unterschiedliche Meinung. Dies belegen die folgenden Ausschnitte.

Also alles, was extrem viel Wissen vermittelt, das nicht begrenzt ist. [...] Also im Prinzip sind es alle Fächer ausser vielleicht Sport. Aber grundsätzlich sehe ich keine Grenzen. (Lehrperson C, Z.537)

Also sicher Sport, da kann man anhand ihrer intrinsischen Motivation für die Bewegung super viel anknüpfen und Ausflüge oder Events planen. Da können sie wirklich etwas fürs Leben lernen also zum Beispiel Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen. Und wenn ich jetzt an den Unterricht im Schulzimmer denke. (...) Ja, ich glaube Natur und Technik eignet sich sicher auch gut. Da gibt es auch sehr aktuelle Themen wie der Klimawandel oder die Pandemie. (Lehrperson B, Z.331)

In Bezug auf die Subkategorie individuelle Förderung «innerhalb des Regelunterrichts» haben alle Lehrpersonen erwähnt, dass sie den hochbegabten Lernenden entweder sehr offene Aufgaben oder Knobelaufgaben geben, damit sie sich thematisch vertiefen können. Als Beispiel sei hier folgende Aussage aus einem Interview wiedergegeben.

Meistens bereite ich offene Aufgaben vor. Zusatzaufgaben sind nämlich recht unbeliebt. Aber offene Aufgaben, bei denen sie ein bisschen in die Tiefe gehen können sind am idealsten. (Lehrperson A, Z.58)

Zwei Schulen bieten ausserdem Projekte an, bei welchen die Jugendlichen mitwirken können. Der folgende Interviewausschnitt weist auf diesen Punkt hin.

An unserer Schule gibt es noch Modulunterricht an einem Nachmittag und dort haben sie noch mehr die Möglichkeit sich in ihren Interessen zu vertiefen. Also zum Beispiel können sie dort dann Roboter bauen und sich entsprechend ihrer Begabung an einem Projekt beteiligen. (Lehrperson A, Z.61)

Eine Lehrperson setzt den hochbegabten Jugendlichen teilweise als Experten ein, das heisst, sie lässt ihn anspruchsvolle Aufgaben erklären. Die folgende Aussage belegt dies.

Und manchmal machen wir es auch so, dass die Lehrperson den entsprechenden Schüler schwierige Aufgaben erklären lässt. Also wir fragen ihn dann natürlich im Vorfeld und motivieren ihn ein bisschen. Und das ist jeweils sehr spannend und auch erfrischend, weil er eine ganz andere Perspektive einnimmt und es aus der Sicht eines Jugendlichen erklärt. (Lehrperson C, Z.502)

Zur Unterkategorie individuelle Förderung «ausserhalb des Regelunterrichts» haben zwei der befragten Lehrpersonen auf die freiwillige Projektarbeit verwiesen. Eine Schule legt den Fokus dabei vorwiegend auf die individuelle Projektbegleitung, während eine andere Schule den Schwerpunkt mehr auf Gruppenprojekte legt. Als Beispiel sind hier zwei Ausschnitte aus den Interviews A und B erwähnt.

Und einmal haben wir ein Projektbüro eröffnet. Da konnten die Schüler einmal im Monat oder auch öfter zu mir kommen und ihr Projekt besprechen beziehungsweise ihre Fortschritte und Stolpersteine präsentieren. Das war dann wie eine eigene Abschlussarbeit. Sie haben sich selbst ein Thema gesucht, sich Ziele gesetzt und dann im Unterricht und teilweise zuhause daran gearbeitet haben. (Lehrperson A, Z.185)

Wir stellen jedes Jahr ein Ausdauerprojekt für besonders begabte und motivierte Jugendliche auf die Beine. Also besser gesagt organisieren wir das mit ihnen zusammen. (Lehrperson B, Z.296)

Eine Schule nutzt die Methode des externen *Mentorings*, wie die folgende Aussage verdeutlicht.

[...] in diesem Fall geht der Schüler zu einem Dozenten für Robotik und Nanotechnologie und dort kann er sich zu verschiedenen Themenbereichen wie 3D Drucker und so weiter vertiefen und sich komplexes Wissen aneignen. (Lehrperson C, Z.527)

Bei der Subkategorie «Fördermaterial» wurde von allen Lehrpersonen erwähnt, dass sie über kein spezifisches Lehrmittel für Hochbegabte verfügen. Alle Lehrkräfte stellen das Fördermaterial selbst her. Die befragte Lehrperson A betont in ihrer Aussage die Wichtigkeit der Individualisierung. Die folgende Aussage belegt dies.

Ich habe eigentlich kein spezielles Lehrmittel. Ich suche immer individuell irgendwelche Möglichkeiten, die zum Jugendlichen passen. Für verschiedenste Fächer, je nach seinen Interessen. (Lehrperson A, Z.134)

4.2.2 Interpretation

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich sieht vor, dass die Regellehrperson und die Heilpädagogische Fachperson gemeinsam die Förderziele für den hochbegabten Lernenden definieren. In der Praxis der LISSA-Schulen, welche ihren Standort alle in einem anderen Kanton haben, geschieht dieser Schritt nicht. Keine der befragten Lehrkräfte hat während ihrer Berufstätigkeit als Heilpädagogische Fachkraft je eine schriftliche Förderplanung für hochbegabte Jugendliche erstellt.

Dennoch kann anhand der Aussagen vermutet werden, dass regelmässige Schulische Standortgespräche stattfinden, um die beschlossenen Massnahmen und Umsetzungsmöglichkeiten zu evaluieren. Ausserdem betonen alle drei Lehrkräfte, dass ihnen die Stärkung der individuellen Interessen und die Förderung von überfachlichen Kompetenzen sehr wichtig sind. Dies entspricht wiederum den Vorgaben des Lehrplan 21 und denjenigen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Die hochbegabten Schüler*innen an LISSA-Schulen werden sowohl durch Differenzierung und Individualisierung im Regelunterricht als auch durch ergänzende Angebote ausserhalb des regulären Unterrichts gefördert. Auch dies deckt sich mit den Empfehlungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Auf die Frage, welche Fachbereiche sich für die Begabtenförderung besonders eignen, wurden die Fächer Naturwissenschaften, Sport, Mathematik, Deutsch und Geschichte genannt. Eine Lehrperson ist davon überzeugt, dass sich grundsätzlich jedes Fach eignen würde. Interessanterweise sind bis auf die Geschichte alle der genannten Schulfächer im Münchner (Hoch-)Begabungsmodell unter den Leistungsbereichen zu finden. (Kapitel 2.3.3)

Somit wird ersichtlich, dass die Begabungsförderung sehr vielseitig sein kann. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrpersonen die Fächer einerseits aufgrund ihrer Berufserfahrung und andererseits basierend auf ihren persönlichen Stärken und Präferenzen genannt haben.

Zwei der befragten LISSA-Schulen bieten die Begleitung von begabungsspezifischen Einzel- oder Gruppenprojekten an. Dieser Ansatz deckt sich mit dem *Enrichment Typ III* aus dem *Enrichment Triad Model* von Renzulli und Reis (Kapitel 2.3.2). Die hochbegabten Jugendlichen sollen dabei ein klar definiertes Ziel verfolgen und es soll am Schluss ein Produkt entstehen. Bei einer der befragten Schulen wurde hierzu das konkrete Beispiel der Fahrradtour genannt.

Die dritte Schule, welche keine begabungsspezifischen Projekte anbietet, nutzt die ausserschulische Fördermassnahme des *Mentorings*, welche sich ebenfalls in der Theorie des *Schoolwide Enrichment* Modells wiederfinden lässt.

4.3 Kategorie 3 – Modelle

Die Kategorie 3 «Modelle» hat zum Ziel, zu untersuchen, welche Erfahrungen die befragten Lehrpersonen mit den Ansätzen Akzeleration und *Enrichment* gemacht haben. Zudem wird ermittelt, welcher Ansatz an den LISSA-Schulen häufiger angewandt wird.

4.3.1 Beschreibung

Zur Subkategorie «Akzeleration» wurden von allen Lehrpersonen Aussagen über die Seltenheit der Anwendung dieses Ansatzes gemacht. Der folgende Interviewausschnitt verdeutlicht dies.

Auf der Oberstufe habe ich noch gar keine Erfahrung damit gemacht. Da passiert das eigentlich nie und ich arbeite seit über 15 Jahren hier. Ähm und in der Primarschule kommt es öfter vor. (Lehrperson A, Z.89)

Eine Lehrperson begründet Rarität dieser Massnahmen damit, dass die Eltern dieser ziemlich skeptisch gegenüberstehen. Gemäss der Lehrperson C gewichten sie das soziale Umfeld stärker als eine optimale Förderung, wie die folgende Aussage zeigt.

Die Eltern wehren sich stark dagegen. Bisher ist es noch nie vorgekommen, denn den Eltern ist ein wohlbehütetes Umfeld für ihr Kind wichtiger als die Förderung. Sie haben Angst, dass man ihr Kind aus dem gewohnten Umfeld reisst und das Kind Schaden nehmen könnte. (Lehrperson C, Z.542)

Eine mögliche Herausforderung bei der Akzeleration, welche von allen drei Lehrpersonen angesprochen wurde, ist die soziale Integration des Jugendlichen in der neuen Klasse. Als Beispiel wird hier ein Ausschnitt aus dem Interview mit der Lehrperson C erwähnt.

Der grosse Nachteil ist, wenn sie sich einmal in einem sozialen Gefüge integriert haben, und man reisst sie da wieder raus, da kann es sein, dass sie dann Probleme haben Anschluss zu finden und das kann sich dann wiederum auf ihre Leistungen auswirken. Dann sind sie sozial unglücklich, haben keine Freunde. (Lehrperson C, Z.550)

Eine Lehrperson weist zudem daraufhin, dass die persönliche Reife ein entscheidender Faktor für eine gelingende Integration in einer höheren Klassenstufe sei. Die folgende Aussage belegt dies.

Das war [...] rein von seiner Entwicklung und der Pubertät her relativ herausfordernd für die soziale Integration. Das fand ich noch schwierig, wenn sie am Schluss von der Reife her noch überhaupt nirgends sind. Das ist sicherlich eine Gefahr. Aber eigentlich muss ich sagen / (...) also viel mehr hochbegabte Schüler, welche die Klasse

übersprungen haben, haben dann auch die Reife mitgebracht. Also sie waren sicher ein bisschen weniger reif als die anderen, aber eigentlich kamen sie erstaunlicherweise gut mit. (Lehrperson A, Z.96)

Die Vorteile der Akzeleration sehen die befragten Lehrpersonen vor allem darin, dass die Jugendlichen gefordert sind und sich nicht langweilen. Der folgende Interviewausschnitt verdeutlicht dies.

Die Chancen sind ganz klar, dass sie motiviert bleiben und auch ihren Wissensdurst behalten. (Lehrperson C, Z.549)

Im Hinblick auf die Subkategorie «*Enrichment*» wurde von allen Lehrkräften betont, dass sie diesen Ansatz präferieren und auch häufiger anwenden. Als Beispiel wird hier ein der Ausschnitt aus dem Interview mit der Lehrperson B herangezogen.

*Also ich finde das *Enrichment* ganz klar besser. Dann können die Schüler in ihrer Klasse und ihrem Umfeld bleiben. (Lehrperson B, Z.360)*

Die Vorteile des *Enrichments* sieht die Lehrperson C besonders auf der sozialen Ebene und im Hinblick auf die individuelle Förderung, wie der folgende Interviewausschnitt verdeutlicht.

Der Vorteil ist einfach, dass wir Lehrpersonen den Schüler schon von der ersten Sek kennen und ihn schon begleitet haben. Also wir wissen, wie er tickt und kennen seine Macken. So können wir dann auch besser auf ihn eingehen, würde ich jetzt einmal behaupten. Stofflich ist es vielleicht nicht immer die perfekte Lösung und der Arbeitsaufwand seitens der Lehrpersonen ist wahrscheinlich grösser, aber menschlich sehe ich da viele Vorteile. (Lehrperson C, Z.558)

Eine Lehrperson vergleicht die Umsetzung der Methode auf der Primar- und der Sekundarstufe und kommt zum Schluss, dass Primarschüler*innen die Angebote häufiger nutzen als Sekundarschüler*innen.

*Das *Enrichment* geht vor allem in der Primarschule gut. [...] Dort sind die Kinder häufig intrinsisch motiviert und scheuen keinen zusätzlichen Aufwand. Auf der Oberstufe nicht. Dort habe ich mit diesem *Enrichment* leider nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht. Weil das wahrscheinlich biologisch einfach nicht so passt. Die Jugendlichen, die sind voll in ihrer Peergroup und die wollen nicht auffallen und ja nicht anders sein. Die haben die Angebote meistens nur ganz wenig oder gar nicht genutzt. (Lehrperson A, Z.105)*

4.3.2 Interpretation

Im Hinblick auf die Akzeleration geben alle befragten Lehrpersonen an, dass diese Methode an ihrer Schule äusserst selten angewendet wird, obwohl sie darin bestimmte Vorteile wie beispielsweise neue fachliche Herausforderungen und das Aufrechterhalten der Motivation sehen. Die Rarität dieser

Methode an LISSA-Schulen deckt sich mit den theoretischen Erkenntnissen von Vock (Kapitel 2.7.1.2). Er sieht die Gründe für diese spärliche Anwendung im fehlenden Konzept für die Förderung der Klassenüberspringer*innen am Ende ihrer Schulzeit. Die befragten Lehrpersonen sprechen hingegen andere Ursachen an. Eine Lehrperson hat die Erfahrung gemacht, dass gewisse Eltern der Methode der Akzeleration kritisch gegenüberstehen. Sie gewichten ein konstantes soziales Umfeld stärker als die optimale Förderung ihres Kindes.

Auch die befragten Lehrpersonen selbst sehen bei der Akzeleration die Herausforderung ebenfalls in der sozialen Integration der Springer*innen. Eine Lehrperson weist aber darauf hin, dass hochbegabte Schüler*innen, welche eine Klasse übersprungen haben, in den meisten Fällen auch die erforderliche Reife mitgebracht haben. Eine andere Lehrperson relativiert ihre Aussage ebenfalls, indem sie sagt, dass sie sich nicht ganz sicher sei, ob das Überspringen der Klasse der tatsächliche und alleinige Ursprung für die sozialen Probleme sei. Diese Beobachtungen decken sich mit der Theorie. Vock (2012) postuliert, dass es bisher keine Hinweise darauf gibt, dass die Springer*innen mit sozialen oder emotionalen Schwierigkeiten zu kämpfen haben beziehungsweise konnte bisher nicht belegt werden, ob die Ursache, der in Einzelfällen auftretenden Konflikte, in der Akzeleration lag.

Genau wie in der Theorie beschrieben, wird die Methode der Anreicherung beziehungsweise des *Enrichments* in der Praxis der LISSA-Schulen viel häufiger angewendet. Alle befragten Lehrpersonen gaben an, diese Methode zu bevorzugen und in ihrer Unterrichtspraxis anzuwenden. Die befragten Lehrkräfte sehen die Vorteile vor allem darin, dass der Jugendliche in seinem bestehenden Umfeld bleiben kann. Dies deckt sich mit den von Vock (Kapitel 2.7.1.1) beschriebenen Vorzügen des *Enrichments*. Auch die von den Lehrkräften genannten Nachteile wie beispielsweise der zusätzliche Arbeitsaufwand im Hinblick auf die Unterrichtsvorbereitung decken sich mit der Theorie von Vock.

Eine Lehrperson hat ausserdem die Erfahrung gemacht, dass die Schüler*innen der Sekundarstufe die zusätzlichen Angebote viel seltener nutzen als Primarschüler*innen. Sie begründet diese Beobachtung mit dem verstärkten Einfluss der Peers während der Pubertät. Damit spricht sie den Aspekt «Freunde» der drei externalen Faktoren des Triadischen Interdependenz Modells an. Die befragte Lehrperson konnte den in der Theorie beschriebene hemmenden beziehungsweise förderlichen Einfluss des sozialen Umfelds auf das Anstreben von Hochleistung in ihrem Berufsalltag beobachten.

4.4 Kategorie 4 – Herausforderungen

Mithilfe der vierten Kategorie «Herausforderungen» soll anhand von den fünf Subkategorien «innerhalb des Regelunterrichts», «ausserhalb des Regelunterrichts», «Rahmenbedingungen», «Zusammenarbeit mit den hochbegabten Jugendlichen» und «Zusammenarbeit mit den Eltern» untersucht werden, welchen Schwierigkeiten die Lehrkräfte der LISSA-Schulen im Rahmen der Begabtenförderung begegnen.

4.4.1 Beschreibung

Im Hinblick auf die Subkategorie Herausforderungen «innerhalb des Regelunterrichts» wurde von zwei Lehrpersonen erwähnt, dass die Unterrichtsgestaltung beziehungsweise eine optimale Förderung der hochbegabten Jugendlichen in einem integrativen Unterrichtssetting häufig schwierig sei. Die folgende Aussage verdeutlicht dies.

Also die ganze Heterogenität ist im gleichen Unterricht und dort finde ich es eine grosse Herausforderung, dass man einen Unterricht gestaltet, in welchem die Hochbegabten angesprochen werden und auch noch etwas dazulernen und nicht alles schon wissen und die anderen auch mitgenommen werden können. (Lehrperson A, Z.67)

Eine Lehrperson sieht vor allem in der Motivation, im Arbeitstempo und im Wissensdurst der Hochbegabten eine grosse Herausforderung. Der folgende Interviewausschnitt belegt dies.

Schwierigkeiten sind zum einen die Motivation. Sie zu motivieren, (...) dass sie da dabei sind und mitmachen. Der zweite Punkt ist für mich auch ihre Schnelligkeit. Sie sind wahnsinnig schnell mit dem Stoff durch und sie haben einen riesigen Wissensdurst und das stellt uns Lehrkräfte dann manchmal schon vor Herausforderungen. Der Klassenlehrer oder ich müssen ihm ja quasi immer das Wissen bereitstellen, aber es gibt noch 20 andere Schüler in der Klasse und seine Fragen sind häufig eher komplex. (Lehrperson C, Z.509)

Der Wissensdurst der Hochbegabten kann einerseits hinsichtlich der fachlichen Kompetenz der Lehrperson und andererseits auch im Hinblick auf die Klassenführung und die soziale Integration herausfordernd sein. Folgender Interviewausschnitt bezieht sich auf diese Aspekte.

Das Schwierige ist dann manchmal die Klassenführung also das Classroom Management. Fragen dieses Schülers werden von den Mitschülern oft als störend wahrgenommen. Sie nerven sich dann manchmal, wenn er wieder eine Frage stellt, weil sie einfach arbeiten oder vielleicht in die Pause wollen. Die Schwierigkeit ist schon die soziale Akzeptanz für seine Neugier hochzuhalten. Also, dass er im sozialen Gefüge drinbleibt und nicht als Einzelgänger wahrgenommen wird. Das braucht schon viel Arbeit einen hochbegabten Schüler zu integrieren. (Lehrperson C, Z.659)

Bei der Subkategorie Herausforderungen «ausserhalb des Regelunterrichts» wurden überwiegend Aussagen zur Organisation gemacht. Lehrperson B betont, dass es schwierig sei alles zu überblicken und dass man den Arbeitsaufwand nicht unterschätzen dürfe. Die folgenden Aussagen verdeutlichen dies.

Ich glaube den Überblick zu behalten ist manchmal noch schwierig. Es laufen verschiedene Projekte gleichzeitig und alle Schüler arbeiten an etwas anderem. [...] Und ja, man darf den Aufwand schon nicht unterschätzen. Ich habe keine Familie zuhause und sitze

manchmal stundenlang an diesen Projekten, auch am Wochenende. (Lehrperson B, Z.289)

Bei der Subkategorie «Rahmenbedingungen» wurde von allen befragten Lehrkräften der tiefe Stellenwert der Begabungsförderung auf der Sekundarstufe genannt. Gemäss ihren Aussagen steht die Förderung der leistungsschwächeren Jugendlichen jeweils klar im Vordergrund. Die folgende Aussage verdeutlicht dies.

Gerade auf der Sekundarstufe sagen viele Lehrer nein komm jetzt nicht noch mit dem, wir haben genügend andere Sachen zu tun. Das verstehe ich zwar, aber es ist einfach ein bisschen schade, dass das immer wieder untergeht - ausser die Eltern melden sich. Aber das liegt vielleicht ein bisschen in der Natur der Sache. Man macht zuerst das, was am dringendsten ist und dann ist die Begabtenförderung halt immer einer der letzten Punkte. (Lehrperson A, Z.218)

Die Lehrperson A begründet diesen Fokus auf die leistungsschwächeren Schüler*innen mit der Selektion beim Stufenübertritt und der mangelnden Motivation aufgrund der Pubertät, wie der folgende Ausschnitt zeigt.

Einerseits weil Jugendliche weniger darauf ansprechen und andererseits, weil nicht mehr die gleiche Heterogenität wie auf der Primarstufe vorhanden ist, weil es noch das Untergymnasium gibt. (Lehrperson A, Z.156)

Die Lehrperson C sieht die Gründe vor allem in den niedrigen Prävalenzzahlen und dem häufig sehr schulkonformen Verhalten der hochbegabten Lernenden, wie der folgende Interviewausschnitt zeigt.

Der prozentuale Anteil dieser Schüler ist halt auch sehr klein. [...] Sie fallen häufig halt auch weniger auf. Jemand der Stützunterricht benötigt fällt schnell einmal negativ im Unterricht auf durch ihr auffälliges Verhalten. Hochbegabte Schüler waren bisher, in meiner Erfahrung, eher ruhig, fallen nicht gross auf und funktionieren grundsätzlich sowieso gut. Und dann da Energie hineinzustecken / warum denn? Viele sehen eher Handlungsbedarf bei den schwachen Schülern als bei den Hochbegabten. Und dort sehe ich das Problem. (Lehrperson C, Z.602)

Die Lehrperson C würde sich mehr Instrumente und Gefässe für die Begabungsförderung wünschen. Sie befürwortet eine inklusive Begabtenförderung, welche nicht zwingend an eine offizielle Abklärung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst gebunden ist.

Ich glaube, es ist wichtig, dass man genau hinschaut. Es gibt ja ganz viele verschiedene Begabungen und ich glaube manchmal haben wir das vor lauter Alltagsstress gar nicht mehr so auf dem Radar. Und ich finde es schade, also jetzt bei uns, dass es häufig

schwarz oder weiss ist, also mit der Abklärung, und man dann gerade externe Kurse belegt.

(Lehrperson C, Z.647)

Alle drei befragten Lehrpersonen sind zwar ausgebildete schulische Heilpädagog*innen, aber sie sehen trotzdem alle noch Entwicklungspotenzial hinsichtlich ihrer Professionalisierung im Bereich der Begabtenförderung. Sie hätten sich während der Ausbildung noch mehr Praxisbeispiele und Anregungen gewünscht. Der folgende Interviewausschnitt belegt dies.

Bei meiner Ausbildung habe ich unendlich viele Stunden damit verbracht zu erfahren, wie ich schwache Schüler fördern kann und da glaube ich, bin ich schon fast ein Meister. Aber die Begabtenförderung, das ist ein Punkt, den ich an der Ausbildung ein bisschen kritisiere. Ich fand diesen Teil viel zu klein und ich sehe dort bei mir persönlich noch Entwicklungspotenzial. (Lehrperson C, Z.623)

Ein weiterer Aspekt, welcher ebenfalls von allen befragten Lehrpersonen genannt wurde, ist der Wunsch nach motivierenden, offenen und kompetenzorientierten Aufgaben. Der folgende Interviewausschnitt veranschaulicht dies.

Konkret vor allem Zusatzmaterial zu allen Themen der Sekundarstufe. Dass sie am gleichen Gegenstand wie die anderen arbeiten können, aber mehr in die Tiefe gehen können. Und auch Sachen, bei denen sie dann selbständig ein bisschen tüfteln können. Also nicht einfach ein Text oder so, sondern wirklich kompetenzorientierte Aufgaben mit einem klaren Auftrag und Ziel. Das wäre genial! (Lehrperson B, Z.398)

Im Hinblick auf die Subkategorie Herausforderungen in der «Zusammenarbeit mit den hochbegabten Jugendlichen» wurde von allen befragten Lehrkräften Aussagen zur Leistungsbereitschaft und zum *Underachievement* gemacht. Eine Lehrperson empfindet es teilweise als schwierig, herauszufinden, wie hohe Ansprüche man an einen hochbegabten Jugendlichen stellen kann. Der folgende Interviewausschnitt illustriert dies.

Hm, ja also es ist manchmal noch schwierig zu wissen, wie viel denn ein solcher Schüler tatsächlich leisten könnte, also was wir eigentlich von ihm erwarten könnten. (Lehrperson B, Z.365)

In den Augen der Lehrperson C gibt es auf der Sekundarstufe sehr viele Jugendliche, bei welchen die Indikatoren Intelligenz, Kompetenz und Performanz nicht im Einklang sind. Sie beschreibt dies wie folgt:

*Aber ich muss natürlich schon sagen, dass dieses *Underachievement* in meinen Augen ein bisschen ein allgemeines Phänomen auf der Sekundarstufe ist. Also ich denke fast die Hälfte der Jugendlichen schöpft ihr Potenzial nicht aus. Also wirklich, ich würde*

schon fast sagen, dass dies meist das Hauptthema am Elterngespräch ist. (Lehrperson C, Z.375)

Alle drei befragten Lehrpersonen suchen in einem solchen Fall das Gespräch mit den Jugendlichen und ihren Eltern. Gemeinsam versuchen sie Ursachen für ihre Minderleistungen zu eruieren. Häufig schaffen es die Lehrpersonen dann die Jugendlichen über ihre Interessen aus der Reserve zu locken.

Also ich finde den Austausch mit den Eltern immer sehr wertvoll und ich versuche dann dem Jugendlichen klarzumachen, dass er mehr Potenzial hat und dies auch abrufen soll. Also ein bisschen weniger bequem sein. Ja, also das, was wir bei leistungsschwächeren Jugendlichen machen, also Druck wegnehmen, das versuchen wir bei den Leistungsstarken umzudrehen. Also das klingt jetzt so hart, aber es geht grundsätzlich um herausfordernde, aber erreichbare Zielsetzungen meistens gekoppelt an ein Belohnungssystem. Wir versuchen den Jugendlichen auch immer aufzuzeigen, welche Wege ihnen offenstehen, wenn sie jetzt Zeit in die Schule investieren. Und meistens ist es auch so, dass hochbegabte Schüler dies dann einsehen. Also sie haben bestimmte Interessen auch gerade im Hinblick auf den Berufswunsch und da kann man sie häufig schon damit packen. (Lehrperson C, Z.584)

In Bezug auf die Subkategorie «Zusammenarbeit mit den Eltern» wurden überwiegend positive Aussagen gemacht, wie die folgende Aussage verdeutlicht.

Bisher ging das eigentlich sehr problemlos. [...] Mir kommt jetzt kein schwieriger Fall in den Sinn. (Lehrperson C, Z.642)

Eine Lehrperson hat zwei Aspekte erwähnt, welche teilweise Anlass zu einem Gespräch gegeben haben. Manche Eltern erwarten beispielsweise von den schulischen Heilpädagog*innen, dass sie die Begabungsförderungslektionen nutzen, um an den Schwächen und nicht an den Stärken der Jugendlichen zu arbeiten. Der folgende Interviewausschnitt belegt dies.

Die Eltern wollen aber häufig, dass wir dann an einem Fach arbeiten, in welchem der Jugendliche schwach ist. Und das ist natürlich nicht so motivierend und funktioniert dann meistens nicht. Ausserdem finde ich, dass das nicht einer Begabtenförderung entspricht. (Lehrperson A, Z.50)

Zudem kommt es manchmal vor, dass die Eltern ihr Kind trotz sehr guter schulischer Leistungen nicht ins Gymnasium schicken möchten. Dies kann dann zu Unterforderung und in gewissen Fällen auch zu auffälligem Verhalten führen, wie die Lehrperson A im folgenden Ausschnitt erklärt.

Aber manche Eltern wollen einen anderen Bildungsweg für ihr Kind. Sie wollen, dass ihr Kind eine Lehre macht und das Kind will es nicht so streng haben. Und dann sind sie schlussendlich dann manchmal trotzdem gelangweilt und zeigen störendes

Verhalten. Und dann fragen die Eltern dann teilweise, ob die Schule da nicht mehr bieten kann. Aber das gibt es halt, das sind Herausforderungen und dann muss man das Beste daraus machen. Aber es gibt auch Jugendliche, die sind einfach ein bisschen unmotiviert, stören den Unterricht aber nicht. Und die sagen dann zum Beispiel, dass sie nicht mehr machen wollen als die anderen und einfach mit ihren Kollegen sein wollen. Aber diese Jugendlichen sind häufig nicht verhaltensauffällig und die Eltern sind meistens auch glücklich, solange ihr Kind glücklich ist. (Lehrperson A, Z.167)

4.4.2 Interpretation

In Bezug auf die Herausforderungen innerhalb des Regelunterrichts wurden in den Interviews verschiedene Aspekte genannt, welche mit der Heterogenität der Klasse und dem *Classroom Management* im Zusammenhang stehen. Nicht nur im Kanton Zürich, sondern auch in den Kantonen der befragten Lehrkräfte gilt der Grundsatz, dass die Begabungsförderung, wenn immer möglich, durch Differenzierung und Individualisierung im Regelunterricht erfolgen soll (Kapitel 2.6). Diese Vorgabe stellt die befragten Lehrkräfte immer wieder vor didaktische und organisatorische Herausforderungen.

Häufig entsteht aufgrund des grossen Wissensdursts und des hohen Arbeitstempos ein sogenannter klassischer *Misfit* (Kapitel 2.4.1). Obwohl die Lehrkräfte bemüht sind die Methode des *Enrichments* im Regelunterricht anzuwenden, gibt es immer wieder Situationen, in welchen sie den hochbegabten Schüler*innen nicht gerecht werden. Dieser *Misfit* kann einen negativen Einfluss auf die Leistungsmotivation der Lernenden haben (Kapitel 2.7.1.1). Aus diesem Grund versuchen die Lehrpersonen diesen *Misfit* zu beseitigen. Meistens nutzen sie dazu motivierende, offene, kompetenzorientierte Aufgaben, wie sie im Lehrplan 21 beschrieben werden (Kapitel 2.3.4.1).

Das Erstellen und Sammeln dieser Lernaufgaben nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Diese Ansicht deckt sich mit der Theorie von Vock. Er postuliert, dass die *Enrichment* Methode meist sehr aufwändig und ressourcenintensiv ist (Kapitel 2.7.1.1). Alle befragten Lehrpersonen würden sich im Hinblick auf die Rahmenbedingungen ein grösseres Angebot an solchen Aufgaben wünschen.

Darüber hinaus kritisiert eine Lehrperson, dass ihn ihrem Kanton nur Lernende mit einem offiziellen Testresultat Zugang zu externen begabungsfördernden Massnahmen erhalten. Sie findet diese eindimensionale Entscheidung nicht ausreichend, weil mit normativen Tests nicht alle Formen der Begabung identifiziert werden können und noch andere Schüler*innen von diesen Gefässen profitieren könnten. Damit spricht sie sich für das Erfassen von möglichst vielfältigen Informationen und für die probeweise «Förderung auf Verdacht» aus. Diese Ansicht deckt sich mit der Auffassung von Victor Müller-Oppliger und der Theorie von Haag, welche postulieren, dass rund die Hälfte der hochbegabten Lernenden nicht durch Testergebnisse, sondern durch Beobachtungen von Lehrkräften und Erziehungsberechtigten entdeckt werden (Kapitel 2.5.1).

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit hochbegabten Jugendlichen wurde die Leistungsbereitschaft wiederholt angesprochen. Die Motivation des Jugendlichen ist, wie im ökologischen Modell beschrieben, zentral für die Transformation von Potenzial in Hochleistung (Kapitel 2.3.4). Sie wird von den befragten Lehrpersonen auch als häufigste Ursache für Diskrepanz zwischen dem intellektuellen Potenzial und der gezeigten Performanz genannt. Gemäss ihren Angaben ist das sogenannte

Underachievement ein Dauerthema auf der Sekundarstufe. Folglich sehen sie das Problem nicht nur bei hochbegabten Teenagern, sondern sie beschreiben es als einen häufigen Nebeneffekt der Pubertät.

Das Vorgehen bei einem solchen Fall ist bei allen befragten Lehrpersonen das Gleiche. Sie suchen das Gespräch mit dem Jugendlichen und seinen Eltern. Im gemeinsamen Austausch sollen einerseits die Ursachen eruiert, Chancen aufgezeigt und Handlungsalternativen gefunden werden.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird in den Interviews grundsätzlich positiv beschrieben. Nur eine Lehrperson weist auf zwei Situationen hin, in welchen die unterschiedlichen Interessen der Eltern und der Lehrkräfte zu einem externen *Misfit* geführt haben (Kapitel 2.4.2.3).

In einem Fall ging es beispielsweise darum, dass die Lehrperson dem Jugendlichen Raum geben wollte, um sich in seine Spezialinteressen zu vertiefen und seine überfachlichen Kompetenzen zu stärken, während die Eltern es sinnvoller fanden, an seinen Schwächen zu arbeiten. Die Heilpädagogische Fachperson hat daraufhin aber betont, dass dies Begabungsförderung nicht diesen Zweck verfolgt. Diese Ansicht deckt sich mit dem Konzept der Begabungs- und Begabtenförderung des Kantons Zürich (Kapitel 2.6).

Ein letzter wichtiger Aspekt betrifft den Stellenwert der Begabungsförderung auf der Sekundarstufe. Alle befragten Lehrpersonen bestätigen meinen Eindruck, dass die Förderung der leistungsschwächeren Lernenden meistens eine höhere Priorität hat (Kapitel 1.1). Die Begründungen dafür sind unterschiedlich. Eine Lehrperson hat die Vermutung geäußert, dass dies an den niedrigen Prävalenzzahlen der hochbegabten Schüler*innen liegen könnte. Ausserdem hat sie die Erfahrung gemacht, dass die Mehrheit der hochbegabten Jugendlichen schulkonformes Verhalten zeigt und gute Noten schreibt und folglich den Unterricht nicht stört. Diese Beobachtung deckt sich mit der Theorie von Brunner (Kapitel 2.4).

Eine weitere Begründung sehen die befragten Lehrkräfte in der Selektion beim Übergang von der Primar- in die Sekundarschule. Viele begabte Lernende gehen gemäss ihren Angaben ins Langzeitgymnasium. Die drei befragten Lehrpersonen geben alle an, dass sie es schade finden, dass die Begabungsförderung auf der Sekundarstufe so einen tiefen Stellenwert hat und weisen darauf hin, dass dies auch bei ihrer Ausbildung zur Heilpädagogischen Fachperson deutlich spürbar war. Sie fühlen aufgrund ihrer Ausbildung viel kompetenter im Umgang mit leistungsschwächeren Lernenden als mit hochbegabten Schüler*innen.

5 Diskussion

Nachdem im vorangehenden Kapitel 4 alle vier Kategorien einzeln beschrieben und interpretiert worden sind, zielt dieses Kapitel darauf ab, die Ergebnisse zu diskutieren und die Fragestellung zu beantworten (Kapitel 1.2). Anschliessend wird der gesamte Lern- und Arbeitsprozess kritisch reflektiert. Danach werden die wichtigsten Untersuchungsergebnisse und deren Bedeutung für die praktische Umsetzung in der Begabungsförderung vorgestellt. Schliesslich wird die Arbeit mit einem Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen und einem Schlusswort abgerundet.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wurde die folgende Forschungsfrage untersucht:

Wie können Jugendliche mit einer Hochbegabung aus der Sicht der Lehrpersonen von LISSA-Schulen adäquat gefördert werden?

Die Erkenntnisse aus der Analyse der Aussagen der befragten Lehrkräfte und der Theorie werden im Folgenden diskutiert.

Sowohl die verschiedenen Modelle der Theorie als auch die befragten Lehrpersonen aus der Praxis beschreiben das Phänomen Hochbegabung als ein komplexes, mehrdimensionales Konstrukt. Die Erkenntnis, dass hochbegabte Menschen bezüglich ihrer Stärken, Schwächen und Leistungseinstellungen beträchtliche Differenzen aufweisen und somit keine homogene Gruppe darstellen, ist ein entscheidender Aspekt für ihre adäquate Förderung.

Die Mehrdimensionalität von Hochbegabung muss bereits bei der Diagnostik berücksichtigt werden. Folglich ist es unabdingbar, Begabungen nicht einzig durch die Bestimmung des Intelligenzquotienten zu erfassen. Im Hinblick auf die Stärken der hochbegabten Jugendlichen haben die befragten Lehrpersonen unterschiedliche Aspekte genannt. Gemäss ihren Angaben unterscheiden sie sich häufig durch ihr Arbeitstempo, ihren Wissensdurst und ihre innovative Denkweise von ihren Mitschüler*innen. Um diese Qualitäten zu erfassen, erweisen sich drei Instrumente als äusserst hilfreich. Zum einen ist es sinnvoll persönliche Gespräche mit den betroffenen Jugendlichen und ihren Erziehungsberechtigten zu führen. Weiter können strukturierte Beobachtungen durch Heilpädagogische Fachpersonen und Tests bezüglich des Lern-, Arbeits- und Problemlöseverhalten dabei helfen, Begabungen zu identifizieren. Da Hochleistung erst durch Handlung sichtbar wird, kommt der «Förderung auf Verdacht» eine grosse Bedeutung zu. Ausserdem betonten zwei der befragten Lehrpersonen, dass sie alle ihre Schüler*innen begaben wollen und eine Diagnose in ihren Augen somit hauptsächlich für die Bereitstellung von bedarfsgerechten Ressourcen wichtig sei.

Im Hinblick auf die Förderung von hochbegabten Jugendlichen gibt es eine grosse Diversität an Fördermöglichkeiten, welche von den befragten Lehrpersonen umgesetzt werden. Allen gemein ist jedoch, dass die Heilpädagogische Fachpersonen eine individuelle, interessensgeleitete, stärken- und kompetenzorientierte Förderung ermöglichen wollen. Die im Lehrplan 21 beschriebenen, überfachlichen Fähigkeitsbereiche beziehungsweise die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen treten dabei in den Vordergrund. Aufgrund der Unschärfe und Diversität der Zielgruppe

wäre ein Standardvorgehen nicht hinreichend. Demzufolge wird für jeden hochbegabten Jugendlichen ein massgeschneidertes Programm erarbeitet. Diese Herangehensweise erweist sich als zentral, weil Hochbegabung eine dynamische Grösse ist und durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren wie beispielsweise der Selbstwirksamkeit und der Motivation bestimmt wird.

In Bezug auf die konkreten Empfehlungen der befragten Lehrpersonen der LISSA-Schulen wurden verschiedene Elemente des international anerkannten *Schoolwide Enrichment* Modells der Begabungsförderung genannt. Ausgewählte Förderformate und -angebote werden in den folgenden Abschnitten kurz erläutert.

5.1.1 Individuelle Förderung mit Akzeleration

Wie bereits erwähnt, versuchen alle befragten Lehrkräfte die Lerninhalte und Zielsetzungen für die hochbegabten Jugendlichen flexibel und individuell an die persönlichen Interessen und den aktuellen Kompetenzstand anzupassen. Folglich kann die Förderung in unterschiedlichen Fächern oder sogar interdisziplinär geschehen. Diese Individualisierung des Lehrplans zielt darauf ab, potenzialorientiert zu arbeiten und die intrinsische Motivation der betroffenen Schüler*innen hochzuhalten. Da die Motivation für das Erbringen von Hochleistung ausschlaggebend ist, kommt dem Bekämpfen der Lernunlust durch adaptierte Lernangebote eine grosse Bedeutung zu.

Eine Methode, welche dies ermöglicht nennt sich Akzeleration beziehungsweise *Curriculum Compacting*. Dieser Ansatz sieht vor, dass hochbegabte Jugendliche die Inhalte des Lehrplans rascher bearbeiten und ihre Schullaufbahn folglich schneller durchlaufen. Dadurch können unnötige und frustrierende Wiederholungsphasen umgangen werden. Obwohl diese Methode gemäss verschiedener Studien erfolgsversprechend ist, wird sie von den befragten Lehrpersonen nie angewendet. Sie schätzen ihre Umsetzung zwar als ressourcenschonend und ziemlich unbürokratisch ein, aber sie stehen dem Klassenwechsel dennoch kritisch gegenüber. Besonders die Eltern der betroffenen Schüler*innen tendieren dazu, ein konstantes soziales Umfeld stärker zu gewichten als eine optimale Förderung. Die befragten Lehrpersonen sehen die Herausforderung bei der Akzeleration vor allem in der sozialen Integration der Lernenden in der neuen jahrgangshöheren Klasse.

5.1.2 Individuelle Förderung mit Enrichment

Die Förderung der hochbegabten Jugendlichen kann aber auch in der jahrgangsgleichen Regelklasse erfolgen. Die Methode *Enrichment* wird beispielsweise von allen befragten Lehrpersonen befürwortet und täglich angewendet. Hinsichtlich des Regelunterrichts bedeutet dies, dass die Heilpädagogischen Fachkräfte den hochbegabten Jugendlichen sehr offene kompetenzorientierte Aufgaben auf ihrem Anspruchsniveau geben, anhand welcher sie sich thematisch vertiefen können. Bei anspruchsvollen Aufgaben, welche die ganze Klasse bearbeitet, empfiehlt es sich manchmal auch, die hochbegabten Jugendlichen zu Expert*innen zu ernennen. Dadurch können sie ihre Mitschüler*innen unterstützen und sie lernen, komplexe Sachverhalte auf eine einfach verständliche Art zu erklären.

Eine mögliche Fördermethode des *Enrichment* Ansatzes ist die begabungsspezifische Projektarbeit. Diese kann im Rahmen des Klassenverband, als Ateliers, Freikursen oder Projektbüros angeboten und begleitet werden. Sowohl Gruppen- als auch Einzelprojekte sind für die Förderung von

fachlichen sowie überfachlichen Kompetenzen wie beispielsweise Durchhaltevermögen und Selbstwirksamkeit sehr geeignet. Die Projektarbeit ist für hochbegabte Jugendliche sehr geeignet, weil sie ihrem Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Herausforderung und fachlicher Tiefe gerecht wird. Die Jugendlichen können ausgehend von ihren persönlichen Interessen weitgehend selbstbestimmt arbeiten und Verantwortung für den Prozess übernehmen. Die Offenheit über den Ausgang des Projekts lässt Raum für Kreativität und Innovation. Die intrinsische Motivation der Jugendlichen sowie die Tatsache, dass sie das Endprodukt am Schluss präsentieren werden, wirken sich positiv auf ihr Engagement aus. Die Lehrperson nimmt bei der Projektarbeit eine beratende Rolle im Hintergrund ein. Sie lässt sich auf die Ideen der Jugendlichen ein gibt ihnen Raum, um ihre Begabungen zu entfalten.

5.1.3 *Individuelle Förderung mit Mentoring*

Gerade wenn die Förderung von Hochbegabten Wissensressourcen erfordert, welchen die Lehrpersonen nicht gerecht werden können, bietet sich die Methode des *Mentorings* als externes Förderformat an. Der hochbegabte Jugendliche erhält im Rahmen dieses Programms die Möglichkeit, sich mit einer Fachperson seines Spezialinteresses zu treffen. Der Mentor beziehungsweise die Mentorin verfügt im Optimalfall über eine grosse Fachexpertise und wirkt als Rollenmodell für den Jugendlichen. Dadurch hat der Lernende die Möglichkeit, sich in komplexe Themengebiete zu vertiefen und dabei reale Problemstellungen zu diskutieren.

5.1.4 *Zusammenhang zwischen Minderleistung und Motivation*

Die befragten Lehrpersonen betonen alle, dass eine optimale Förderung nur möglich ist, wenn der Jugendliche motiviert ist, sein Potenzial in Hochleistung zu transformieren. Gerade während der Pubertät beobachten sie häufig das Phänomen der Minderleistung. Da die Ursachen für diese Diskrepanz zwischen den Faktoren Intelligenz, Kompetenz und Performanz häufig multikausal sind, lohnt es sich, das Gespräch mit den Jugendlichen und ihren Eltern zu suchen. Die befragten Lehrkräfte beschreiben den gemeinsamen Dialog als sehr fruchtbar und zielführend.

5.1.5 *Entwicklungspotential bei der Begabtenförderung*

Obwohl alle befragten Lehrpersonen Teil einer Schule sind, welche für ihre Begabungsförderung ausgezeichnet worden ist, und sie ihre Arbeit sehr gewissenhaft und mit viel Engagement ausführen, sehen sie alle noch Entwicklungspotenzial bei sich selbst und in der Schulentwicklung. In Bezug auf ihre persönliche Professionalisierung hätten sie sich während ihrer Ausbildung mehr Seminare zum Thema Hochbegabung gewünscht. Alle drei befragten Lehrkräfte geben an, dass sie sich im Umgang mit leistungsschwächeren Schüler*innen viel kompetenter fühlen als mit hochbegabten Jugendlichen. Sie gehen davon aus, dass die niedrigen Prävalenzzahlen der Hochbegabung für das Setzen dieser Schwerpunkte verantwortlich sind. Den tiefen Stellenwert der Begabtenförderung nehmen sie auch in der Zusammenarbeit mit dem Lehrerteam wahr. Da die hochbegabten Jugendlichen in den meisten Fällen sogenannte *Achiever* sind, welche sich regelkonform verhalten und gute Leistungen zeigen, sehen viele Lehrkräfte keinen dringenden Förderbedarf bei diesen Jugendlichen. Die Förderung der verhaltensauffälligen, leistungsschwächeren Lernenden steht häufig im Vordergrund. Auch

die Fördermaterialien für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten sind viel zahlreicher als diejenigen für Hochbegabte. Die befragten Lehrkräfte investieren sehr viel Zeit in das Sammeln und Erstellen von offenen kompetenzorientierten Aufgaben. Obwohl die neueren Lehrmittel, welche sich am Lehrplan 21 orientieren, schon vermehrt solche Aufgaben anbieten, sehen sie hier noch Potenzial.

5.2 Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses

Mayring (2016) postuliert, dass die Arbeit am Ende des Forschungsprozesses nochmals eingeschätzt und bewertet werden soll. Dies soll anhand passender forschungsmethodischer Gütekriterien geschehen (S. 140–148).

Verfahrensdokumentation

Ergebnisse ohne detaillierte Dokumentation der einzelnen Forschungsschritte, welche zu den gewonnenen Erkenntnissen geführt haben, sind aus wissenschaftlicher Sicht wertlos. Die Wissenschaft hat den Anspruch, dass auch Aussenstehende dem Forschungsprozess folgen können (ebd.). Der Forschungsprozess wurde im Detail beschrieben und begründet. Demzufolge sollte die Verfahrensdokumentation transparent und für andere nachvollziehbar sein (ebd.).

Argumentative Interpretationsabsichten

Der Interpretation wird im qualitativen Forschungsprozess eine grosse Bedeutung beigemessen. Der Zugang erfolgt über die Wahrnehmung der forschenden Person. Folglich kann sie subjektive Färbungen enthalten. Um dieser Tendenz vorzubeugen, wurden die Interpretationen möglichst theoriegeleitet begründet (ebd.).

Regelgeleitetheit

Obwohl die qualitative Sozialforschung gewisse Variationsmöglichkeiten zulässt, darf das forschungsmethodische Vorgehen weder willkürlich noch unsystematisch sein (ebd.). Durch die Zerlegung des gesamten Forschungsprozesses in Teilschritte wurde ein systematisches Vorgehen sichergestellt. Die Konstruktion des Leitfadens, die Durchführung der Experteninterviews, die Transkription sowie die theoriegeleitete Kategorienbildung erfolgten schrittweise und systematisch.

Nähe zum Gegenstand

Dieser Anspruch wird erfüllt, indem man von der Lebenswelt der untersuchten Personen ausgeht (ebd.). Die Nähe zum Gegenstand wird in den Antworten der befragten Lehrpersonen ersichtlich. Ihre subjektiven Sichtweisen wurden bei der Präsentation der Ergebnisse sowie bei deren Interpretation und der Beantwortung der Fragestellung berücksichtigt.

Kommunikative Validierung

Die befragten Personen nehmen in der qualitativen Sozialforschung eine zentrale Rolle ein. Sie sind nicht nur Datenlieferanten, sondern denkende Subjekte und Denkträger (ebd.). Durch den gemeinsamen Dialog beim Besuch in der Schule und während des Interviews konnten wichtige Erkenntnisse für die Interpretation gewonnen werden. Die qualitative Sozialforschung sieht vor, dass die erarbeiteten Ergebnisse den befragten Personen vorgelegt werden. So können diese überprüfen, ob sie sich darin selbst wiederfinden (ebd.). Dieser Gesichtspunkt wurde in der vorliegenden Arbeit ebenfalls berücksichtigt.

Triangulation

Durch die Kombination verschiedener Methoden kann ein Forschungsgegenstand aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Dadurch kann die Qualität der Forschung verbessert werden (ebd.). In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Theorieansätze miteinander verglichen und drei leitfadengestützte Experteninterviews geführt. Somit sind die Methoden- und die Datentriangulation kritisierbar.

5.3 Persönliche Einsichten und Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit

Mit dem stetigen Wandel der Gesellschaft geht eine Veränderung der Bildungslandschaft und damit der Zusammensetzung der Schulklassen einher. Dieser Entwicklung beziehungsweise Herausforderung muss die Schule mit Innovation begegnen. Der Lehrplan 21 postuliert eine vielseitige Förderung von sowohl fachlichen als auch überfachlichen Kompetenzen. Die konkrete Umsetzung dieser Richtlinien liegt schlussendlich jedoch in den Händen der Schulen beziehungsweise der Lehrkräfte.

Die LISSA-Schulen zeigen einen erfolgreichen Weg auf, wie Schulen in der heutigen Zeit der Heterogenität der Jugendlichen gerecht werden können. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, alle Schüler*innen zu begaben. Somit werden nicht nur die leistungsschwächeren Jugendlichen unterstützt, sondern auch die hochbegabten Lernenden erhalten Raum, um ihre Begabungen zu entfalten. In der vorliegenden Arbeit wurden zahlreiche zentrale Aspekte der Begabtenförderung herausgearbeitet, welche sich für die praktische Umsetzung als zentral und hilfreich erwiesen haben. Ausserdem decken sich die Erkenntnisse der befragten Lehrkräfte mit der beigezogenen Fachliteratur.

Im Hinblick auf meine persönliche Professionalisierung nehme ich aus der vorliegenden Forschungsarbeit mit, dass Begabungsförderung sehr vielfältig sein kann und auch sein soll. Begabtenförderung ist unter den verschiedensten Rahmenbedingungen möglich. Jede der befragten Lehrpersonen hat ein passendes Format gefunden, um die hochbegabten Jugendlichen adäquat zu fördern. Der Individualisierung und Personalisierung kommen dabei grosse Bedeutung zu.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Auswahl an Fördermöglichkeiten erarbeitet, welcher beim Verfassen eines Begabtenförderungskonzepts für Sekundarschulen als Ressource dienen wird. Da die befragten Lehrkräfte sehr ehrlich und teilweise auch kritisch waren, wurden mögliche Herausforderungen identifiziert. Dadurch können bei einer zukünftigen Umsetzung gewisse Stolpersteine umgangen werden. Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat mich ausserdem in der Annahme bestätigt, dass unsere Schule im Bereich der Begabtenförderung noch grosses Entwicklungspotenzial hat. Gleichzeitig hat mich die vorliegende Arbeit auch motiviert, aktiv zu werden, meine Erkenntnisse weiterzugeben und im Rahmen der Schulentwicklung neue Aufgaben zu übernehmen. Dadurch möchte ich im Hinblick auf die Chancengleichheit den Stellenwert der Begabungsförderung an unserer Schule steigern und zu einer begabungsfördernden Lernkultur beitragen.

5.4 Weiterführende Forschungsfragen

Mit der vorliegenden Arbeit war es möglich, erste Erkenntnisse zum Thema Begabungsförderung an LISSA-Schulen zu gewinnen. Aus dem Kapitel 4 ist ersichtlich geworden, dass sich die befragten Lehrkräfte während ihrer Ausbildung mehr Vorlesungen zum Thema Begabtenförderung gewünscht

hätten. Demensprechend entsteht die Folgefrage, ob die aktuellen Studienangebote der Sonderpädagogik den Bereich Begabtenförderung ausreichend abdecken.

Zudem kann die Erkenntnis der befragten Lehrpersonen, dass ein Mangel an kompetenzorientierten Aufgaben für hochbegabte Schüler*innen vorliegt, zum Anlass genommen werden, im Rahmen einer weiteren Forschungsarbeit, bestehende Aufgaben zu analysieren und neue zu entwerfen.

Ein weiterer Ausgangspunkt für eine Untersuchung könnte die Vermittlung von Lernstrategien in der Begabtenförderung sein. Die Wichtigkeit dieses Aspekts wurde im Kapitel 2 zwar dargelegt, aber die Experten wurden nicht explizit danach gefragt. Folglich wäre es spannend, der Frage nachzugehen, wie hochbegabte Schüler*innen im Hinblick auf Lernstrategien gefördert werden könnten.

Der beschriebene Bedarf an einem Begabungsförderungskonzept für unsere Schule stützt sich bislang nur auf meine subjektiven Einschätzungen. Folglich wäre es interessant, den Ist-Stand zu erheben und zu analysieren. Aus den gewonnenen Erkenntnissen könnte ein Begabungsförderungskonzept abgeleitet werden.

5.5 Schlusswort

Die Auseinandersetzung mit der Begabtenförderung und der Einblick in die LISSA-Schulen haben es mir ermöglicht, ein vertieftes Verständnis dieser Thematik zu erarbeiten. Es konnten viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, welche in meine zukünftige Arbeit als Heilpädagogische Fachperson einfließen werden.

Abschliessend möchte ich den interviewten Expert*innen für ihre Beiträge danken. Sie haben damit die Grundlage für den praktischen Teil der vorliegenden Masterarbeit geschaffen.

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: IQ-Kurve mit Mittelwert 100 und einer Standardabweichung von 15 (Ziegler, 2018, S. 25).....	7
Abbildung 2: Drei-Ringe_Modell nach Renzulli (Brunner et al., 2005a, S. 15).....	8
Abbildung 3: Triadisches Interdependenz-Modell (Brunner et al., 2005a, S. 16).....	9
Abbildung 4: Münchner (Hoch-)Begabungsmodell nach Heller, Perleth und Hany (Brunner et al., 2005a, S. 22).....	10
Abbildung 5: Ökologie der Begabungsentwicklung – Dimensionen personaler Potenzrealisierung (Gabriela Weigand, Victor Müller-Oppliger; Armin Hackl; Günther Schmid, 2014, S. 69).....	12
Abbildung 6: Misfit-Konzept (Largo & Jenni, 2007, S. 19).....	16
Abbildung 7: Schoolwide Enrichment Model nach Renzulli & Reis(Müller-Oppliger, 2015, S. 46)..	20
Abbildung 8: Enrichment Triad Model (nach Renzulli & Reis 1997, S.33).....	21

7 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Berweger Konzelmann, K., Haag, R., Hug, R & Müller-Oppliger, V. (2019). *Mentoring beschwingt. Grundlagen und Ideen zur Umsetzung in der Begabtenförderung*. (Stiftung für hochbegabte Kinder, Hrsg.). Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Begabungs- und Begabtenförderung*. Zürich: Lehrmittelverlag Kanton Zürich.
- Brunner, E. (2017). Wenn die Hochbegabung zur Belastung wird, *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (23), 14–20.
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005a). *Hochbegabung - (k)ein Problem? Handbuch zur interdisziplinären Begabungs- und Begabtenförderung*. Zug: Klett und Balmer.
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005b). Hochbegabung – ein Thema für die Heilpädagogik? In H. Dohrenbusch, L. Godenzi & B. Boveland (Hrsg.), *Differentielle Heilpädagogik* (S.55-95). Luzern: SZH.
- Brunstein, J. C. & Glaser, C. (2014). Underachievement: Wenn Schülerinnen und Schüler weniger leisten als sie können. *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 32–42). Göttingen: Hogrefe.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2017). Lehrplan 21 - Broschüre Grundlagen. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Marburg: Eigenverlag.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen*. Wiesbaden: VS.
- Gyseler, D. & Hoyningen-Süess, U. (2006). *Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht*. Bern: Haupt.
- Hany, E.A., Heller, K. A. & Perleth, C. (1994). Hochbegabung - ein lange Zeit vernachlässigtes Forschungsthema, (1), 18–22.
- Heinbokel, A. (2001). *Überspringen von Klassen*. Münster: LIT.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten – Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS.

- Kipman, U., Kohlböck, G. & Weilguny, W. (2012). *Psychologische Testverfahren zur Messung intellektueller Begabung*. Salzburg: Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung.
- Kruse, J. & Schmieder, C. (2014). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (Grundlagentexte Methoden). Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2019a). Datenaufbereitung und Datenbereinigung in der qualitativen Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 441–456). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2019b). *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA*. Wiesbaden: Springer VS.
- Largo, R. H. & Jenni, O. G. (2007). Das Zürcher Fit-Konzept: Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung. *Psychiatrie & Neurologie*, (1), 19–26. Rosenfluh.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Auflage). Weinheim: Beltz.
- McCall, R. B., Evahn, C. & Kratzer, L. (1992). *High school underachievers: What do they achieve as adults?* Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Meuser, M. & Nagel, U. (2009). Experteninterview und der Wandel der Wissensproduktion. In A. Bogner (Hrsg.), *Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (S. 35–60). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews*. Berlin, Boston: Walter de Gruyter Oldenbourg.
- Müller-Oppliger, V. (2013). Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung als Kernelemente der Begabtenförderung. In A. Hackl, C. Pauly, O. Steenbeck & G. Weigand (Hrsg.), *Begabung und Verantwortung* (S. 37–43). Frankfurt, Main: Karg-Stiftung.
- Müller-Oppliger, V. (2014). Paradigmenwechsel zu einem ökologischen Begabungsmodell. In G. Weigand, A. Hackl, V. Müller-Oppliger & G. Schmid (Hrsg.), *Personorientierte Begabungsförderung: Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 68–76). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Müller-Oppliger, V. (2015). Das „Schoolwide Enrichment Modell“ (SEM) als Choreografie inklusiver Begabtenförderung. In C. Solzbacher, G. Weigand & P. Schreiber (Hrsg.), *Begabtenförderung kontrovers? Konzepte im Spiegel der Inklusion* (S. 38–59). Weinheim: Beltz.
- Müller-Oppliger, V., Grossenbacher, S., Mühlemann, B., Wolfgang, S., Tettenborn, A. & Wilhelm, U. (2013). Erfordernisse und Perspektiven für wirksame Begabungsförderung. Netzwerk Begabungsförderung c/o Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Müller-Oppliger, V. & Weigand, G. (Hrsg.). (2021). *Handbuch Begabung* (Pädagogik) (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.

- Oswald, F. & Weilguny, W. M. (2005). *Schulentwicklung durch Begabungs- und Begabtenförderung. Impulse zu einer begabungsfreundlichen Lernkultur*. Salzburg: ÖZBF.
- Peters, W. A. M., Grager-Loidl, H. & Supplee, P. (2000). Underachievement in gifted children and adolescents. In K.A. Heller, F.J. Mönks, R. Subotnik & R.J. Sternberg (Hrsg.), *International Handbook of Giftedness and Talent* (S. 609–620). Amsterdam: Elsevier.
- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: Ein Leitfaden*. München: Oldenbourg Verlag.
- Renzulli, J. S. (1978). What Makes Giftedness? Reexamining a Definition. *Phi Delta Kappan*, 60(3), 180.
- Renzulli, J. S. & Reis, S. M. (1997). *The Schoolwide Enrichment Model: A How-to guide for educational excellence*. (2. Auflage). Mansfield Center: Creative Learning Press.
- Renzulli, J. S., Reis, S. M. & Stednitz, U. (2001). *Das Schulische Enrichment Modell SEM: Begabungsförderung ohne Elitebildung*. Aarau: Bildung Sauerländer.
- Richert, E. S. (1991). Patterns of underachievement among gifted students (Education and psychology of the gifted series). *Understanding the gifted adolescent: Educational, developmental, and multicultural issues* (S. 139–162). New York, NY, US: Teachers College Press.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hogrefe.
- Rost, D. (2007). Underachievement aus psychologischer und pädagogischer Sicht: Wie viele hochbegabte Underachiever gibt es tatsächlich? [Underachievement from an educational and psychological point of view: How many Underachievers do exist?]. *news&science*, 8–9.
- Stamm, M. (2006). Underachievement. Ein Blick in die Black Box eines irritierenden Phänomens. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 28(3), 467–486. pedocs.
- Stiftung für hochbegabte Kinder & Stiftung Mercator Schweiz. (2013). *Begabungsförderung integriert: Konzepte von LISSA-Preisträgern* (Band 2). Zürich.
- Stumpf, E. (2011). *Förderung bei Hochbegabung*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Trautmann, T. (2016). Einführung in die Hochbegabtenpädagogik. *Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren*, 53.
- Trinczek, R. (1995). Experteninterviews mit Managern. Methodische und methodologische Hintergründe. In C. Brinkmann (Hrsg.), *Experteninterviews in der Arbeitsmarktforschung: Diskussionsbeiträge zu methodischen Fragen und praktische Erfahrungen* (S. 59–67). Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit.
- Uhlig, J., Solga, H. & Schupp, J. (2009). Bildungsungleichheiten und blockierte Lernpotenziale: Welche Bedeutung hat die Persönlichkeitsstruktur für diesen Zusammenhang? Inequality in

Educational Opportunities: Underachievement and the Role of Personality Traits. *Zeitschrift für Soziologie*, 38(5), 418–440. Stuttgart: Lucius & Lucius.

Vock, M. (2008). *Effekte schulischer Fördermaßnahmen für besonders begabte und leistungsstarke Schüler und Schülerinnen*. (H. Ullrich & S. Strunck, Hrsg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Vock, M. (2012). Akzeleration und Enrichment – Was sagt die empirische Forschung? *Besondere Begabungen entdecken und fördern – Impulse für Unterricht und Schule*. Hamburg: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.

Vock, M., Preckel, F. & Holling, H. (2007). *Förderung Hochbegabter in der Schule: Evaluationsbefunde und Wirksamkeit von Maßnahmen*. Hogrefe Verlag.

Ziegler, A. (2018). *Hochbegabung* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

8 Anhang

8.1 Interviewleitfaden

Einstieg

- *Wie lange arbeiten Sie schon an dieser Schule?*
- *Wie sind Sie mit dem Thema Hochbegabung in Kontakt gekommen?*

Heterogenität

- a) *Wie würden Sie die Heterogenität der Lernenden an dieser Schule auf einer Skala von 1-10 einschätzen? (10 = sehr heterogen, 1 = sehr homogen)*
Wie sind Sie zu dieser Einschätzung gekommen?

Förderung

- b) *Welche Stärken beziehungsweise Schwächen bringen hochbegabte Jugendliche im Vergleich zu den anderen Schüler*innen mit?*
- c) *Welche Kompetenzen stehen im Fokus der Förderung?*
- d) *Wie werden hochbegabte Jugendliche an Ihrer Schule im Regelunterricht gefördert?*
- e) *Welches sind die Herausforderungen der Begabungsförderung im Regelunterricht?*
- f) *Werden die hochbegabten Jugendlichen ausserhalb des Regelunterrichts speziell gefördert? Wenn ja, wie sieht diese Förderung aus?*
- g) *Welche Fächer eignen sich besonders für die Förderung von Begabungen? Weshalb?*
- h) *Was haben Sie für Erfahrungen im Zusammenhang mit der Akzeleration (Überspringen von Klassen) gemacht? Wo sehen Sie Chancen und Risiken?*
- i) *Was haben Sie für Erfahrungen im Zusammenhang mit Enrichment (Anreichern) gemacht? Wo sehen Sie Chancen und Schwierigkeiten?*
- j) *Welche der beiden Ansätze wird an Ihrer Schule häufiger angewandt? Welchen Ansatz empfinden Sie persönlich als vielversprechender?*
- k) *Haben oder hatten Sie sogenannte Underachiever? (Minderleister) Wie gehen Sie in einem solchen Fall vor?*
- l) *Mit welchen Lehr-/ Hilfsmitteln arbeiten Sie in der Begabtenförderung?*
Für welche Fächer ist es einfacher beziehungsweise schwieriger Material zu finden?
Was schätzen/kritisieren Sie an diesen?
- m) *Gibt es Angebote (oder Hilfsmittel), welche Sie sich an Ihrer Schule wünschen würden?*
Wenn ja, wie würden diese aussehen?
- n) *Welchen Stellenwert hat das Thema Begabungsförderung auf der Sekundarstufe für Sie?*

- o) Welchen Herausforderungen begegnen Sie beim Übertritt Primar-Sek sowie im Umgang mit Eltern von Schülerinnen mit besonderen Begabungen?
- p) Welche Tipps würden Sie unserem Lehrerteam bei der Einführung der Begabungsförderung an unserer Schule mit auf den Weg geben?
- q) Was ist für Sie die grösste Freude oder der grösste Frust an der Arbeit mit hochbegabten Schüler*innen?

Abschluss

- *Gibt es Aspekte oder Themen, die wir im Rahmen unseres Gespräches nicht angesprochen haben, welche Ihnen aber wichtig sind?*

8.2 Transkription

8.2.1 Interview mit Lehrperson A, Schulhaus 1

- 1 I: Wie lange arbeiten Sie schon an dieser Schule?
- 2 B: Oh, schon lange. Ich muss kurz rechnen. (...) Seit mehr als 15 Jahren.
- 3 I: Und wie sind Sie mit dem Thema Hochbegabung in Kontakt gekommen?
- 4 B: Ich habe die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin gemacht und habe schon früher als Klassenlehrerin immer wieder Kinder unterrichtet, welche hochbegabt oder zumindest begabter gewesen sind als andere. Und ich habe während meiner Ausbildung die Abschlussarbeit zu diesem Thema geschrieben.
- 7
- 8 I: Wie würden Sie die Heterogenität der Lernenden an dieser Schule auf einer Skala von 1-10 einschätzen? Wenn 1 sehr homogen und 10 sehr heterogen ist.
- 9
- 10 B: Hmm, (...) schon hoch. Wahrscheinlich eine sieben.
- 11 I: Wie sind Sie zu dieser Einschätzung gekommen?
- 12 B: Weil es ein Untergymnasium bei uns nebenan gibt, ist es keine zehn. Aber wir haben auch ISR Schüler. Also das sind integrierte Sonderschüler.
- 13
- 14 I: Und jetzt im Hinblick auf die (hoch-)begabten Lernenden. Welche Stärken beziehungsweise Schwächen bringen diese Jugendlichen im Vergleich zu den anderen Schüler*innen mit?
- 15
- 16 B: Also sicher viel selbständigeres Arbeiten. Dann eine gute Arbeitsorganisation / (...) Das haben sie eigentlich fast immer die guten Schüler*innen. Wobei die (hoch-) begabter dann manchmal auch wieder nicht so gut organisiert sind. Ja, was haben sie sonst für ausgeprägte Kompetenzen? Halt hohe sprachliche Fähigkeiten oder hohe mathematische Fähigkeiten, schnelle / (...) ähm also ein schnelles Auffassungsvermögen.
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21 I: Und welche Schwächen kommen dir spontan in den Sinn?
- 22 B: Hm, ja die Motivation. Also ja vor allem die Motivation. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das Problem, dass bei den hochbegabten Schülern im Laufe der Schulzeit die Motivation ein bisschen verloren geht. Also oft. Manchmal haben sie Ideen und dann dürfen sie Projekte anpacken, aber dann können sie es nicht durchziehen. Und das hat auch mit dem jugendlich sein zu tun. Wenn man lieber nicht auffallen oder anders sein möchte. Also es gibt sicher verschiedene Aspekte, warum das passiert.
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28 I: Wie meinen Sie das genau? Also das mit dem «nicht durchziehen»?
- 29 B: Ja sie haben ihre Projekte nicht fertig gestellt. Also wir haben ja eigenständige Arbeiten gestartet. Sie konnten dann jeweils ein Projekt neben dem Regelunterricht machen, weil sie ja viel schneller als ihre Mitschüler waren. Und dann hatten wir immer wieder Treffpunkte, um zu schauen, wo sie mit ihrem Projekt stehen. Und dann hatten sie oft einfach nicht den Mumm gehabt, um wirklich daran weiterzuarbeiten. Es ist ein bisschen wie bei der Abschlussarbeit. Dort braucht es auch einen Antrieb und dort sind dann die hochbegabten Schüler meistens natürlich schon gut, aber wenn sie das selbst
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34

35 machen müssen und die anderen machen das nicht auch, dann ähm hapert es manchmal. Teilweise
36 lag es auch an der Arbeitsorganisation, aber in den meisten Fällen lag es an der Motivation.

37 **I:** Aha, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Und welche Kompetenzen stehen dann im Fokus der
38 Förderung?

39 **B:** Hauptsächlich die Motivation. Aber wir haben dann halt nicht immer weitergemacht. Meistens war
40 es so, dass aufgefallen ist, dass die Schüler unterfordert sind, oft auch durch ihr Verhalten, welches
41 teilweise störend war. Dann hat man gesagt, mach doch etwas Produktives in dieser Zeit und dann
42 haben wir nach etwas gesucht, wofür sie sich interessieren, und dann haben wir so ein individuelles
43 Projekt aufgegleist. Aber wie gesagt, viele haben dieses dann nicht durchgezogen. Dann gab es
44 keine weiter Förderplanung, sondern sie haben das Angebot nicht genutzt. Dann haben wir gesagt,
45 wenn du das nicht nutzt, dann lass es lieber. Wir hatten bisher glaube ich nie hochbegabte Schüler,
46 bei denen in der Förderplanung wirklich drinstand, in welchen Bereichen sie sich weiterentwickeln
47 müssen. Es ist immer alles freiwillig.

48 Die Eltern wollen aber häufig, dass wir dann an einem Fach arbeiten, in welchem der Jugendliche
49 schwach ist. Und das ist natürlich nicht so motivierend und funktioniert dann meistens nicht. Ausser-
50 dem finde ich, dass das nicht einer Begabtenförderung entspricht. Ich finde es schade, weil das auf
51 die Motivation schlägt, obwohl sie ja vielleicht einfach in einem Bereich weiterkommen könnten und
52 dann halt in einem anderen Fach nicht so gut sind. Aber das kommt von den Eltern und die Jugend-
53 lichen stimmen dann mehr oder weniger stillschweigend zu, machen es aber dann nicht.

54 **I:** Wie werden hochbegabte Jugendliche an Ihrer Schule im Regelunterricht gefördert?

55 **B:** (5) Im normalen Regelunterricht werden sie oft gleich gefördert wie die anderen. Meistens bereite
56 ich offene Aufgaben vor. Zusatzaufgaben sind nämlich recht unbeliebt. Aber offene Aufgaben, bei
57 denen sie ein bisschen in die Tiefe gehen können sind am Idealsten. An unserer Schule gibt es
58 noch Modulunterricht an einem Nachmittag und dort haben sie noch mehr die Möglichkeit sich in
59 ihren Interessen zu vertiefen. Also zum Beispiel können sie dort dann Roboter bauen und sich ent-
60 sprechend ihrer Begabung an einem Projekt beteiligen.

61 **I:** Welches sind die Herausforderungen der Begabungsförderung im Regelunterricht?

62 **B:** Ich finde es vor allem dann schwierig, wenn / (...) also wir sind eine integrative Oberstufenschule
63 und die Naturwissenschaften laufen für alle gleich. Also die ganze Heterogenität ist im gleichen Un-
64 terricht und dort finde ich es eine grosse Herausforderung, dass man einen Unterricht gestaltet, in
65 welchem die Hochbegabten angesprochen werden und auch noch etwas dazulernen und nicht alles
66 schon wissen und die anderen auch mitgenommen werden können. Dort finde ich die Herausforde-
67 rung am grössten, weil in den Sprachfächern und in der Mathematik haben sie Niveauunterricht. Und
68 dann hat man ja schon eine Gruppe von etwas begabteren Jugendlichen.

69 **I:** Werden die hochbegabten Jugendlichen ausserhalb des Regelunterrichts speziell gefördert?
70 Wenn ja, wie sieht diese Förderung aus?

71 **B:** Auf der Primarstufe haben wir eine Steuergruppe Begabungsförderung und wir bieten so Ateliers
72 an, aber auf der Sekundarstufe nicht mehr. Weil in der Oberstufe gibt es noch das Untergymnasium

73 und diesen Modulnachmittag und sonst nichts. Was wir aber machen, wenn ein Schüler hochbegabt
74 und unterfordert ist und unter dem auch leidet, dann kann er, wenn er motiviert ist, individuelle
75 Angebote nutzen. Aber diese werden sehr selten genutzt.

76 **I:** Welche Fächer eignen sich besonders für die Förderung von Begabungen und weshalb?

77 **B:** Ja bei uns ist es natürlich der Niveauunterricht. Aber eigentlich finde ich, dass sich die Naturwis-
78 senschaften sehr gut eignen würden. Da gibt es vieles zu entdecken und zu kombinieren. Aber ich
79 schaue natürlich immer zuerst, wofür sich der Jugendliche interessiert.

80 **I:** Was haben Sie für Erfahrungen im Zusammenhang mit der Akzeleration, also dem Überspringen
81 von Klassen, gemacht? Wo sehen Sie Chancen und Risiken?

82 **B:** Auf der Oberstufe habe ich noch gar keine Erfahrung damit gemacht. Da passiert das eigentlich
83 nie und ich arbeite seit über 15 Jahren hier. Ähm und in der Primarschule kommt es öfter vor. Und
84 ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Hm (...) doch es gab auch dort schon die Situation,
85 dass ein Kind die Klasse übersprungen hat und direkt wieder unterfordert war. Aber ich denke für
86 eine kurze Zeit ist es sicher beruhigend. Aber wir hatten einen Schüler, der von der ersten Klasse
87 direkt in die vierte gesprungen ist. Und den Schüler habe ich später an der Sekundarstufe unterrichtet
88 und er ist stoffmässig immer noch mitgekommen, aber er war so ein kleines Bübchen. Das war
89 irgendwie schräg und rein von seiner Entwicklung und der Pubertät her relativ herausfordernd für die
90 soziale Integration. Das fand ich noch schwierig, wenn sie am Schluss von der Reife her noch über-
91 haupt nirgends sind. Das ist sicherlich eine Gefahr. Aber eigentlich muss ich sagen / (...) also viel
92 mehr hochbegabte Schüler, welche die Klasse übersprungen haben, haben dann auch die Reife
93 mitgebracht. Also sie waren sicher ein bisschen weniger reif als die anderen, aber eigentlich kamen
94 sie erstaunlicherweise gut mit.

95 **I:** Was haben Sie für Erfahrungen im Zusammenhang mit Enrichment, also dem Anreichern, ge-
96 macht? Wo sehen Sie Chancen und Schwierigkeiten?

97 **B:** Das Enrichment geht vor allem in der Primarschule gut. Dort sind die Kinder häufig intrinsisch
98 motiviert und scheuen keinen zusätzlichen Aufwand. Und wenn man das in der Klasse gut managet,
99 dann ist es auch nie ein Ausstossen oder so. Auf der Oberstufe nicht. Dort habe ich mit diesem
100 Enrichment leider nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht. Weil das wahrscheinlich biologisch
101 einfach nicht so passt. Die Jugendlichen, die sind voll in ihrer Peergroup und die wollen nicht auffal-
102 len und ja nicht anders sein. Die haben die Angebote meistens nur ganz wenig oder gar nicht genutzt.
103 Was sie eher nutzen sind Freifächer wie zum Beispiel eine Tanz- oder Klavierlektion oder was sie
104 gerade anspricht.

105 **I:** Welche der beiden Ansätze wird an Ihrer Schule häufiger angewandt? Welchen Ansatz empfinden
106 Sie persönlich als vielversprechender?

107 **B:** Also meine persönliche Meinung / (...) Das Enrichment gefällt mir besser und wenden wir auch
108 häufiger an.

109 **I:** Haben oder hatten Sie sogenannte Underachiever? Also Lernende, bei denen die Indikatoren In-
110 telligenz, Kompetenz und Performanz nicht im Einklang sind.

111 **B:** Ja. Auf der Oberstufe gibt es da aktuell gerade einen solchen Jugendlichen.
112 **I:** Wie gehen Sie in einem solchen Fall vor?

113 **B:** Ja klar stresst es einen ein bisschen, dass man nichts aus ihm herausholen kann beziehungs-
114 weise er nicht sein volles Potenzial ausschöpfen kann, aber ich spreche dann einfach immer mit den
115 Eltern und dem Jugendlichen und sage du hättest viel mehr drauf. Und wenn der Jugendliche nicht
116 bereit ist mehr zu leisten, dann beruhige ich die Eltern und sage ihnen, dass es ja nur schon schön
117 ist zu wissen, dass er noch eine riesige Reserve hat. Er ist noch nicht am Limit und er wird sie
118 irgendwann herausholen. Das reicht mir eigentlich schon.

119 **I:** Das heisst der Jugendliche muss von sich auskommen.

120 **B:** Ja, genau. Es ist eine Art Holschuld. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn man
121 möchte, dass sie mehr machen, bringt man das nicht hin, solange sie es selber nicht wollen.

122 **I:** Und mit welchen Lehr- oder Hilfsmitteln arbeiten Sie in der Begabtenförderung?

123 **B:** Ich habe eigentlich kein spezielles Lehrmittel. Ich suche immer individuell irgendwelche Möglich-
124 keiten, die zum Jugendlichen passen. Für verschiedenste Fächer, je nach seinen Interessen.

125 **I:** Was schätzen beziehungsweise kritisieren Sie an den offiziellen Lehrmitteln?

126 **B:** Ich würde mir Lehrmittel mit mehr offenen Aufgaben wünschen. Das wäre sicher ideal, wenn es
127 dies geben würde. Ich denke mit dem Lehrplan 21 ist die Tendenz schon in diese Richtung. Es gibt
128 viel offenere Lernsettings, wo alle Platz haben.

129 **I:** Für welche Fächer ist es einfacher, beziehungsweise schwieriger, Material zu finden?

130 **B:** Ich finde es in den Sprachen fast am einfachsten. Da kannst du ihnen ein paar Bücher empfehlen
131 und dann sind sie schon wieder zufrieden. In der Mathematik finde ich es hingegen deutlich schwie-
132 riger, Material zu finden.

133 **I:** Gibt es Angebote oder Hilfsmittel, welche Sie sich an Ihrer Schule wünschen würden? Wenn ja,
134 wie würden diese aussehen?

135 **B:** Ja (...) Ich bin mir als schulische Heilpädagogin gewöhnt, dass es immer Einzelfälle sind und ich
136 kann mir irgendwie fast nicht vorstellen, dass es ein Produkt geben könnte, dass dann zu allen hoch-
137 begabten Schülern passt. Also dass man jetzt einfach ein Buch zücken könnte, kann ich mir nicht
138 vorstellen. Vielleicht ein Buch über Hochbegabung mit Praxisbeispielen als Anregung, damit ich mich
139 weiterbilden kann, wie ich die verschiedenen Intelligenzen am besten fördern kann. Also ich ver-
140 misse nicht irgendetwas Spezifisches.

141 **I:** Welchen Stellenwert hat das Thema Begabungsförderung auf der Sekundarstufe für Sie?

142 **B:** Sicher viel kleiner als auf der Primarstufe. Einerseits weil Jugendliche weniger darauf ansprechen
143 und andererseits, weil nicht mehr die gleiche Heterogenität wie auf der Primarstufe vorhanden ist,
144 weil es noch das Untergymnasium gibt.

145 **I:** Welchen Herausforderungen begegnen Sie beim Übertritt Primar-Sek sowie im Umgang mit Eltern
146 von Schülerinnen mit besonderen Begabungen?

147 **B:** Ja, (...) also ich finde eigentlich müssten diese Schüler ins Gymnasium. (lacht) Ja, weil eigentlich
148 ist es gemacht für solche Schüler. Aber es gibt immer Eltern oder auch Schüler, welche das nicht
149 unbedingt wollen und dann finde ich die Herausforderung schon sehr gross. Weil ich glaube wirklich
150 die Oberstufe hat eigentlich eine andere Aufgabe als genau die Hochbegabten zu fördern. Natürlich
151 hat sie den Auftrag alle zu fördern, aber ja (...) ich finde für das gibt es das Gymnasium.

152 Aber manche Eltern wollen einen anderen Bildungsweg für ihr Kind. Sie wollen, dass ihr Kind eine
153 Lehre macht und das Kind will es nicht so streng haben. Und dann sind sie schlussendlich dann
154 manchmal trotzdem gelangweilt und zeigen störendes Verhalten. Und dann fragen die Eltern dann
155 teilweise, ob die Schule da nicht mehr bieten kann. Aber das gibt es halt, das sind Herausforderun-
156 gen und dann muss man das Beste daraus machen. Aber es gibt auch Jugendliche, die sind einfach
157 ein bisschen unmotiviert, stören den Unterricht aber nicht. Und die sagen dann zum Beispiel, dass
158 sie nicht mehr machen wollen als die anderen und einfach mit ihren Kollegen sein wollen. Aber diese
159 Jugendlichen sind häufig nicht verhaltensauffällig und die Eltern sind meistens auch glücklich, so-
160 lange ihr Kind glücklich ist.

161 **I:** Welche Tipps würden Sie unserem Lehrerteam bei der Einführung der Begabungsförderung an
162 unserer Schule mit auf den Weg geben?

163 **B:** Ich würde euch empfehlen, wie bei uns auf der Primarschule, Ateliers während dem Unterricht
164 anzubieten. Dort wird dann irgendein Thema für ein paar Wochen thematisiert. Das kann eine Schü-
165 llerzeitung sein oder die Vorbereitung auf den Känguru-Wettbewerb oder irgendwie so. Dann sind sie
166 meistens motiviert und wenn sie ein paar Lektionen im Unterricht fehlen, ist das auch nicht weiter
167 schlimm. Die Lehrperson muss diesem Besuch bei der Anmeldung ja zustimmen.

168 Und einmal haben wir ein Projektbüro eröffnet. Da konnten die Schüler einmal im Monat oder auch
169 öfter zu mir kommen und ihr Projekt besprechen beziehungsweise ihre Fortschritte und Stolpersteine
170 präsentieren. Das war dann wie eine eigene Abschlussarbeit. Sie haben sich selbst ein Thema ge-
171 sucht, sich Ziele gesetzt und dann im Unterricht und teilweise zuhause daran gearbeitet haben. Und
172 einfach immer wieder einmal zu mir ins Projektbüro gekommen sind, um zu schauen, wie weit sie
173 sind, was sie brauchen und wie wird das Resultat präsentiert. Häufig ist es auch cool, wenn für die
174 Mitschüler noch etwas dabei rausschaut oder man das Produkt den Bewerbungsunterlagen beilegen
175 kann. Aber ja, man ist relativ frei.

176 Jetzt ist mir gerade noch etwas in den Sinn gekommen, aber ich habe es wieder vergessen. (6) Ah,
177 wir haben einen Stufenrat, als Vorbereitung auf die politische Tätigkeit und das ist auch eine Kom-
178 petenz die gut gefördert werden kann. Dort sind sie auch sehr interessiert und sie vertreten dann
179 ihre Klasse an diesen regelmässigen Treffen. Und dort können sie dann Events vorbereiten, sie
180 müssen vor einer grösseren Gruppe ihre Anliegen vertreten und vielleicht Werbung machen. Das ist
181 auch eine Möglichkeit.

182 **I:** Was ist für Sie die grösste Freude oder der grösste Frust an der Arbeit mit hochbegabten Schü-
183 ller*innen?

184 **B:** (...) Damals auf der Primarschule hat mir die Arbeit mit den hochbegabten Kindern grosse Freude
185 bereitet. Dort haben die Kinder voll den Plausch. Hingegen auf der Sekundarstufe ist es manchmal

186 ein bisschen frustrierend, weil einfach die Motivation dann nicht ausreicht, um in den Flow zu kom-
187 men. Manchmal habe ich das Gefühl, sie machen es mehr für mich oder ihre Eltern, aber nicht, weil
188 sie es selber wollen. Es gab bisher auf der Sekundarstufe einfach viel weniger Erfolgserlebnisse für
189 die Schüler und dann halt auch für mich.

190 **I:** Gibt es Aspekte oder Themen, die wir im Rahmen unseres Gesprächs nicht angesprochen haben,
191 welche Ihnen aber wichtig sind?

192 **B:** Also bei uns an der Schule haben wir eine Steuergruppe gemeinsam von der Primar- und der
193 Sekundarstufe. Die ist dann zuständig für die Begabungsförderung und vor allem dafür, dass diese
194 Begabungsförderung nicht vergessen geht. Weil das noch schnell passieren kann. Dort werden auch
195 immer wieder neue Ideen entwickelt und das finde ich sehr hilfreich. Weil als Heilpädagogin ist es ja
196 mein Job die leistungsschwächeren und -stärkeren zu fördern und wenn ich ganz allein dafür zu-
197 ständig bin, geht die Begabtenförderung manchmal ein bisschen unter. Deswegen finde ich diesen
198 Austausch eine gute Sache. Gerade auf der Sekundarstufe sagen viele Lehrer nein komm jetzt nicht
199 noch mit dem, wir haben genügend andere Sachen zu tun. Das verstehe ich zwar, aber es ist einfach
200 ein bisschen schade, dass das immer wieder untergeht - ausser die Eltern melden sich. Aber das
201 liegt vielleicht ein bisschen in der Natur der Sache. Man macht zuerst das, was am dringendsten ist
202 und dann ist die Begabtenförderung halt immer einer der letzten Punkte.

203 **I:** Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen
204 haben. Hier noch ein kleines Dankeschön.

205 **B:** Gerne. Vielen Dank!

8.2.2 Interview mit Lehrperson B, Schulhaus 2

206 **I:** Wie lange arbeiten Sie schon an dieser Schule?

207 **B:** Ähm seit Sommer 2009 also seit zwölfeinhalb Jahren.

208 **I:** Und wie sind Sie mit dem Thema Hochbegabung in Kontakt gekommen?

209 **B:** Ähm (...) also natürlich in meiner Ausbildung zum schulischen Heilpädagogen, wobei der Fokus
210 der Vorlesungen schon mehr auf den leistungsschwächeren Schülern war muss ich sagen. Und im
211 Schulalltag (...) also ja wir sind eine Sekundarschule, das heisst die besten leistungsstärksten Ju-
212 gendlichen gehen normalerweise prüfungsfrei ins Langzeitgymnasium. Im Schnitt ca. 20 Prozent.
213 Die Sekundarstufe wird dann in den Niveaus A, B und C unterrichtet. Aber trotz dieser Aufteilung
214 gab es hier an der Sek A immer wieder einzelne Jugendliche, welche hochbegabt oder einfach sehr
215 begabt waren. Ganz am Anfang bei meinem Berufseinstieg hatte ich eine Schülerin gehabt, die war
216 wirklich so ein Stern sage ich mal. Mit ihr habe ich auch ausserhalb des Regelunterrichts individuell
217 Sachen gemacht und die ging dann später an die ETH.

218 **I:** Wie würden Sie die Heterogenität der Lernenden an dieser Schule auf einer Skala von 1-10 ein-
219 schätzen? 1 wäre sehr homogen und 10 sehr heterogen.

220 **B:** Ja, etwa acht würde ich sagen.

221 **I:** Wie sind Sie zu dieser Einschätzung gekommen?

222 **B:** Weil wir eine integrative Sek sind. Das heisst, wir haben auch integrierte Sonderschüler. Und
223 unsere Schule ist glaube ich sehr attraktiv. Wir haben einen sehr guten Ruf und wir haben schon
224 mehrere Preise gewonnen. Deswegen kommen häufig auch sehr gute Schüler*innen zu uns und
225 gehen erst nach der zweiten Sek aufs Gymnasium.

226 **I:** Welche Stärken beziehungsweise Schwächen bringen hochbegabte Jugendliche im Vergleich zu
227 den anderen Schüler*innen mit?

228 **B:** Ähm ich glaube (...) eines ist sicher die Innovation. So Ideen kombinieren, gute Ideen haben. Da
229 bin ich wirklich schon überrascht gewesen wie kreative Ideen da von den Jugendlichen gekommen
230 sind. Ähm dann irgendwie die Selbstorganisationsfähigkeit glaube ich. Das ist etwas, ja. Die intrinsi-
231 sche Motivation auch. Wenn ich jetzt an die hochbegabten Jugendlichen denke, welche ich bisher
232 betreut habe.

233 **I:** Und was sind so ihre Schwächen?

234 **B:** Perfektionismus ist eine Sache. Also bei einem Mädchen, wenn sie einen Fehler macht, den
235 Fehler eingestehen. Das fällt ihr relativ schwer. Und die anderen Schüler / Nein, bei denen kommt
236 mir jetzt gerade nichts in den Sinn. (...) Ah doch vielleicht, dass sie teilweise relativ ungeduldig sind
237 (...) mit sich selbst und mit ihren Mitmenschen. Aber so allgemein kann ich jetzt keine Aussage dazu
238 machen.

239 **I:** Welche Kompetenzen stehen im Fokus der Förderung?

240 **B:** Also irgendeinen speziellen Lehrplan für hochbegabte Schüler*innen habe ich nicht. Das ist sehr
241 individuell. Ich bin ein grosser Fan von fächerübergreifenden Projekten und dann schaue ich mit

242 denen konkret, wofür interessieren sie sich und wo kann ich sie herausfordern. Ich möchte allen eine
243 Herausforderung geben. Wenn jemand sehr gut zeichnen kann, dann kann diese Person den Flyer
244 für die Sponsorensuche gestalten. Oder eine Schülerin plant gerade eine Route für den 5km Lauf im
245 Frühling und wenn sie ihre Sachen von den EVA-Stunden, also das ist das eigenverantwortliche
246 Arbeiten, erledigt hat, hilft sie dem ukrainischen Mädchen, welches zu uns gekommen ist, sich zu-
247 recht zu finden und Deutsch zu lernen.
248 Aber eben das klappt natürlich nicht immer. Häufig habe ich gute Ideen, was ich mit den hochbegab-
249 ten oder sehr begabten Leuten mache kann, eben solche Projekte wie ich dir gezeigt habe. Aber wir
250 können uns sicher noch verbessern. Aber mit unserem Schulmodell haben wir relativ viele Freiheiten
251 und können coole Sachen machen.

252 **I:** Wie werden hochbegabte Jugendliche an Ihrer Schule im Regelunterricht gefördert?

253 **B:** Also in den EVA Lektionen arbeiten die Jugendlichen selbständig in ihrem Tempo und wir Lehr-
254 personen coachen sie. Auch die Prüfungen schreiben sie, wenn sie einen Themenbaustein abge-
255 schlossen haben und sich bereit fühlen. Manche sind schon fast mit allen zwölf Bausteinen durch
256 und andere müssen jetzt langsam Gas geben oder sogar Zusatzlektionen nutzen. Aber gerade in
257 den Input Lektionen gibt es sicher noch viel Luft nach oben. Da machen wir hauptsächlich Frontal-
258 unterricht. Wir haben ja das Mathbuch und da könnten wir im Regelunterricht die stärksten Schüler
259 schon noch mehr fordern. Wir haben schon immer wieder Ideen für alltagsnahe Tüftelaufgaben, aber
260 halt nicht in jeder Lektion oder aufbauend. Zum Beispiel haben wir jetzt das Thema Primfaktorzerle-
261 gung. Und dann mussten die sehr begabten Schüler als Zusatzaufgabe ein Selfie mit einer Auto-
262 nummer, die möglichst viele Teiler hat, machen. Und da muss man schon relativ viel überlegen. Das
263 war eine Aufgabe. Aber sonst arbeiten sie vor allem in den EVA Lektionen an den Projekten weiter,
264 wenn sie mit den anderen Sachen fertig sind.

265 **I:** Welches sind die Herausforderungen der Begabungsförderung im Regelunterricht?

266 **B:** Ich glaube den Überblick zu behalten ist manchmal noch schwierig. Es laufen verschiedene Pro-
267 jekte gleichzeitig und alle Schüler arbeiten an etwas anderem. Es ist ja nicht unbedingt eine gezielte
268 Hochbegabtenförderung, wir wollen alle Schüler*innen fördern und begaben.

269 **I:** Werden die hochbegabten Jugendlichen ausserhalb des Regelunterrichts speziell gefördert?
270 Wenn ja, wie sieht diese Förderung aus?

271 **B:** Wir bieten hier an unserer Schule vor allem auch viel Förderung im Rahmen des freiwilligen
272 Schulsports an. Wir stellen jedes Jahr ein Ausdauerprojekt für besonders begabte und motivierte
273 Jugendliche auf die Beine. Also besser gesagt organisieren wir das mit ihnen zusammen. Ausdauer
274 ist nicht jedermanns Sache. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Aber ein paar Jugendliche suchten
275 Herausforderungen und so habe ich angefangen verschiedene Varianten anzubieten. Wir haben
276 zuerst ganz klein gestartet und gemeinsam mit den Jugendlichen attraktive Ziele definiert. Sie muss-
277 ten kämpfen, also im sportlichen Sinne, aber sie konnten wirklich alle daran wachsen. Also ganz am
278 Anfang sind wir zum Beispiel mit der Ateliergruppe mit dem Fahrrad ins Alpamare gefahren. Und als
279 das dann alles gut geklappt hat, haben wir dann angefangen weitere Distanzen auf uns zu nehmen.
280 Dann sind wir mit den Fahrrädern von unserer Schule aus bis nach Rust gefahren und haben dann
281 dort einen Tag im Europapark verbracht. Dann haben wir noch mehr gewagt und sind mit den

282 Jugendlichen dieser Gruppe bis nach Venedig gefahren. Das war echt toll! Ja, und ich glaube über
283 die Jahre hinweg haben wir immer mehr Interessenten gefunden und es haben uns auch viele Schu-
284 len angefragt und unsere Projekte übernommen. Das ist natürlich wahnsinnig cool!

285 Es erfordert natürlich schon einen grossen Aufwand. Das muss einen bewusst sein. Gerade die
286 gemeinsame Planung mit den Schülern. Da muss man das Projekt in ganz viele kleine Teilschritte
287 herunterbrechen. Dann ja, dann kann sich jeder und jede in einer Form beteiligen und seinen Beitrag
288 leisten. Manche beschäftigen sich dann mit der Routenplanung, andere organisieren die Unterkünfte,
289 ein paar Jugendliche suchen Sponsoren und andere machen sich Gedanken über die Dokumenta-
290 tion der mehrtägigen Reise. Da lernen sie ganz wichtige alltagsnahe Dinge, also sehr viele überfach-
291 liche Kompetenzen. Egal, was sie später einmal machen. Und jeder kann seine Stärken irgendwie
292 so einbringen, dass sie ganze Gruppe davon profitieren kann.

293 Und ja, (...) dann haben wir jede Woche Ausdauersport gemacht und auf die Touren trainiert. Also
294 im Sommer und im Winter. Wir sind Radfahren, joggen und schwimmen gegangen, Langlauf haben
295 wir gemacht und ganz vieles mehr.

296 Und jetzt ganz unabhängig von diesen Sportprojekten werde ich in diesem Semester mit den sehr
297 leistungsstarken Jugendlichen ein Video zu unserem Schulmodell aufnehmen. Das wird auch teil-
298 weise ausserhalb des regulären Unterrichts stattfinden.

299 **B:** Und wie haben Sie die Jugendlichen ausgewählt für diesen Projekt?

300 **I:** Ah, die sind freiwillig gekommen. Es ist auch nicht ein Wahlfach, sondern wirklich ein Freifach. Wir
301 haben uns teilweise sogar in den Zwischenstunden getroffen. Ich glaube das ist irgendwie der Drive,
302 den wir drin haben.

303 **I:** Welche Fächer eignen sich besonders für die Förderung von Begabungen? Weshalb?

304 **B:** Also sicher Sport, da kann man anhand ihrer intrinsischen Motivation für die Bewegung super viel
305 anknüpfen und Ausflüge oder Events planen. Da können sie wirklich etwas fürs Leben lernen also
306 zum Beispiel Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen. Und wenn ich jetzt an den
307 Unterricht im Schulzimmer denke. (...) Ja, ich glaube Natur und Technik eignet sich sicher auch gut.
308 Da gibt es auch sehr aktuelle Themen wie der Klimawandel oder die Pandemie.

309 **I:** Was haben Sie für Erfahrungen im Zusammenhang mit der Akzeleration, also dem Überspringen
310 von Klassen, gemacht? Wo sehen Sie Chancen und Risiken?

311 **B:** Damit habe ich noch gar keine Erfahrung. Da kommt mir wirklich keine einzige Situation in den
312 Sinn. (...) Also die Akzeleration ist bei uns institutionell auf der Sekundarstufe gar nicht vorgesehen.
313 Ich glaube häufig wollen die Lehrpersonen die top Schüler auch nicht verlieren, weil die halt wie
314 Zugpferde sind und die Projekte vorantreiben. Ah (...) also doch, jetzt ist es mir gerade eingefallen.
315 Ein Schüler hat in der Primarschule eine Klasse übersprungen und ist aber jetzt sozial recht ausge-
316 grenzt. Aber ob das jetzt allein auf das Überspringen der Klasse zurückzuführen ist, kann ich nicht
317 sagen. Und die Schüler können natürlich nach der 2.Sek ins Kurzzeitgymnasium.

318 **I:** Was haben Sie für Erfahrungen im Zusammenhang mit Enrichment, also dem Anreichern, ge-
319 macht? Wo sehen Sie Chancen und Schwierigkeiten?

320 **B:** Also ja, (...) wir arbeiten sehr individualisiert in diesen EVA Stunden und wenn jemand schneller
321 arbeitet, kann er oder sie an einem Projekt weiterarbeiten und das machen sie eigentlich immer

322 gerne. Sie bekommen dann eine Aufgabe und wollen das dann auch für die Klasse gut machen. Ich
323 denke sie sind dann halt auch stolz, wenn sie tragende Rollen übernehmen können und den anderen
324 sagen können, dass sie z.B. diese Route berechnet haben oder diese Website gestaltet haben, etc.
325 Probleme oder Schwierigkeiten kommen mir gerade keine in den Sinn. Ja gut, vielleicht, für mich als
326 Lehrperson immer den Überblick zu behalten, aber dabei hilft mir unsere Übersichtswand, wo die
327 Jugendlichen ihre Fortschritte festhalten. Die kann ich dir nachher auch kurz zeigen.

328 **I:** Welche der beiden Ansätze wird an Ihrer Schule häufiger angewandt? Welchen Ansatz empfinden
329 Sie persönlich als vielversprechender?

330 **B:** Also ich finde das Enrichment ganz klar besser. Dann können die Schüler in ihrer Klasse und
331 ihrem Umfeld bleiben.

332 **I:** Haben Sie aktuell oder hatten Sie in der Vergangenheit sogenannte Underachiever? Also Ler-
333 nende, bei denen die Indikatoren Intelligenz, Kompetenz und Performanz nicht im Einklang sind.

334 **B:** Hm, ja also es ist manchmal noch schwierig zu wissen, wie viel denn ein solcher Schüler tatsäch-
335 lich leisten könnte, also was wir eigentlich von ihm erwarten könnten. Manchmal kommen dann die
336 Eltern mit einem Bericht und einem IQ Wert und das Lehrerteam schaut dann ein bisschen verduzt
337 rein. Weil manche Jugendliche scheinbar einen hohen IQ Wert haben, aber notenmässig wäre uns
338 das nicht aufgefallen. Und das kann einen schon helfen, etwas genauer hinzuschauen und vielleicht
339 auch unsere Prüfungsformate ein bisschen kritisch zu überdenken. Was könnten wir machen, damit
340 er zeigen kann, was er wirklich draufhat. Und bei diesem Schüler hat es anfangs glaube ich einfach
341 nicht so harmoniert und dann gegen Ende der ersten Sek hat er dann wirklich irgendwie den Knopf
342 aufgemacht und das war mega cool.

343 Aber ich muss natürlich schon sagen, dass dieses Underachievement in meinen Augen ein bisschen
344 ein allgemeines Phänomen auf der Sekundarstufe ist. Also ich denke fast die Hälfte der Jugendlichen
345 schöpft ihr Potenzial nicht aus. Also wirklich, ich würde schon fast sagen, dass dies meist das Haupt-
346 thema am Elterngespräch ist.

347 **I:** Wie gehen Sie in einem solchen Fall vor?

348 **B:** Ja (...) ich denke ich versuche sie mit den Projekten zu packen und ich glaube man braucht einen
349 Bezug zu den Jugendlichen und muss sie ein bisschen kennen und über ihre Interessen packen.
350 Also da konnte ich schon mehrere aus ihrer Reserve locken.

351 **I:** Mit welchen Lehr- oder Hilfsmitteln arbeiten Sie in der Begabtenförderung?

352 **B:** Alles eigene Dinge. Wir haben keine speziellen Lehrmittel oder so. Also ich habe mir über die
353 Jahre halt sehr viel Dossiers zusammengesucht oder zusammengestellt. Aber halt mehr als Ergän-
354 zung zu den offiziellen Lehrmitteln.

355 **I:** Was schätzen oder kritisieren Sie an den offiziellen Lehrmitteln?

356 **B:** Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gewisse Dinge nicht aufgehen. Da bin ich immer wieder
357 einmal enttäuscht. Für die schwächeren Schüler ist es häufig viel zu schwierig und es hat viel zu
358 wenig Übungsmaterial und für die stärkeren fehlen offene Aufgaben.

359 **I:** Für welche Fächer ist es einfacher beziehungsweise schwieriger Material zu finden?

360 **B:** Also für Mathematik, Geografie, Geschichte und Natur und Technik, da habe ich eine ganze Box
361 Material. Da habe ich auch viele Ideen, weil ich das gerne mache und halt auch weil ich diese Fächer

362 studiert habe. Und alles mit Problemlösen eignet sich gut denke ich. Und Turnen natürlich, das ist
363 einfach für mich als Sportler.

364 **I:** Gibt es Angebote oder Hilfsmittel, welche Sie sich an Ihrer Schule wünschen würden? Wenn ja,
365 wie würden diese aussehen?

366 **B:** Also spontan würde ich jetzt sagen / (5) konkret vor allem Zusatzmaterial zu allen Themen der
367 Sekundarstufe. Dass sie am gleichen Gegenstand wie die anderen arbeiten können, aber mehr in
368 die Tiefe gehen können. Und auch Sachen, bei denen sie dann selbständig ein bisschen tüfteln
369 können. Also nicht einfach ein Text oder so, sondern wirklich kompetenzorientierte Aufgaben mit
370 einem klaren Auftrag und Ziel. Das wäre genial!

371 **I:** Welchen Stellenwert hat das Thema Begabungsförderung auf der Sekundarstufe für Sie?

372 **B:** Also an unserer Schule wird das Wort Begabungsförderung fast nie gebraucht. Vom Paradigma
373 her wollen wir alle Jugendlichen begaben. Alle haben Stärken und die möchten wir fördern. Das geht
374 mit dem neuem Schulmodell auch gut. Wir individualisieren und personalisieren den Unterricht ziem-
375 lich stark. Es braucht Gefässe, wo wir alle diese verschiedenen Begabungen fördern und die bieten
376 wir an würde ich sagen. Also gerade im Projektunterricht können die Schüler sich in ihren persönli-
377 chen Interessen vertiefen und weiterentwickeln.

378 **I:** Welchen Herausforderungen begegnen Sie beim Übertritt Primar-Sek sowie im Umgang mit Eltern
379 von Schülerinnen mit besonderen Begabungen?

380 **B:** Also explizit für die Jugendlichen mit Hochbegabung eigentlich relativ wenige, weil schlussendlich
381 die wirklich starken Schüler, welche an die Sek kommen, die entscheiden sich bewusst gegen das
382 Gymnasium und für die Sekundarschule. Tendenziell vielleicht Leute, die gerne draussen sind oder
383 vielleicht noch nicht so reif sind. Also meistens sind es eher unkomplizierte Leute. Das muss ich
384 sagen.

385 **I:** Welche Tipps würden Sie unserem Lehrerteam bei der Einführung der Begabungsförderung an
386 unserer Schule mit auf den Weg geben?

387 **B:** Also ich würde natürlich ein Projekt machen und darauf achten, die hochbegabten oder einfach
388 begabten Schüler relativ früh mit ins Boot zu holen. Es soll ja auch irgendwie ein bisschen ihre Idee
389 sein und du bist dann mehr der Coach, der den Prozess begleitet. Dann sind sie sicher motiviert.
390 Und ja, man darf den Aufwand schon nicht unterschätzen. Ich habe keine Familie zuhause und sitze
391 manchmal stundenlang an diesen Projekten, auch am Wochenende. Aber ich bin halt so ein biss-
392 chen der Typ, der die Idee dann umsetzen will. Ich bin Lehrperson, um Dinge zu wagen. Es ist auch
393 wichtig, dass das Lehrerteam und die Schulleitung offen sind für solche Projekte. Dann kann man
394 auch die Arbeit ein bisschen besser verteilen. Und es hilft sicher, wenn du vielleicht eine Projektpla-
395 nung von uns mal anschaust. Dann hast du eine gute Basis, die auch mit dem Lehrplan 21 kompa-
396 tibel ist. Und dann geht es von Mal zu Mal besser.

397 **I:** Was ist für Sie die grösste Freude oder der grösste Frust an der Arbeit mit hochbegabten Schü-
398 ler*innen?

399 **B:** Mir bereitet die Arbeit mit diesen top Schülern sehr grosse Freude. Sie übernehmen tragende
400 Rollen in den Projekten und sie fordern mich immer wieder aufs Neue heraus. Ich war ja als Schüler

401 auch eher bei den Starken und habe dann an der ETH studiert. Ich kann mich glücklich schätzen,
402 ich konnte meine Interessen zum Beruf machen und von der Wellenlänge her, bin ich sicher ein Typ,
403 der gerne mit solchen kreativen und innovativen Leuten zusammen tüftelt. Es freut mich, wenn ich
404 ihnen die Welt ein bisschen erklären kann. Und die wirklich starken Schüler machen eigentlich auch
405 sozial praktisch nie Probleme. Also ich sehe sie wirklich als Ressource und nicht als Belastung.

406 **I:** Jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Gibt es noch Aspekte, die ich nicht angesprochen
407 habe, die Ihnen aber noch wichtig sind?

408 **B:** Nein, ich glaube nicht. Aber ich zeige dir nachher gerne noch ein paar Sachen beim Rundgang.

409 **I:** Das fände ich super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Hier noch ein kleines
410 Dankeschön aus.

411 **B:** (lacht) Bitte, bitte.

8.2.3 Interview mit Lehrperson C, Schulhaus 3

412 **I:** Wie lange arbeiten Sie schon an deiner Schule?

413 **B:** Ähm mittlerweile seit 2008. (...) Das sind jetzt 14 Jahre.

414 **I:** Wie sind Sie mit dem Thema Hochbegabung in Kontakt gekommen?

415 **B:** Ähm immer wieder ein bisschen durch Schüler, die aufgefallen sind durch ähm Langeweile. Also
416 ich dachte zuerst es sei Langeweile, aber dann hat sich herausgestellt, dass sie unterfordert sind.
417 Dass sie sich darum langweilen, weil der zu vermittelnde Stoff für sie einfach viel zu schnell zu be-
418 wältigen war. Hauptsächlich in den Fächern Mathematik bisher. Und aktuell betreue ich einen Schü-
419 ler, bei dem ist mir aufgefallen / (...) beziehungsweise er kommt ursprünglich aus Mexiko. Und die
420 Mutter meinte dann beim Standortgespräch, dass er dort abgeklärt wurde auf Hochbegabung und
421 mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass er ein (...) wie sagt man nochmal (...) eidetisches Ge-
422 dächtnis hat. Also er kann sich wirklich alles merken, was er mal gesehen hat. Und das war mit ein
423 Grund, ihn dann in der Schweiz nochmals auf Hochbegabung abklären zu lassen.

424 **I:** Das klingt interessant. Wie würden Sie die Heterogenität der Lernenden an dieser Schule auf einer
425 Skala von 1-10 einschätzen? Wenn 1 sehr homogen und 10 sehr heterogen ist.

426 **B:** Hmm (...) zehn wäre sehr homogen?

427 **I:** Zehn wäre sehr heterogen.

428 **B:** Dann würde ich sagen zwei.

429 **I:** Ah wirklich? Wie sind Sie zu dieser Einschätzung gekommen?

430 **B:** Ich sage es mal so, also leistungsmässig oder?

431 **I:** Ja, genau.

432 **B:** Okay, ja dann zwei. Es gibt wenige Ausreisser, sage ich jetzt einmal. Maximal zwei oder drei und
433 das finde ich doch sehr homogen.

434 **I:** Welche Stärken beziehungsweise Schwächen bringen hochbegabte Jugendliche im Vergleich zu
435 den anderen Schüler*innen mit?

436 **B:** Ähm (...) positiv würde ich sagen Anstand und Freundlichkeit. Also ich spreche jetzt einfach von
437 den Schülern, die ich bisher erlebt und betreut habe. Die waren alle anständig, freundlich und auf-
438 merksam. Besonders stark waren sie vor allem in der Logik. Also logische Schlussfolgerungen zie-
439 hen, komplexe Zusammenhänge relativ schnell verstehen, darin waren sie alle sehr stark. Defizite
440 sehe ich gerade bei den sozialen Aspekten. Sie hatten häufig Mühe Anschluss zu finden, sich zu
441 integrieren, weil sie halt so herausstechen durch ihre Person und ihre Art.

442 Negativ für die Klassenlehrperson würde ich sagen, (...) dass sie gelangweilt und demotiviert wirken
443 im Unterricht. Negativ, wenn man das so sagen darf / (...) Sie gehen einen ziemlich auf die Nerven,
444 weil sie halt so einen riesigen Wissensdurst haben, immer wieder fragen und fragen und fragen und
445 nie wissen, wann genug ist. Wenn man diese Eigenschaft als negativen Punkt werten kann. (lacht)

446 **I:** Welche Kompetenzen stehen im Fokus der Förderung?

447 **B:** Also für mich jetzt als schulischen Heilpädagogen?

448 I: Ja.

449 B: Wie soll ich sagen? (...) Wie machen wir das? (...) Wir sehen glaube ich mehr das Positive als
450 das Negative. (...) Ja, ich würde sagen wir arbeiten stärkenorientiert und sehen unterschiedliche
451 Begabungen als Ressourcen und wir versuchen den Jugendlichen dann Raum zu geben, um ihre
452 Begabungen zu entfalten. Also es gibt keine individuelle schriftliche Förderplanung mit konkreten
453 Zielen, an welchen hochbegabte Schüler arbeiten. Wir versuchen als ganze Schule alle Schüler,
454 also auch stufenübergreifend vom Kindergarten bis in die Sekundarschule, in der Selbst-, Sozial-
455 und Methodenkompetenz zu fördern. (...) Also das wären dann die überfachlichen Kompetenzen,
456 die wir besonders fördern.

457 I: Wie werden hochbegabte Jugendliche an Ihrer Schule im Regelunterricht gefördert?

458 B: Im Regelunterricht erhalten sie weiterführende Knobelaufgaben, die die anderen Sek A Schüler
459 nicht unbedingt lösen können. Meistens sind sie sowieso schneller als die anderen. Häufig gibt es
460 als Einstieg auch eine besonders herausfordernde Frage, zu der sie Recherchen betreiben können,
461 wenn sie fertig sind mit dem obligatorischen Stoff. Und manchmal machen wir es auch so, dass die
462 Lehrperson den entsprechenden Schüler schwierige Aufgaben erklären lässt. Also wir fragen ihn
463 dann natürlich im Vorfeld und motivieren ihn ein bisschen. Und das ist jeweils sehr spannend und
464 auch erfrischend, weil er eine ganz andere Perspektive einnimmt und es aus der Sicht eines Jugend-
465 lichen erklärt. Ja, das sind so diese Möglichkeiten.

466 I: Welches sind die Herausforderungen der Begabungsförderung im Regelunterricht?

467 B: Schwierigkeiten sind zum einen die Motivation. Sie zu motivieren, (...) dass sie da dabei sind und
468 mitmachen. Der zweite Punkt ist für mich auch ihre Schnelligkeit. Sie sind wahnsinnig schnell mit
469 dem Stoff durch und sie haben einen riesigen Wissensdurst und das stellt uns Lehrkräfte dann
470 manchmal schon vor Herausforderungen. Der Klassenlehrer oder ich müssen ihm ja quasi immer
471 das Wissen bereitstellen, aber es gibt noch 20 andere Schüler in der Klasse und seine Fragen sind
472 häufig eher komplex. Und es ist nicht immer einfach spannendes und motivierendes Material für
473 hochbegabte Jugendliche zu finden.

474 I: Werden die hochbegabten Jugendlichen ausserhalb des Regelunterrichts speziell gefördert?
475 Wenn ja, wie sieht diese Förderung aus?

476 B: Ähm, ja da nutzen wir vor allem die kantonalen Angebote.

477 I: Und wie sehen diese genau aus? Wie kann ich mir das vorstellen?

478 B: Also, wenn wir einen Schüler haben, der hochbegabt ist beziehungsweise scheint, dann machen
479 wir es so, dass wir den Jugendlichen zum Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) schi-
480 cken zur Abklärung, also für den Test. Und bei einem gemeinsamen Gespräch mit den Eltern werden
481 weitere Schritte besprochen, welche ausserhalb des Regelunterrichts stattfinden. Aktuell geht der
482 hochbegabte Schüler in ein BFF Atelier. Das wurde über das KJPD organisiert und findet neben dem
483 obligatorischen Schulunterricht statt. Das ist ein Mentorat für Hochbegabte und in diesem Fall geht
484 der Schüler zu einem Dozenten für Robotik und Nanotechnologie und dort kann er sich zu verschie-
485 denen Themenbereichen wie 3D Drucker und so weiter vertiefen und sich komplexes Wissen aneign-
486 en. Das findet manchmal am Mittwoch- manchmal auch am Donnerstagnachmittag statt. Insgesamt
487 war er bisher zehn Mal dort. Es wird ihm teilweise auch von unserer Schule Zeit zur Verfügung

488 gestellt. Also er fehlt dann und ist dann bei diesem Dozenten, weil wir als Schule nicht die Möglichkeit
489 haben, das in diesem Rahmen anzubieten.

490 **I:** Was denken Sie, welche Fächer eignen sich besonders für die Förderung von Begabungen und
491 weshalb?

492 **B:** Hmm (...) das Fach Geschichte finde ich sehr geeignet. Also alles, was extrem viel Wissen ver-
493 mittelt, das nicht begrenzt ist. Mathematik sicherlich auch, Naturwissenschaften, Deutsch literarisch
494 gesehen auch / (...) also im Prinzip sind es alle Fächer ausser vielleicht Sport. Aber grundsätzlich
495 sehe ich keine Grenzen.

496 **I:** Was haben Sie für Erfahrungen im Zusammenhang mit der Akzeleration, also dem Überspringen
497 von Klassen, gemacht?

498 **B:** Die Eltern wehren sich stark dagegen. Bisher ist es noch nie vorgekommen, denn den Eltern ist
499 ein wohlbehütetes Umfeld für ihr Kind wichtiger als die Förderung. Sie haben Angst, dass man ihr
500 Kind aus dem gewohnten Umfeld reisst und das Kind Schaden nehmen könnte. Deswegen sind wir
501 da auch sehr vorsichtig, wenn wir dieses Thema ansprechen, weil da relativ schnell die Gegenwehr
502 der Eltern kommt und dann ist der Fall eigentlich schon erledigt.

503 **I:** Wo sehen Sie Chancen und Risiken?

504 **B:** Die Chancen sind ganz klar, dass sie motiviert bleiben und auch ihren Wissensdurst behalten.
505 Der grosse Nachteil ist, wenn sie sich einmal in einem sozialen Gefüge integriert haben und man
506 reisst sie da wieder raus, da kann es sein, dass sie dann Probleme haben Anschluss zu finden und
507 das kann sich dann wiederum auf ihre Leistungen auswirken. Dann sind sie sozial unglücklich, haben
508 keine Freunde. Und sie haben häufig ja sowieso Mühe neue Freunde zu finden.

509

510 **I:** Was haben Sie für Erfahrungen im Zusammenhang mit Enrichment, also dem Anreichern, ge-
511 macht? Wo sehen Sie Chancen und Schwierigkeiten?

512 **B:** Der Vorteil ist einfach, dass wir Lehrpersonen den Schüler schon von der ersten Sek kennen und
513 ihn schon begleitet haben. Also wir wissen, wie er tickt und kennen seine Macken. So können wir
514 dann auch besser auf ihn eingehen, würde ich jetzt einmal behaupten. Stofflich ist es vielleicht nicht
515 immer die perfekte Lösung und der Arbeitsaufwand seitens der Lehrpersonen ist wahrscheinlich
516 grösser, aber menschlich sehe ich da viele Vorteile.

517 **I:** Welche der beiden Ansätze wird an Ihrer Schule häufiger angewandt? Welchen Ansatz empfinden
518 Sie persönlich als vielversprechender?

519 **B:** Welcher Ansatz jetzt?

520 **I:** Akzeleration oder Enrichment.

521 **B:** Auf jeden Fall das Enrichment. (...) Aus den vorher genannten Gründen.

522 **I:** Haben oder hatten Sie sogenannte Underachiever? Also Lernende, bei denen die Indikatoren In-
523 telligenz, Kompetenz und Performanz nicht im Einklang sind.

524 **B:** Ja.

525 **I:** Wie gehen Sie in einem solchen Fall vor?

526 **B:** Mit Druck. (lacht) Ja (...) ähm wie bin ich da vorgegangen? (...) Meistens haben wir Standortge-
527 spräche gemacht und der Stellwerktest ist ja ein Begriff nehme ich an, oder?

528 **I:** Ja, das kenne ich.

529 **B:** Genau, also mit den Stellwerktest sieht man ja oft das Potenzial der Schüler, das sie im Unterricht
530 und bei ich sage jetzt einmal normalen Prüfungen nicht gezeigt haben. Oftmals ist es schwierig für
531 mich als Lehrperson herauszufinden, ob und ein Schüler mehr leisten könnte und vor allem auch
532 wieviel. Manchmal sehe ich dann plötzlich hey der hat fast die volle Punktzahl beim Stellwerktest
533 erreicht. Manchmal erfahre ich dann auch in den Standortgesprächen mit den Eltern, dass der be-
534 troffene Schüler praktisch nie etwas für die Schule macht. Vielleicht zehn Minuten auf die Prüfung
535 lernt oder so. Und so kriege ich ein besseres Gesamtbild und sehe vielleicht wow, diese Noten mit
536 zehn Minuten lernen, das ist doch herausragend. Also ich finde den Austausch mit den Eltern immer
537 sehr wertvoll und ich versuche dann dem Jugendlichen klarzumachen, dass er mehr Potenzial hat
538 und dies auch abrufen soll. Also ein bisschen weniger bequem sein. Ja, also das was wir bei leis-
539 tungsschwächeren Jugendlichen machen, also Druck wegnehmen, das versuchen wir bei den Leis-
540 tungsstarken umzudrehen. Also das klingt jetzt so hart, aber es geht grundsätzlich um herausfor-
541 dernde aber erreichbare Zielsetzungen meistens gekoppelt an ein Belohnungssystem. Wir versu-
542 chen den Jugendlichen auch immer aufzuzeigen, welche Wege ihnen offen stehen, wenn sie jetzt
543 Zeit in die Schule investieren. Und meistens ist es auch so, dass hochbegabte Schüler dies dann
544 einsehen. Also sie haben bestimmte Interessen auch gerade im Hinblick auf den Berufswunsch und
545 da kann man sie häufig schon damit packen. Aber man muss es mit ihnen besprechen. Wenn man
546 sie allein lässt, sehen sie häufig einfach keinen Grund mehr Einsatz zu geben. Aber es gibt natürlich
547 auch solche, die sind beratungsresistent. Also immer klappt es schon nicht.

548 **I:** Mit welchen Lehr- oder Hilfsmitteln arbeiten Sie in der Begabtenförderung? Was schätzen bezie-
549 hungsweise kritisieren Sie an diesen?

550 **B:** Ähm eigentlich die normalen Lehrmittel. Das gute an den neuen Lehrmitteln ist, dass immer mehr
551 Förderaufgaben darin integriert sind. Also ja, für Hochbegabte ist das Angebot sehr beschränkt
552 würde ich sagen. Aber wir haben jetzt keine spezifischen Lehrmittel oder so. Vieles stellen wir selbst
553 zusammen. Der prozentuale Anteil dieser Schüler ist halt auch sehr klein.

554 **I:** Und für welche Fächer ist es einfacher, beziehungsweise schwieriger, Material zu finden?

555 **B:** Ich glaube in den Fremdsprachen ist es noch schwierig. Zum Beispiel in der Mathematik kann
556 man den Schwierigkeitsgrad unbegrenzt steigern. Da kann man Sinusfunktionen und Ableitungen
557 einführen. In Fremdsprachen kann man die Schüler schon Bücher lesen lassen oder so aber dann
558 verbessert sich ja nur das Textverständnis. Aber kompetenzorientierte Aufgaben, damit der Schüler
559 die Sprache dann wirklich sprechen kann. (...) Dort haben wir manchmal Mühe gutes Material zu
560 finden.

561 **I:** Gibt es Angebote oder Hilfsmittel, welche Sie sich an Ihrer Schule wünschen würden? Also etwas,
562 dass Ihnen das Leben quasi erleichtern würde? Wenn ja, wie würden diese aussehen?

563 **B:** Im Optimalfall hätte ich noch mehr Lektionen für den Förderunterricht. Aktuell liegt der Fokus
564 schon stark auf dem Stützunterricht. Und uns fehlen manchmal schon ein bisschen die Instrumente
565 und Gefässe, um auf hochbegabte Schüler einzugehen. Cool fände ich zum Beispiel so eine

566 Arbeitsgruppe, in welcher man brainstormen kann und gemeinsam Fördermaterial zusammentragen
567 kann. Am besten wäre natürlich ein Fahrplan für diese Schüler. Weil wenn sie einfach in jedem Fach
568 ein bisschen recherchieren und ein paar schwierigere Aufgaben lösen, dann gibt es wie keinen roten
569 Faden und auch kein Endprodukt, das wertgeschätzt wird. Wie realistisch das alles ist, weiss ich
570 nicht.

571 Bei meiner Ausbildung habe ich unendlich viele Stunden damit verbracht zu erfahren, wie ich schwa-
572 che Schüler fördern kann und da glaube ich, bin ich schon fast ein Meister. Aber die Begabtenföde-
573 rung, das ist ein Punkt, den ich an der Ausbildung ein bisschen kritisiere. Ich fand diesen Teil viel zu
574 klein und ich sehe dort bei mir persönlich noch Entwicklungspotenzial.

575 **I:** Welchen Stellenwert hat das Thema Begabungsförderung auf der Sekundarstufe für Sie?

576 **B:** Verglichen mit der Förderung der leistungsschwachen Schülern sehr klein. In meinen Augen fo-
577 kussiert man sich viel zu stark auf den Stützunterricht. Ich habe oft das Gefühl, seit den vielen Jahren,
578 in denen ich Schule gebe, dass es sehr begabte Schüler gibt, die ein bisschen untergehen und zu
579 wenig Aufmerksamkeit bekommen. Sie fallen häufig halt auch weniger auf. Jemand der Stützunter-
580 richt benötigt fällt schnell einmal negativ im Unterricht auf durch ihr auffälliges Verhalten. Hochbe-
581 gabte Schüler waren bisher, in meiner Erfahrung, eher ruhig, fallen nicht gross auf und funktionieren
582 grundsätzlich sowieso gut. Und dann da Energie hineinzustecken / warum denn? Viele sehen eher
583 Handlungsbedarf bei den schwachen Schülern als bei den Hochbegabten. Und dort sehe ich das
584 Problem.

585 **I:** Welchen Herausforderungen begegnen Sie beim Übertritt Primar-Sek sowie im Umgang mit Eltern
586 von Schülerinnen mit besonderen Begabungen?

587 **B:** Bisher ging das eigentlich sehr problemlos. Also unsere Schüler haben sich ihre Mechanismen
588 zurechtgelegt, also wie sie sich in einem neuen Umfeld zurechtfinden können. Mir kommt jetzt kein
589 schwieriger Fall in den Sinn.

590 **I:** Und welche Tipps würden Sie unserem Lehrerteam bei der Einführung der Begabungsförderung
591 an unserer Schule mit auf den Weg geben?

592 **B:** Ich glaube, es ist wichtig, dass man genau hinschaut. Es gibt ja ganz viele verschiedene Bega-
593 bungen und ich glaube manchmal haben wir das vor lauter Alltagsstress gar nicht mehr so auf dem
594 Radar. Und ich finde es schade, also jetzt bei uns, dass es häufig schwarz oder weiss ist, also mit
595 der Abklärung, und man dann gerade externe Kurse belegt.

596 **I:** Was ist für Sie die grösste Freude oder der grösste Frust an der Arbeit mit hochbegabten Schü-
597 ler*innen?

598 **B:** Die grösste Freude ist ganz sicher der Wissensdurst. Ein hochbegabter Schüler trägt mit seiner
599 Motivation meist die ganze Klasse mit sich. Er stellt super Fragen und er sieht komplexe Zusammen-
600 hänge, welche ein herkömmlicher Schüler nicht sieht. Und er fragt sehr spezifisch. Das gibt dann
601 super Vorlagen für spannende Gespräche, die sonst nicht stattfinden würden.

602 Der Nachteil ist dafür auch, dass ähm / (...) also das Schwierige ist dann manchmal die Klassen-
603 führung also das Classroom Management. Fragen dieses Schülers werden von den Mitschülern oft
604 als störend wahrgenommen. Sie nerven sich dann manchmal, wenn er wieder eine Frage stellt, weil

605 sie einfach arbeiten oder vielleicht in die Pause wollen. Die Schwierigkeit ist schon die soziale Ak-
606 zeptanz für seine Neugier hochzuhalten. Also, dass er im sozialen Gefüge drinbleibt und nicht als
607 Einzelgänger wahrgenommen wird. Das braucht schon viel Arbeit einen hochbegabten Schüler zu
608 integrieren.

609 **I:** Gibt es Aspekte oder Themen, die wir im Rahmen unseres Gesprächs nicht angesprochen haben,
610 welche Ihnen aber wichtig sind?

611 **B:** Hm (...) Also vielleicht noch im Hinblick auf die soziale Integration. Ich finde es wichtig, dass man
612 mit offenen Karten spielt. Die Mitschüler merken ja auch, dass dieser Schüler viele Fragen stellt und
613 eine schnelle Auffassungsgabe hat. Und ihn dann gleichzustellen mit den anderen, das funktioniert
614 nicht. Aber ich empfehle dir das Ganze auch mit einer Prise Humor zu nehmen. Damit habe ich gute
615 Erfahrungen gemacht.

616 **I:** Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit genom-
617 men hast. Hier noch ein kleines Dankeschön.

618 **B:** Oh, cool. Sehr gerne. Danke dir.

8.3 Kodiersystem

- ▼ ● **Codesystem**
- ▼ ● Kompetenzen
 - Stärken
 - Schwächen
- ▼ ● Individuelle Förderung
 - Förderschwerpunkte
 - Fachbereiche
 - Innerhalb des Regelunterrichts
 - Ausserhalb des Regelunterrichts
 - Fördermaterial
- ▼ ● Modelle
 - Akzeleration
 - Enrichment
- ▼ ● Herausforderungen
 - Innerhalb des Regelunterrichts
 - Ausserhalb des Regelunterrichts
 - Rahmenbedingungen
 - Zusammenarbeit mit den Jugendlichen
 - Zusammenarbeit mit den Eltern

8.4 Kodierleitfaden

Kategorie	Kodierregel	Ankerbeispiel
Kompetenzen	<p>Aussagen zu den folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärken - Schwächen - Fachliche Kompetenzen - Personale Kompetenzen - Überfachliche Kompetenzen - Soziale Kompetenzen - Methodische Kompetenzen 	<p>«Ähm ich glaube (...) eines ist sicher die Innovation. So Ideen kombinieren, gute Ideen haben. Da bin ich wirklich schon überrascht gewesen wie coole Ideen da von den Jugendlichen gekommen sind. Ähm dann irgendwie die Selbstorganisationsfähigkeit glaube ich. Das ist etwas, ja. Die intrinsische Motivation auch.» (Lehrperson B, Pos.11)</p>
Individuelle Förderung	<p>Aussagen zu den folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderschwerpunkte - Fachbereiche - Fördermaterial - IF Beispiele innerhalb des Regelunterrichts - IF Beispiele ausserhalb des Regelunterrichts 	<p>«Meistens bereite ich offene Aufgaben vor. Zusatzaufgaben sind nämlich recht unbeliebt. Aber offene Aufgaben, bei denen sie ein bisschen in die Tiefe gehen können sind am idealsten.» (Lehrperson A, Pos.20)</p>
Modelle	<p>Aussagen zu den folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akzeleration - Enrichment - Chancen - Risiken - Häufigkeit 	<p>«Also ich finde das Enrichment ganz klar besser. Dann können die Schüler in ihrer Klasse und ihrem Umfeld bleiben.» (Lehrperson B, Pos. 35)</p>
Herausforderungen	<p>Aussagen zu den folgenden Punkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenbedingungen - Begleitung der Jugendlichen - Zusammenarbeit mit den Eltern - Schwierigkeiten innerhalb des Regelunterrichts - Schwierigkeiten ausserhalb des Regelunterrichts 	<p>«Und es ist nicht immer einfach spannendes und motivierendes Material für hochbegabte Jugendliche zu finden.» (Lehrperson C, Pos.24)</p>